

REVISTA JURÍDICA

LEXITUM

LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA - EDICIÓN 49. AÑO 05. MARZO 2024

EN
HOMENAJE A
A TODAS LAS

**MUJERES
DE LA
JUSTICIA**

LEXITUM

Director General

Dr. Leonardo Pereira Meléndez

Director Académico

Abog. Esp. Jocsan Maita Solano

Asesor editorial

Abog. David López Espinoza/Abg. Maiker González

Jefe de Redacción

Lic. Giovanni Pineda Leal Lic. Comunicación Social - CNP 15.275

Diagramación y Diseño

Maryelin Jhoseimar Tablera Castillo

Consejo Consultivo

Dra. Gisel Milagros Vaderna Martínez

Dr. Jesús Enrique Rincón Rincón

Dr. Nelson David Mujica Pérez

Dra. María Alejandra Mancebo

Dra. Carmen Zuleta de Merchan

Dr. Marco Antonio Medina Salas

Dr. José Ernesto Ivkovic

Dr. Rubén Pacheco Inclan

Dr. Rafael Ángel Salih Castellanos

Dra. Menfis Del carmen Álvarez Nuñez

Directora de
Relaciones Institucionales

Abog. MSc. Mariela Alejandra Molero Pino

LO NUESTRO ES LA ACADEMIA

✉ lexitumrevistajuridica@gmail.com

📷 @lexitumrevista

📺 Revista Jurídica Lexitum

Revista gratuita de distribución mensual, hecha en Venezuela por abogados venezolanos, con la colaboración de abogados y profesionales afines extranjeros, en calidad de invitados. Derechos en proceso de reserva, no obstante, la reproducción total o parcial de esta revista está prohibida y puede generar acciones legales. Los artículos y opiniones que se publican en este documento son responsabilidad exclusiva de sus autores.

ESTA REVISTA ES EL PRODUCTO DEL TRABAJO CONJUNTO DE UN EQUIPO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, QUIENES DE MANERA INCANSABLE FOMENTAN LA EDUCACIÓN, LA EXCELENCIA DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE ABOGADOS, LA ACADEMIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

ÍNDICE

ARTÍCULO	PÁG.
Editorial.....	<u>04</u>
Efemérides.....	<u>10</u>
Elucubraciones no literarias.....	<u>13</u>
Las actas policiales y su valor probatorio en el proceso penal Venezolano.....	<u>15</u>
Una ciencia con nombre y apellido.....	<u>23</u>
El delito de infanticidio.....	<u>34</u>
La huella del carbono y la huella ambiental gen preponderante de cambio climático radical. Peligro de extinción.....	<u>41</u>
Procedimiento Disciplinario.....	<u>63</u>
La acción reivindicatoria: sus ventajas y desventajas en un litigio estratégico.....	<u>75</u>
Estrategias de prevención del delito y convivencia ciudadana.....	<u>79</u>
La mujer en el contexto social y jurídico venezolano: una nueva era....	<u>86</u>
Crisis del sistema de pensiones venezolano. Lecciones desde el derecho comparado.....	<u>97</u>
Mejora continua de la gestión de eficiencia en la gerencia pública: formación estratégica para optimizar la medición de resultados organizacionales.....	<u>104</u>
El gran trabajo realizable con los semovientes caninos para su impulso en el área de prevención del delito y los factores internos que dificultan el trabajo.....	<u>120</u>
Alfabetizar a los niños, niñas y adolescentes frente a las deepfakes...	<u>129</u>
El procedimiento especial en los delitos menos graves.....	<u>135</u>
Derecho de las telecomunicaciones y los medios electrónicos en Venezuela.....	<u>140</u>
La importancia del lenguaje.....	<u>147</u>
Ensayo argumentativo: la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora.....	<u>151</u>
El femicidio, una forma de violencia contra las mujeres como expresión y consecuencia de las relaciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres.....	<u>167</u>

EDITORIAL

MENFIS DEL CARMEN ÁLVAREZ NUÑEZ

PRIMAVERA Y RENOVACIÓN

En esta primavera, símbolo de renovación y renacer, LEXITUM abre sus páginas a una nueva edición. En esta ocasión, nos adentramos en el fascinante mundo del amor, esa fuerza que impulsa la vida y que, sin duda, también impregna la labor del escritor.

EL AMOR COMO PRINCIPIO HERMENÉUTICO

El amor, en su sentido más amplio como la búsqueda del bien y la justicia, puede ser visto como un principio hermenéutico que guía la interpretación del derecho. Este enfoque busca ir más allá de la mera letra de la ley para comprender su espíritu y su propósito, teniendo en cuenta los valores y principios que la sustentan.

EL AMOR EN LA HERMENÉUTICA JURÍDICA

La hermenéutica jurídica, como disciplina que nos permite desentrañar los misterios del lenguaje legal, se vuelve más humana cuando la abordamos con amor. El amor por la

justicia, por la verdad y por el bien común nos guía en la interpretación de las normas, permitiéndonos encontrar un significado que va más allá de la letra escrita.

La hermenéutica, como arte de la interpretación, se vuelve indispensable en el ámbito jurídico. El juez, el abogado, el jurista, en definitiva, todo aquel que se aproxima al derecho, se enfrenta a la tarea de comprender e interpretar las normas, de darle vida a la letra escrita y convertirla en una herramienta útil para la resolución de conflictos y la construcción de una sociedad más justa.

En este camino, la hermenéutica jurídica nos ofrece una serie de herramientas que nos ayudan a navegar por el laberinto del derecho. Desde la interpretación literal hasta la teleológica, pasando por la histórica y la sistemática, cada método nos aporta una perspectiva diferente, un ángulo desde el cual observar la norma y descubrir sus múltiples facetas.

Sin embargo, la hermenéutica jurídica no se limita a la mera técnica. Es también una invitación a la reflexión crítica, a la búsqueda del sentido y la justicia. El intérprete no es un autómatas que aplica mecánicamente las reglas, sino un ser humano que debe ponderar los valores en juego, las circunstancias del caso concreto y las consecuencias de su decisión.

En este sentido, la hermenéutica jurídica se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de un derecho más humano, más cercano a las necesidades de la sociedad. Un derecho que no solo se aplica, sino que se comprende, se siente y se vive.

ANALOGÍAS ENTRE EL AMOR Y LA HERMENÉUTICA

Comprensión profunda: Tanto el amor como la hermenéutica buscan una comprensión profunda del otro. En el amor, buscamos comprender las necesidades, deseos y sentimientos de la otra persona. En la hermenéutica, buscamos comprender el significado de un texto o una norma jurídica, situándola en su contexto histórico y social.

Empatía: La empatía es fundamental tanto en el amor como en la hermenéutica. En el amor, nos colocamos en el lugar del otro para comprender sus emociones y perspectivas. En la hermenéutica, buscamos comprender las intenciones del autor de un texto o norma jurídica, teniendo en cuenta su contexto y las circunstancias que lo rodeaban.

La hermenéutica, como arte de la interpretación, se vuelve indispensable en el ámbito jurídico. El juez, el abogado, el jurista, en definitiva, todo aquel que se aproxima al derecho, se enfrenta a la tarea de comprender e interpretar las normas, de darle vida a la letra escrita y convertirla en una herramienta útil para la resolución de conflictos y la construcción de una sociedad más justa.

En este camino, la hermenéutica jurídica nos ofrece una serie de herramientas que nos ayudan a navegar por el laberinto del derecho. Desde la interpretación literal hasta la teleológica, pasando por la histórica y la sistemática, cada método nos aporta una perspectiva diferente, un ángulo desde el cual observar la norma y descubrir sus múltiples facetas.

Sin embargo, la hermenéutica jurídica no se limita a la mera técnica. Es también una invitación a la reflexión crítica, a la búsqueda del sentido y la justicia. El intérprete no es un autómatas que aplica mecánicamente las reglas, sino un ser humano que debe ponderar los valores en juego, las circunstancias del caso concreto y las consecuencias de su decisión.

En este sentido, la hermenéutica jurídica se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de un derecho más humano, más cercano a las necesidades de la sociedad. Un derecho que no solo se aplica, sino que se comprende, se siente y se vive.

ANALOGÍAS ENTRE EL AMOR Y LA HERMENÉUTICA

Comprensión profunda: Tanto el amor como la hermenéutica buscan una comprensión profunda del otro. En el amor, buscamos comprender las necesidades, deseos y sentimientos de la otra persona. En la hermenéutica, buscamos comprender el significado de un texto o una norma jurídica, situándola en su contexto histórico y social.

Empatía: La empatía es fundamental tanto en el amor como en la hermenéutica. En el amor, nos colocamos en el lugar del otro para comprender sus emociones y perspectivas. En la hermenéutica, buscamos comprender las intenciones del autor de un texto o norma jurídica, teniendo en cuenta su contexto y las circunstancias que lo rodeaban.

Interpretación creativa: Tanto el amor como la hermenéutica implican una interpretación creativa. En el amor, buscamos nuevas formas de expresar nuestro afecto y fortalecer la relación. En la hermenéutica, buscamos nuevas formas de comprender un texto o norma jurídica, adaptándola a las necesidades y realidades del presente.

EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DEL AMOR EN LA HERMENÉUTICA JURÍDICA

Interpretación de las normas jurídicas a favor de los más vulnerables: El amor por la justicia puede llevarnos a interpretar las normas jurídicas de manera que favorezcan a los más vulnerables y desprotegidos.

Búsqueda de soluciones justas en los conflictos: El amor por la paz y la concordia puede inspirarnos a buscar soluciones justas y equitativas en los conflictos legales.

Promoción de una cultura de diálogo y respeto: El amor al prójimo puede impulsarnos a promover una cultura de diálogo y respeto en el ámbito jurídico, donde todas las personas sean escuchadas y valoradas.

EL ESCRITOR COMO SER INTEGRAL

El escritor no es solo un ser intelectual, sino también un ser humano con emociones y sentimientos. El amor, en todas sus formas, es una fuente de inspiración para el escritor, permitiéndole plasmar en sus obras una visión del mundo más profunda y completa.

DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL AMOR

Autores como Fromm (1956), Hildebrand (1900-1980), Maturana (1928-2021) y Laín (1983,) nos ofrecen diferentes perspectivas sobre el amor, desde una mirada filosófica y reflexiva. Estas perspectivas nos ayudan a comprender mejor la complejidad del amor y su papel en la vida del escritor.

EL AMOR COMO PRINCIPIO ÉTICO

El amor puede ser un principio ético que guíe el trabajo del escritor. Un escritor que escribe con amor busca crear obras que inspiren, que eleven el espíritu humano y que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA

La hermenéutica jurídica, como toda actividad humana, está impregnada de valores y emociones. El amor por la justicia debe ser el faro que guíe al intérprete en la búsqueda del significado de las normas.

El amor, como fuente de empatía y comprensión, nos permite ponernos en el lugar del otro y entender sus necesidades. Esta capacidad es fundamental para el intérprete jurídico, ya que le permite comprender las diferentes perspectivas que se esconden detrás de un texto legal.

Además, el amor nos impulsa a buscar la verdad y a actuar de buena fe. El intérprete jurídico debe ser honesto y diligente en su trabajo, buscando siempre el mejor resultado para la sociedad.

En conclusión, el amor es un elemento esencial de la hermenéutica jurídica. Un intérprete que ama la justicia, la verdad y el bien común estará mejor preparado para encontrar el significado de las normas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Reflexiones sobre la escritura desde el amor: Un viaje a través de la filosofía.

1. Platón y el amor como fuente de inspiración: En su obra "El Banquete", Platón describe el amor como una fuerza poderosa que nos impulsa hacia la belleza y la verdad. La escritura, desde esta perspectiva, se convierte en un acto de amor, un medio para expresar nuestras emociones más profundas y conectar con la belleza del mundo que nos rodea.
2. San Agustín y la escritura como confesión: Para San Agustín, la escritura era una forma de confesión, un acto de introspección y búsqueda de la verdad. En sus "Confesiones", explora su relación con Dios y su camino hacia la fe, utilizando la escritura como herramienta para desnudar su alma y compartir su experiencia con el mundo.
3. Søren Kierkegaard y la escritura como expresión de la subjetividad: Kierkegaard, en su obra "Tratado desesperado", defiende la escritura como una forma de expresar la subjetividad individual. La escritura, desde esta perspectiva, se convierte en un acto de libertad, una forma de crear un espacio propio donde explorar la autenticidad del ser.

4. **Roland Barthes y la escritura como placer:** Barthes, en su obra "El placer del texto", concibe la escritura como una experiencia sensual, un juego de lenguaje que produce placer tanto en el autor como en el lector. La escritura, desde esta perspectiva, se convierte en una forma de celebrar la vida y el poder del lenguaje.
5. **Julia Kristeva y la escritura como liberación:** Kristeva, en su obra "Powers of Horror", analiza la escritura como un espacio de liberación, donde podemos explorar nuestros miedos y deseos más profundos. La escritura, desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta terapéutica que nos permite confrontar la oscuridad y encontrar la luz.

LEXITUM: UN ESPACIO DE REFLEXIÓN

LEXITUM invita a sus lectores a reflexionar sobre el amor como esencia del escritor y su papel en la construcción de una sociedad mejor. La revista se convierte en un espacio de diálogo y debate donde compartir ideas, experiencias y conocimientos.

AGRADECIMIENTO Y DESEOS

Agradecemos a nuestros colaboradores por su compromiso con LEXITUM y por compartir su talento y sabiduría con nuestros lectores. Deseamos a todos que el transcurrir de este año 2024, continúe lleno de paz, salud, éxito y amor.

El amor es una fuerza poderosa que transforma la vida del escritor y que se refleja en su obra. LEXITUM, en su compromiso con la excelencia y la promoción de valores, invita a sus lectores a explorar esta dimensión esencial del ser humano.

MOMENTOS DE LA PROFESORA ÁLVAREZ

EFEMÉRIDES

Merecido homenaje a todas las mujeres, muy en especial a todas aquellas dedicadas al Ejercicio Profesional de la abogacía, a todas las Juezas, Secretarias, Alguaciles y Funcionarias de Organismos Administradores de Justicia. Ustedes mujeres sin duda alguna forman un pilar fundamental en la vida diaria de todo Hombre, sin ustedes fuera imposible nuestra existencia. Bendito sea el día en que Dios le dio Forma a EVA y sustraer de ADAN una de sus Costillas, para darle a ella figura perfecta. Desde la Directiva de esta prestigiosa Revista esperamos que esta edición sea totalmente de su agrado.

**¡DIOS ME LAS BENDIGA!
¡Y QUE VIVAN LAS
MUJERES!**

**POR: ABOG. JOCSAN MAITA SOLANO
DIRECTO ACADÉMICO DE LA REVISTA JURÍDICA LEXITUM**

*Abogado
Jocsan Maita*

**TODOS LOS SÁBADOS
HORA 1:00PM**

WWW.CIRCUITODINAMICA.COM

@JOCSANMAITA

@TUUNIVERSOJURIDICO.OFICIAL

@CASTILLO.MAITASOLANOYASOCIADOS

TU UNIVERSO JURÍDICO

ASESORÍA LEGAL EN EL ÁREA PENAL

Y ASISTENCIA PERSONALIZADA
EN CUALQUIER REGIÓN DEL PAÍS

SERVICES

CARACAS, DISTRITO CAPITAL
BARQUISIMENTO, EDO. LARA

**DR. LEONARDO
PEREIRA MELÉNDEZ**

+58 426 - 5549869

LEOPERMELCARORA@GMAIL.COM

LEOPERMELCARORA@YAHOO.ES

Leonardo Pereira Meléndez*
Venezuela

(Con afecto a _Alberto Jiménez Ure, dedico)

El escritor Argenis Rodríguez, en su conocida columna ("Llueve y Escampa") en el diario *_El Nuevo País_*, en alguna ocasión escribió: "Tengo un oficio muy feo: soy escritor. No acostumbro adular a nadie y ataco a todos los que se aprovechan de la inocencia de la gente. Y por eso, no puedo esperar que a mi muerte me elogien, sino que me lancen un edificio de heces. Quien no dio tregua no puede esperar tregua".

Ese es el destino, quizás, que me espera a mí. Porque como escritor me importa un bledo si alguien se siente "ofendido", por escribir (narrar) los acontecimientos históricos de muchos personajes que se creen intocables e inmaculados y bendecidos por la Providencia. Sobre todo esos tipitos acostumbrados a manipular, a su antojo, a un poblado. Los que llevan dobles vidas ocultas.

Los hay de todas las calañas y hábitos religiosos y políticos. Los que se creen intocables, los que no aceptan las opiniones ajenas y creen que solamente ellos tienen la razón y el derecho de imponer sus criterios por encima de los demás; los que se creen mejores juristas y académicos que los demás, impolutos, sin haber publicado nunca ni siquiera las cartas que alguna vez escribieran al "niño Jesús", pero, los escritores tenemos algo en común: no somos pendejos. "Son borrachos, malditos, anticristos y locos...", vociferan ---tristemente--- algunos clérigos y sabihondos doctores y demás profesionales de las ciencias humanísticas.

Hablando de locuras, yo no niego que me gusta ser más loco que cuerdo, pues, no en vano, William Faulkner, dijo que "El hombre descubre en realidad sólo su locura y desespero, y la victoria o las victorias son

*Director General de la Revista Jurídica Lexitum

ilusiones de filósofos y estultos (El grito y el furor, citado de memoria). Y tuvo mucha razón, porque uno en su desespero y locura por encontrar la verdad, nada encuentra; en lo que a mí respecta, he leído muchos libros; y he estudiado tantas doctrinas, dogmas y filosofías; y, sin embargo, a veces despierto confundido, sin comprender la vida. Al punto que ya estoy resignado a vivir y morir, sin entender nada de la vida.

LAS ACTAS POLICIALES Y SU VALOR PROBATORIO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO

*Abg. María Isabel Torres Fernández**
Venezuela

Con el presente Ensayo académico, se pretende enfatizar la tipología, importancia, estructura y fundamentos de cada una de las actas policiales, y cómo debe ser su proceso de redacción, en cuanto a la normativa legal que estipula el Código Orgánico Procesal Penal; herramienta específica para el desarrollo del proceso de investigación por parte del Ministerio Público y los Tribunales Penales del país.

En efecto, el acta policial es un medio de prueba de gran importancia para fundamentar una investigación penal, ya que ésta permite tanto al Ministerio Público como al Tribunal Penal, tener conocimiento sobre el modo, tiempo y lugar en que ocurre un hecho delictivo. De allí pues, el objetivo de este Ensayo es dar a conocer, la importancia que tienen las actas policiales en el proceso penal venezolano y su valor probatorio.

LAS ACTAS POLICIALES EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO

El procedimiento de investigación policial según las normas que lo estipulan, consagra que los escritos, narración o crónica que debe plasmarse en un acta, deben llevar una rigurosidad que permita una evaluación más cónsona de los hechos que se manejan en los distintos escenarios de presunción delictiva, exigiéndosele a los funcionarios policiales en todos los levantamientos de experticias, la redacción de la respectiva acta policial con su debido fundamento legal.

En ese sentido, las actas policiales representan las actuaciones legales de todos los funcionarios policiales ante el Ministerio Público, por cuanto en dichas actas se exponen de manera escrita, los hechos ocurridos

***Abogada egresada de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos” (2016). Estudiante de la Especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Actualmente Comisario Jefe del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en Guanare estado Portuguesa. Correo electrónico: mariaisabelt3@hotmail.com**

conforme a una situación determinada, dejándose constancia de la labor policial efectuada en la detención, mediante la narración de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la misma se efectuó (Ruiz, 2012).

Cabe destacar, que el acta policial se convierte en una prueba que transporta información sobre una diligencia policial y que es utilizada en el proceso penal, pues bien su contenido deja constancia de los hechos, sin poder ser modificado o cambiado por la condición humana.

Se trata de una prueba documental, es decir, un medio material donde se recogen manifestaciones de voluntad o conocimiento, en la que se puede mostrar imágenes o narraciones correspondientes a un estado de cosas pasadas, o se deja constancia de la ocurrencia de cierto acto o hecho.

En razón del principio de libertad de prueba conforme al artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, pueden traerse al debate probatorio a los fines de sustentar la acusación, documentos extraprocesales de naturaleza pública.

En la opinión de Pérez (2009), las actas policiales gozan de una presunción general de veracidad en cuanto a su forma, sus otorgantes, su contenido, la fecha y lugar de realización y en cuanto a los funcionarios que los han autorizado. Esta eficacia probatoria, que le viene conferida a esos documentos por la legislación civil, opera en todos los campos de la vida donde deba ser establecida la veracidad de esos documentos, incluido, claro está el proceso penal.

De acuerdo a lo antes expuesto, el acta policial es utilizada por el Ministerio Público para formular la imputación formal y sustentar la acusación como acto conclusivo. Debe ir investida de legalidad, licitud, pertinencia y necesidad.

En síntesis, con el acta policial se da inicio a una verdad procesal en el marco de un juicio penal apegado a derecho, para aplicar la justicia en todo el territorio. Es de resaltar, que todos los cuerpos de seguridad en Venezuela, están obligados por ley, a realizarlas en cada una de las actuaciones que efectúen para y en pro, de mantener el orden social.

REQUISITOS DE FORMA Y CONTENIDO DE LAS ACTAS POLICIALES

El acta policial debe ser redactada con absoluta imparcialidad, en forma ordenada, siguiendo la secuencia de las diligencias realizadas o de las investigaciones efectuadas, mediante la obtención del máximo de información acerca de los autores del hecho. Es el respaldo legal de la actuación policial, que avalará el procedimiento ante la sociedad, la superioridad y la institución reguladora de las leyes del Estado. En ella se debe mencionar las evidencias colectadas en el sitio del suceso, así como la lectura de los derechos del imputado.

Ahora bien, el acta policial de investigación se refiere al medio escrito en el que los funcionarios actuantes describen la morfología del fenómeno abordado en tiempo y espacio, con la identificación de sus partícipes, a saber: funcionarios actuantes, víctimas, testigos y sospechosos en caso de ser posible, así como la mención de las evidencias colectadas en el sitio del suceso (cadena de custodia) y la lectura de los derechos del imputado, en caso de aprehensión en flagrancia. En otras palabras, es la radiografía del proceder policial.

De allí que, el acta policial es la conducta desplegada por la autoridad de policía en el curso de un hecho punible, expresada a través de un medio escrito (actas policiales), tendiente a individualizar el o los autor (es) criminal (es), mediante el examen de las evidencias forenses. Es pues, la narración de un hecho, de un procedimiento, de una entrevista o de un suceso, que ha presenciado el funcionario policial o un hecho en el cual ha participado.

La doctrina patria refiere, que el acta policial es el documento mediante el cual el funcionario deja constancia escrita del procedimiento, diligencia o pesquisa efectuada. Todo funcionario debe tener en cuenta que cada procedimiento, cada averiguación, en fin, cada diligencia, genera un acta policial y en lo posible, ésta observará las siguientes reglas:

En primer lugar, la exactitud, es decir, el acta policial debe contener un relato exacto de los hechos. Quien la suscriba debe atenerse a la verdad, sin quitar ni agregar nada. La integridad personal del funcionario, se

refleja en la veracidad y exactitud del acta. Debe relatar los hechos que conoció, cómo y a qué hora los conoció, identificar plenamente a quién le informó y plasmar lo que le informó, debe identificar plenamente a la víctima o víctimas, así mismo a los posibles testigos. En ese sentido, debe interrogar verbalmente a testigos, tomando nota individualmente de cada uno de ellos y de lo que le informan. Debe obtener el máximo de información acerca de los autores del hecho, de las características fisonómicas, de las vestimentas, de las armas, de las características especiales de éstos y de los vehículos utilizados, en caso de haberlos.

En segundo lugar, la secuencia. El acta policial debe ser redactada en forma ordenada, siguiendo la secuencia de las diligencias realizadas o de las investigaciones efectuadas de la misma manera en que fueron realizadas, sin saltos que creen lagunas o dudas.

En tercer lugar, la brevedad, ya que el acta policial debe decir mucho en pocas palabras, no debe extenderse en innecesarios comentarios que confundan a la investigación y al acusador o al Fiscal del Ministerio Público. El acta policial debe ser lo más corta posible, explícita, sin adornos innecesarios, se deben emplear palabras sencillas, se deben evitar repeticiones innecesarias, debe ser coherente para que sea fácilmente comprensible.

Posteriormente, en cuarto lugar la imparcialidad. El acta policial debe ser redactada con absoluta imparcialidad, sin tratar de resaltar hechos u omitirlos para que desvirtúen la investigación o que la inclinen a favor o perjuicio de alguien en particular. El funcionario policial debe plasmar los hechos tal cual como los conoció, sin alterar nada, y debe tener en cuenta que él no es Juez, ni Fiscal, ni mucho menos Defensor, es simplemente un investigador. Nunca debe tratar de ocultar o resaltar un hecho para que perjudique o favorezca a alguien en particular o que disimule la comisión de un delito, tratando de convertir el agresor en víctima o viceversa.

Es importante señalar, que en quinto lugar se encuentra la forma correcta, es decir, el acta policial debe estar redactada en forma correcta, atendiendo al formato sugerido, mencionando los correspondientes artículos del Código Orgánico Procesal Penal que la

sustentan, indicando las normas que avalen la actuación relatada. El acta debe ser en todo caso legible, redactada sin errores ortográficos, en papel limpio y bien presentado.

Aunado a ello, en sexto lugar se tiene la presentación. No existe ninguna norma que obligue a presentar el acta policial en computador, por lo tanto el acta puede ser plasmada en manuscrito, a máquina de escribir o en computadora, no obstante con los avances de la tecnología y la ayuda que presta la computadora, es recomendable presentarla de esta manera, pero en caso de carecer de este equipo, podrá plasmarse en máquina de escribir y aun a mano, pero cuidando de presentarla con excelente ortografía y caligrafía, con los márgenes y sangrías adecuados. Debe ser presentada limpia y alineada.

Finalmente, el lenguaje simple, correcto, genérico y legal. En esta parte la importancia de utilizar las palabras correctas, sencillas y ajustadas al vocabulario legal, a la terminología propia del sistema jurídico, sin adoptar expresiones, términos o palabras que parezcan bonitas o las consabidas en el argot popular o de los delincuentes, ya que esto puede traer como consecuencia una falsa interpretación.

IMPORTANCIA DE LAS ACTAS POLICIALES

Ahora bien, la importancia del acta policial para el proceso penal venezolano, radica en la información que aporta el funcionario policial, tanto a sus superiores como al Ministerio Público, convirtiéndose en una prueba documental que sirve al inicio, como un elemento de convicción para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrieron los hechos; así mismo se encuentran las actas de inspecciones técnicas, donde los funcionarios expertos dejan constancia de sitios del suceso y hallazgo que les son inherentes a la investigación penal en particular.

Sin duda, resultan ser el respaldo legal de la actuación policial que avalará el procedimiento ante la sociedad, la superioridad, el Ministerio Público y los Tribunales Penales. El funcionario policial está en la obligación de saber los artículos del Código Orgánico Procesal Penal que utilizará en la redacción del acta policial como fundamento legal. No sólo

saberlos, sino también dominar el por qué los utiliza, cuándo los debe utilizar y también cuándo no los debe utilizar.

El fundamento legal del acta policial se encuentra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en cuyo artículo 55 se establece:

Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. ...omissis...

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

Así mismo, en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (2021), el acta policial se fundamenta en:

Artículo 119. Reglas para Actuación Policial. Las autoridades de policía de investigaciones deberán detener a los imputados en los casos que este Código ordena, cumpliendo con los siguientes principios de actuación:

- 1. Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención.**
- 2. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas, dentro de las limitaciones a que se refiere el numeral anterior.**
- 3. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.**
- 4. No presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación.**
- 5. Identificarse, en el momento de la captura, como agente de la autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes procedan, no estando facultados para capturar a persona distinta de aquella a que se refiera la correspondiente orden de detención. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia.**
- 6. Informar al detenido o detenida acerca de sus derechos.**
- 7. Comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado o imputada, el establecimiento en donde se encuentra detenido o detenida.**
- 8. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un acta inalterable.**

Dentro de este orden de ideas, es relevante indicar los tipos de actas policiales, iniciando por el acta policial de mero trámite administrativo, el acta policial de investigación penal y el acta policial de flagrancia.

Todos estos tipos de actas policiales deben contener el lugar, fecha y hora de iniciación del acto. La identidad de las personas que intervienen. El motivo del acta. La indicación de las diligencias realizadas y sus resultados. Las firmas de todos los intervinientes, la cual se firmará previa lectura y si alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará mención de ello.

CONCLUSIONES

Una vez abordado de manera explicativa, todo lo concerniente a las actas policiales, se hace necesario señalar, que en el sistema penal venezolano existen aún algunas debilidades en cuanto a la redacción de las mismas, lo que en ciertas actividades jurisdiccionales le ha impedido a quien administra justicia, decidir ajustado a derecho. De allí, que los funcionarios policiales deben apegarse a las leyes y normas, que indican el orden y la forma en que se debe transcribir un acta policial.

Esta situación se origina, en ciertas ocasiones por la falta de conocimiento por parte de quienes son los funcionarios auxiliares durante la investigación penal, así como también la carencia de habilidades en cuanto a redacción y elaboración sucinta de los hechos o circunstancias que conllevan a revelar tiempo, lugar y modo de un hecho punible.

De acuerdo a lo antes indicado, la importancia de este estudio basado en las actas policiales y su valor probatorio en el proceso penal venezolano, evidencia que esta herramienta ayuda al Juez Penal a ver de una forma más clara, cómo aconteció una aprehensión, cómo está distribuido un sitio de un suceso, cómo fue el actuar de los funcionarios policiales durante la investigación, verificando si el mismo fue ajustado a las garantías procesales, o si hubo violación de algún derecho fundamental.

Cabe destacar, que el Juez Penal debe apreciar y controlar las pruebas, según la sana crítica conforme al artículo 22 del Código Orgánico

Procesal Penal, aplicando los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y las máximas de experiencias, sin apartarse de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.

Por lo tanto, el manejo adecuado tanto de las actas policiales, como de las evidencias criminalísticas y su justa valoración en el proceso penal, hacen posible la obtención de una justicia efectiva, a través del establecimiento de la verdad de los hechos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Código Orgánico Procesal Penal. (17 de septiembre de 2021). Gaceta Oficial N° 6644 (Extraordinario).**
- **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (30 de diciembre de 1999). Gaceta Oficial N° 36.860. Caracas.**
- **Pérez S., Eric L. (2009). Manual de Derecho Procesal Penal. Caracas: Vadell Hermanos.**
- **Ruiz, W. & Ruiz, J. (2012). Actas Policiales en el Proceso Penal. 3ra edición. Barquisimeto: Editorial Horizontes.**

*Amn Rangel**
Venezuela

RESUMEN

Para muchas personalidades la definición de la criminalística parece ser un tema aun no resuelto, mientras que un grupo la define como ciencias otros la definen como disciplina. Ciertamente la Universidad no ha asumido una postura ante tal discrepancia por lo que este artículo pretende de una manera no ortodoxa, respetando un enfoque cualitativo después de una revisión literaria y un diseño de investigación abierto y flexible en el campo, con una población de cinco criminalistas egresados de la UNES, concluir que como ciencia debe tener un calificativo posterior: ciencia forense, ciencia Transdisciplinaria.

Después de la pandemia, al permitirnos poco a poco irnos incorporando a nuestros lugares de trabajo, se incrementaba de una manera vertiginosa el anhelo por socializar, por lenguejear¹ con nuestros congéneres desde nuestros nichos ecológicos² intentando recuperar

*Profesora de Castellano, Literatura y Latín (2001) Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL Especialista en Dirección y Supervisión Educativa (2023) Universidad Nacional del Magisterio UNEM T.S.U. Teología Mención: Educación Cristiana (2011) Instituto Bíblico Dios es Amor Maestría en Criminalística (en espera de fecha de defensa de Trabajo de Grado) Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES, CEFO-Catia.

1. Según Maturana (2001) lenguejear es usar el lenguaje para expresar pensamientos y sentimientos... en un mundo humano, el lenguaje, el diálogo, la conversación son básicos para definirnos como tales. En él, la característica es la palabra como forma de comunicación y base de la organización.
2. Maturana y Dávila (2018) Ellos explican que los nichos ecológicos como el lugar, como unidad ecológica donde se combina lo sensorial, operacional y relacional... “lo que llamamos nuestro vivir y convivir cotidiano es todo lo que hacemos de un amanecer a otro, en la continua realización de nuestra autopoiesis molecular según el modo de vivir y convivir que vivimos en la unidad ecológica organismo-nicho que integramos. Como observadores podemos decir que un organismo existe y se conserva como ser vivo en coherencia sensorial, operacional y relacional en la unidad ecológica organismo-nicho que integra y que surge con él como el medio que lo acoge y hace posible. El organismo y su nicho ecológico existen como unidad ecológica organismo-nicho en una dinámica espontánea de interacciones armónicas, de modo que cuando esa armonía se pierde, la unidad ecológica organismo nicho se desintegra y el organismo muere.

esa parte sociable, afable, complaciente, característica común del diario vivir venezolano que debimos dominar por varios meses en contra, inclusive, de nuestra voluntad.

Y así una tarde cualquiera, en los anhelados pasillos de la Universidad, se reencontraban los conocidos algunos de ellos estudiados, por qué no decirlo, eruditos de la criminalista, profesionales en el Derecho, funcionarios, profesores; entre saludos y abrazos, sale a relucir como siempre...el tema de la criminalística como ciencia, un tema interesante y relevante en el argot judicial que al parecer no tiene punto y final.

Y a bien de estos eruditos porque permite a los observadores vivenciar una tertulia accidentada, acalorada y apasionada, muy bien fundamentada en el tema de la criminalística como ciencia. Es que un grupo numeroso sostiene la postura de que la criminalística no es una ciencia y otros que la criminalística es una ciencia. Ambos grupos con muy sustentadas teorías, dignas de ser oídas y por supuesto, discutidas por lo que se plantea como propósito único definir bajo parámetros empíricos y teóricos si la criminalística es o no una ciencia.

El tema apuntado en este momento, ha sido controversial en muchas partes del mundo, no obstante, es impresionante observar la temporalidad del tema en cuestión. Ahora bien, en un principio, la criminalística estuvo fundamentada en estudios como la dactiloscopia con Malpighi (1686), si queremos ir más atrás, sería interesante citar a aquellos personajes históricos de la antigüedad como Himmotep e Hipócrates (a.C.) quienes trataron con medicina; seguidamente otros como Bocher (1783) quien estudió la Balística, apareció entonces la Toxicología con Orfila (1844), Berbillon (1882), inició los estudios antropométricos, quienes de una u otra forma dieron vestigios de lo que conocemos en la actualidad como criminalística.

Ciertamente, todas estas disciplinas aún hoy día sustentan la criminalística, la cual deberíamos definir no sin antes recordar a algunos autores, entre ellos, Gisbert, J y López, L. (1970) quienes la definen como “el estudio de las técnicas médicas biológicas usadas en la investigación criminal, sobre las huellas y los objetos de los hechos

delictuosos” (pág. 38) entendiendo que ellos veían la criminalística como una ciencia auxiliar del Derecho Penal, en sus tres tomos detallan cómo debe llevarse a cabo la determinación de los distintos indicios encontrados en una escena del crimen, por lo que desde la perspectiva de la Justicia Criminal Científica para ellos es “la enciclopedia del peritaje porque eleva científicamente, por medio de los análisis, los simples indicios al rango de pruebas” (pág. 61).

Seguidamente, se hace imperativo citar a Gross (1984) quien se refiere a la criminalística como el “arte de la instrucción judicial fundada en el estudio del hombre criminal y los métodos científicos de descubrir y apreciar las pruebas”, Hawsserer la define como “el conjunto de conocimientos sobre las cosas que tienen vinculación con el delito o que pueden encontrarse en conexión con el mismo o que resulten útiles para su descubrimiento”, asimismo, Locard, la conceptualiza como “la investigación de prueba del delito, mediante el establecimiento de las pruebas indiciarias y la agrupación de las nociones en un cuerpo de doctrina”.

Hasta aquí se puede evidenciar claramente que los autores antes citados ven la criminalística no como una ciencia sino como un cuerpo de doctrina, un conjunto de conocimientos, arte, enciclopedia de peritaje y estudio. Lo que nos lleva a inferir que ciertamente, la criminalística la conforman varias disciplinas o ciencias con el objeto de brindar los elementos pertinentes para desenmarañar un sinfín de acciones que conllevan al esclarecimiento de un hecho punible. Es como si la criminalística se alimentara de todas aquellas disciplinas y ciencias para de forma técnica, lógica y científica se pueda imputar a los responsables.

Desde una perspectiva netamente cualitativa a través de significados, producto de la experiencia de los participantes, con un alcance único, pues se plantea una sola interrogante, después de una revisión literaria y un diseño de investigación abierto y flexible en el campo, con una población conformado de cinco expertos en criminalística se realiza un análisis a lo que ellos abiertamente lengüejearon sobre el tema en cuestión. En este orden de ideas, la metodología para interpretar las

experticias de estos criminalistas consistió recoger sus analogías, argumentos y constatarlos con las definiciones ya emergidas de los grandes pensadores para llegar a una posible conclusión.

La tesis radica en que la criminalística por sí sola no es una ciencia de una u otra manera necesita ser auxiliada por éstas para poder dar respuestas al qué, cómo, cuándo, dónde; así lo acierta uno de los criminalistas en plena tertulia, él experto exponía una analogía entre el pabellón y la criminalística. Entendamos el consenso semántico en cuanto al pabellón como comida criolla: es un plato típico venezolano compuesto por carne mechada, caraotas negras, tajadas fritas y arroz blanco. El todo de estos ingredientes cocinados conforma un pabellón. La palabra pabellón, el platillo de comida pabellón, no puede existir si no existe en el plato todos los elementos que la conforman, si le quitan un elemento deja de ser pabellón. Por sí solo un ingrediente, no es pabellón, a menos que en el plato converjan todos los ingredientes de forma armónica.

En esta tertulia, donde estaban presentes varios criminalistas con otras profesiones como doctores, abogados, profesores, funcionarios, psicólogos se comenzó la disputa pues la pregunta generadora consistía en que si la criminalística concibe o no una teoría para ser ciencia. Igualmente, se discutía de forma muy profesional el hecho del tecnicismo propio de las ciencias en la criminalística al intentar explicar cómo un vaso de agua puede ser o no un medio de comisión del delito. Uno de ellos, decía que no cualquiera puede explicar eso. Y hasta de lingüística discutimos por el hecho de que el abogado, también funcionario indicaba que no se podía decir vaso de agua porque no existía, y por tal motivo, lo desestimaban como medio de comisión. Mientras tanto una profesora especialista en lingüística explicaba que el vaso de agua era correcto al especificar el contenido del vaso, incluso la cantidad y no a la materia del vaso.

Inmediatamente, la doctora declaraba que las supuestas teorías generadas por la criminalística eran simples esclarecimientos de los casos: “esto, me da explicación de esto”, pero esas explicaciones las

sustentaban las ciencias auxiliares, no la criminalística por sí misma. La física me explica una trayectoria balística porque es una ciencia susceptible de probarse, sistematizada, dirigida a objetos de una misma naturaleza, por lo tanto, me sustenta cualquier teoría que yo tenga. Al igual que unos exámenes de laboratorio me permiten verificar la hipótesis que me planteo cuando una paciente llega débil, somnolienta, pálida, con latidos irregulares, dolor en pecho, manos y pies fríos. Explicaba que su primer diagnóstico puede ser tensión y seguidamente un cuadro de anemia leve que lo va a determinar los exámenes de laboratorio. ¿Ella hizo ciencia por eso?

Definitivamente, siguió la disputa y personas se sumaban a la discusión unos en contra otros a favor, algunos espectadores se retiraban despidiéndose con ameno y manifestando el deseo de seguir escuchando y compartiendo, sin embargo, el factor tiempo no se los permitía, y entre risas, analogías, hipérboles e ilustraciones la tertulia se agitaba como el redoble de los tambores anuncia la inminencia de un conflicto o enfrentamiento arduo, no obstante el profesionalismo se hacía palpable e imperaba la cortesía lo que permitía disfrutar ese intercambio de saberes.

En este mismo contexto, como lo hace notar Barreiro (2014)³ quien expone una disyuntiva similar sobre la criminalística, esgrime la ciencia como la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios, causas, formulación y verificación de hipótesis, además, se caracteriza por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos.

Desde esta posición, enfatiza lo que es disciplina mencionando como referente a la Real Academia en su segundo apartado, por considerarla la más conveniente:

3. Revista digital de Divulgación sobre Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses, Barreiro (2014)

Arte, facultado o ciencia con origen en el término latino disciplina, la disciplina es el método, la guía o el saber de una persona, sobre todo en lo referente a cuestiones morales. El concepto también se utiliza para referirse a una rama científica o artística.

Después de esas disertaciones anteriores alega para concluir que una ciencia “se considera como tal, en primer lugar, por un objeto de estudio bien definido, en segundo lugar, un método de investigación, en tercer lugar, reunir un conjunto de conocimientos, y por último, los conocimientos deben estar ordenados, sistematizados, jerarquizados”.

Por tanto:

- 1. El objeto de estudio de la Criminalística es el material sensible significativo producido y relacionado en la comisión de un presunto hecho delictuoso.**
- 2. La Criminalística para el esclarecimiento y entendimiento de los hechos ha tomado los pasos del método científico:**
 - Planteamiento del problema: En la investigación Criminalística se refiere a afinar y estructurar formalmente la idea de lo que se va a investigar; es decir, el objetivo de la investigación. Este es solicitado o planteado por una autoridad.**
 - Observación: La atención y aplicación de la mayor parte de nuestros sentidos dirigidos y controlados por la inteligencia. En Criminalística se divide en: Observación Documental: Expedientes Observación Monumental: Observación del lugar de los hechos (general y particular) Hipótesis: Explicaciones tentativas del fenómeno a investigar que pueden o no ser verdaderas, se dividen en: nulas y fundamentales.**
 - Experimentación: Mediante el estudio del material sensible significativo derivado de la observación del lugar se podrán desechar aquellas hipótesis que no pasen la experimentación, en este caso, la reconstrucción. Ahora bien en este punto es importante aclarar que no en todas las ramas o disciplinas de las que la Criminalística se auxilia, será posible realizar el paso de experimentación, pues existen fenómenos que resulta imposible reproducir con la finalidad de conocer sus causas y consecuencias.**
 - Conclusión: Da contestación al planteamiento del problema. Como toda ciencia la Criminalística llegará al entendimiento de un hecho.**

Así que al reconocer la criminalística como ciencia según Barreiro (2014), una de las docentes comentó de forma muy jocosa por cierto, que según el método científico el chisme también sería una ciencia. Ilustró y reitero muy jocosamente, el caso de una vecina “con una barriga escondida” 1) planteamiento del problema: ¿está o no está embarazada la vecina de la esquina? 2) observación, “desde hace días se observa al papá de la joven entrar y salir apresuradamente de la casa de la esquina en varias oportunidades aun cuando no vive allí” 3) Experimentación, exámenes de laboratorio, particularmente examen de orina para corroborar la presencia de gonadotropina coriónica humana (HCG), 4) Conclusión, el examen arrojó positivo. Comprobada la hipótesis de la vecina de la esquina embarazada.

En ese momento, los rostros de algunos colegas presentes se paralizaron por un instante mientras que otros, en pocos segundos soltaron la carcajada y de manera efusiva alentaban al contrapunteo nuevamente. Mientras que los otros reaccionaban por tanta verborrea, otros solo seguían en sus nichos ecológicos expresándose y disfrutándose la tertulia. Intentando retomar la seriedad de la temática, un profesor alegó que ciertamente la Criminalística como ciencia se auxilia de diferentes disciplinas, es por esto que se dice que la Criminalística es una ciencia multidisciplinaria por presentar conocimientos ordenados, sistematizados y jerarquizados, no obstante, todas las ramas, ciencias y disciplinas que la apoyan cuentan con esta característica.

Ahora bien, en medio de esta tertulia debía existir una bibliografía venezolana que sustentará la propuesta de la criminalística como ciencia, así se cita de manera muy alegórica el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas (MUCCEF, 2017) donde se indica que irrefutablemente es una ciencia forense con carácter multidisciplinario “encargada de la investigación técnico científica del hecho presuntamente delictivo, a través de las evidencias físicas e interpretación integral del hecho, en auxilio al sistema de justicia”, por lo tanto, es importante entender que las ciencias forenses son todas aquellas ciencias o especialidades científicas cuyos principios, métodos, y técnicas se aplican al sistema legal, el carácter de multidisciplinaria se

aplica por el hecho de abarcar con otras ciencias y disciplinas abordadas igualmente por el aspecto legal.

Ya entendiendo que existe un documento legal que avala el hecho de que la criminalística es una ciencia forense, con carácter multidisciplinaria vale la pena citar por qué también la llaman ciencia interdisciplinaria, por lo que es necesario hacer una paréntesis, esto no pasó en la tertulia, pero la idea se plantea desde las aulas de esa prestigiosa casa de estudio, su autor, compañero y amigo de la casa a quien vale la pena nombrar Vicente D'Angelo quien trajo a Venezuela el tratado de la criminalística como ciencia Transdisciplinaria divorciándola parcialmente, a mi parecer, del método científico y mostrándola como una ciencia que integra las demás ciencias.

Este autor muestra la criminalística de forma holística con todas ciencias y disciplinan que la auxilian no de forma fragmentada, sino de forma transversal, naturalmente, sin que se solapen unas a otras, de manera tal que se pueda ver un universo completo, señala de manera taxativa que fragmentar las disciplina limita el enfoque. Se apoya en la transdisciplinarietà de E. Morín y B. Nicolescu, alega como funcionario, abogado y criminalista que en Venezuela se ha trabajado empíricamente la transdisciplinarietà. Finalmente, D'Angelo (2022) define desde toda esta perspectiva compleja y no complicada, a la criminalística como:

la meta-ciencia, de carácter transdisciplinario, encargada del estudio del delito, basándose para ello en los conocimientos, métodos y prácticas de todas y cada una de las ciencias, las ramas del saber, disciplinas, técnicas, auxiliares; que las componen, sin sobreponerse entre ellas; añadiendo además la experiencia y la pericia, esa parte vivencial que aportan los actores sociales que participan en la misma. Para dar respuesta al estudio del delito, como un hecho social y así esclarecer el mismo desde todas sus aristas (Tetraedro de la Criminalística) el cómo, cuándo, dónde, quién o quienes, están vinculados al hecho investigado o delito en cuestión.(pág 124).

Adecuadamente, esta concepción que de una u otra forma se adapta a los nuevos retos que enfrenta la criminalística, al parecer afirma la posibilidad de contrarrestar a los criminales que mediante la tecnología

mejoran sus metodologías para delinquir aportando a un abordaje diferente, pues permite un trabajo más integrado, holístico, articulado y vinculado no solo con todo lo que de una u otra manera aporta técnicamente al esclarecimiento del delito sino que admite, la inclusión de esa parte emocional, racional, ética y de vivencias propias que aporta el actor a la investigación.

No obstante, vale la pena detenerse y enfocarse en el término usado por D´Angelo (2022), por lo que se hace imperativo citar a Morín (2019) quien explica en su página Foro de Multidiversidad en línea, términos necesarios de ser dirigidos y digeridos cognitivamente, en este orden de ideas:

- a) La interdisciplina es la forma de organización de los conocimientos, donde los métodos que han sido utilizados con éxito dentro de una disciplina, se transfieren a otra, introduciéndolos en ella sobre la base de una justificación, que pretende siempre una ampliación de los descubrimientos posibles o la fundamentación de estos.**
- b) La pluridisciplina (o Multidisciplina), “no altera los campos y objetos de estudio disciplinarios, ni el arsenal metodológico: consiste en juntar varias disciplinas para que cada una proyecte una visión específica sobre un campo determinado. Cada disciplina aporta su visión específica, y todas confluyen en un informe final de investigación que caracteriza desde las perspectivas involucradas lo que se investiga” .**
- c) La transdisciplina “es una forma de organización de los conocimientos que trascienden las disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina haciendo énfasis**
 - a) En lo que está entre las disciplinas,**
 - b) En lo que las atraviesa a todas.**
 - c) En lo que está más allá de ellas”.**

Desde esas perspectivas Nicolescu citado por Morín (2019) señala sutilmente que la “transdisciplina no renuncia ni rechaza las disciplinas. Solo las tergiversaciones lo hacen, declara que disciplina, Interdisciplina, Pluridisciplina y Transdisciplina son todas como flechas de un mismo

arco, el arco del conocimiento humano” lo que nos hace inferir entonces que la criminalística crea un conocimiento, aporte que podría ser de interés para una próxima tertulia que debe partir desde lo recóndito de la criminalística como disciplina “integrista” pretendiendo ser una metaciencia con una visión totalizante de teorías y de ciencias.

En definitiva, la criminalística en Venezuela debe ir acorde con su andamiaje legal, en este caso el MUCCEF (2017), quien alega que es una ciencia forense con carácter multidisciplinario, con una visión transdisciplinaria –por qué no– lo que le da un rango de complejidad al asunto, ya que “excede sus límites de articulación, construcción, reorganización, transmisión de los conocimientos posibles en y más allá de las disciplinas”, (Nicolescu citado por Motta, pág 6) lo que, fortuitamente, exigirá nuevos actores, y por ende, nuevos nichos ecológicos.

Las horas iban pasando en los pasillos de la Universidad y cada uno de los interpelados competentes se fueron retirando uno tras otros por compromisos laborales, al final la conclusión retórica y comprometida de un “eso lo terminamos luego” pone punto y aparte a un tema controversial e indefinido porque al final de cuenta, la criminalística es ciencia si tiene nombre y apellido.

REFERENCIAS CONSULTADAS

- Lenguajear/Columnistas/Opinión (2010) Diario El Universo. Disponible en: <https://www.eluniverso.com/2010/10/02/1/1363/lenguajear.html/>
- Maturana, H. y Dávila, (2008) El Lenguaje y Lenguajear. Matriztica. Disponible en https://medium.com/@Matriztica_76766/el-lenguaje-y-el-lenguajear-d40ca92b70e5
- Gisbert, J y López, L. (1970) Tratado de Medicina Legal tomos I, II y III. Editorial: Saber. 3era edición. Granada, España.
- Gross, H. (1984) Manual del Juez de Instrucción. Madrid: La España Moderna.
- Barreiro, (2014) Revista digital de Divulgación sobre Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses.
- Venezuela (2017) Manual único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas.
- D’Angelo, V. (2022) Tratado de Criminalística como Ciencia Transdisciplinaria. Edición independiente.

- **Morín, E. (2019) ¿Qué es transdisciplinariedad?**
<https://www.edgarmorinmultiversidad.org/index.php/que-es-transdisciplinariedad.html#:~:text=La%20Transdisciplina%20concierno%20e%20ntonces%20a,de%20la%20unidad%20del%20conocimiento.>
- **Motta, R. (2002) Complejidad, educación y transdisciplinariedad** Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 1, núm. 3, 2002, p. 0 Universidad de Los Lagos Santiago, Chile. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/305/30510313.pdf>
- **Marín, R. y Guzmán, I. (2022) Experiencias recursivantes de investigación y práctica educativa. Una aproximación compleja y transdisciplinar.** Ciudad de México: Co-municación Científica; Red Mundial Abya Yala; 2022. – 141 páginas

*Felix Mamani Arista**
Bolivia

EL DELITO DE INFANTICIDIO

Un antes y después
“Desde la perspectiva del derecho penal boliviano”

RESUMEN

El presente trabajo tiene por finalidad, demostrar los cambios jurídicos en el tipo penal del delito de infanticidio; desde un antes y un después, que se caracteriza en la pluralidad de los sujetos activos del delito, figura transversal que fue modificado con la entrada en vigencia del Neoconstitucionalismo boliviano, dejando en el pasado los actos obnubilares de que la madre sería el único sujeto activo del delito; por tanto, es pertinente considerar estos aspectos para ingresar en el tema de estudio.

ORIGEN NORMATIVO E HITOS FUNDAMENTALES DEL DELITO DE INFANTICIDIO

El infanticidio, históricamente es un –fenómeno social complejo–, desde los cazadores nómadas hasta nuestros propios ancestros; más que una excepción, ha sido una regla general; por esa razón, no es algo nuevo o novedoso; sino que, en la antigüedad se utilizaban a los niños para realizar sacrificios o rituales religiosos; además, fue un tema de control de la población; y, en algunos casos, las guerras, fueron los primeros fundamentos del tema. Así, por ejemplo, de la historia universal, se recogen datos o casos, en que un adulto haya planificado, ordenado o provocado la muerte de uno o varios niños. Este es el caso, del Rey de Egipto, que ordenó a las parteras de las hebreas, entre ellas –Sifra y Fúa–,

***Especialidad en derecho procesal penal, Doctorado Honoris Causa por el CLAUSTRO ACADÉMICO INTERNACIONAL “Leaders of the Universal Knowledge Industry”, expositor a nivel nacional e internacional como conferencista, autor de las obras “La convencionalización del debido proceso penal boliviano y tutela judicial efectiva”, IMPUTACIÓN FORMAL, MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES, REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA, APELACIÓN Y PODER ORDENADOR Y DISCIPLINADOR y CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL PROCESO PENAL BOLIVIANO”; actualmente cursante en el GRADO DE MAESTRIA DE DERECHO PROCESAL PENAL.**

que cuando asistan a las hebreas en sus partos, tenían la orden de quitar la vida a todo niño recién nacido. Que, por temor a Dios, cuya orden no se ejecutó; entonces el Faraón, mandó a todo su pueblo, diciendo: “Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida” (Éxodo 1, 15-22). Suceso que se repite de modo casi idéntico con Herodes, lejos de un sacrificio ritual o de un control demográfico, “... mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén”; este hecho se conocer como la –matanza de los inocentes–, cuyo objeto fundamental era deshacerse de quien podría ser su rival (Mateo 2, 13-16).

Así mismo, aproximadamente en el año 374 D.C., en Roma, el infanticidio, pasó a convertirse en un delito, sancionado con pena de muerte. Quizá sea este el hecho o piedra fundamental de que el homicidio doloso contra niños, llamémoslo así infanticidio, tenga un término latino, que proviene de la palabra *infanticidium*, que significa: Acción de dar muerte a un niño de corta edad o muerte dada violentamente a un niño; por tanto, remarcándonos en los datos históricos, la muerte violenta contra niñas o niños, a priori e inter alía, encuentra su fundamento en – aquellos delitos que van contra la vida de los párvulos–, que en la actualidad son considerados inocentes, pequeños, indefensos, nenes, etc. En ese sentido, para CERDI FERRER “... este hecho delictuoso, que reviste los caracteres de un delito monstruoso, por cuanto se verifica en el ser más indefenso y sin que a la víctima se le pueda reprochar más falta que la de haber nacido, es lo que nuestro Derecho Penal califica de delito de Infanticidio”.

A raíz de todo ello, el antecedente más cercano del tipo penal, es el Art. 258 del C.P. (anterior y actualmente modificado); que en ese entonces, el tipo penal se constituye en una figura delictual como tipo privilegiado, quedando de espaldas las exigencias valorativas y político-criminales del Estado Constitucional de Derecho y de la sociedad actual pluralista, al estar asentado en criterios atávicos y moralizadores, como ser la “ocultación de la deshonra” de la mujer; vale decir, que entre la acción y el hecho criminoso, la alevosía de desvalimiento, se expresaba, en que la madre para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo

durante el parto o hasta tres días después ¹. Por ello, es necesario reiterar, que hasta antes de la Ley 548, el elemento subjetivo de este tipo penal era encubrir la fragilidad o deshonor de la madre-; el elemento objetivo, de “... proteger la honra sexual” ²; el sujeto activo del delito, solamente la madre; y la acción, consistía en -matar a un ser que ha comenzado a nacer durante el parto o hasta tres días después-.

En ese ámbito, la necesidad de proporcionar a la niñez una protección especial más reforzada, ha sido enunciado en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño; tomando en cuenta, que “Todo niño tiene derecho, (...), a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado” (Art. 24.1 del PIDCP); vale decir, “... se debe adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños” (Art. 10.3 del PIDESC); y por su parte, la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, estableció que “... el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” ³.

A partir de éste reconocimiento Constitucional y Convencional, el derecho de la niñez entre el infanticidio, desde una perspectiva lato sensu, es más gradual y doblemente protegido; que contrae un conjunto de instituciones jurídicas primarias como el derecho a la vida, integridad y el desarrollo personal; en la medida en que se desarrolle y se vaya asemejando a un ser adolescente; y desde el sentido stricto sensu la vida y la niñez, objetivamente tiende a proteger de manera paulatina el desarrollo integral y personal del párvulo, por ser titulares de derechos constitucionales y convencionales.

CONFIGURACIÓN SUSTANTIVA DEL DELITO DE INFANTICIDIO SEGÚN LA LEY 548

Conforme los fundamentos expresados precedentemente, el infanticidio, es un tipo penal privilegiado y especial, por figuras

1. Art. 258 (INFANTICIDIO) La madre que, para encubrir su fragilidad o deshonor, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres días después, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años.

2. BENJAMIN MIGUEL HARB. CODIGO PENAL BOLIVIANO. Tercera Edición, Editorial “LOS AMIGOS DEL LIBRO”, La Paz - Bolivia 1987, pág. 281.

3. Preámbulo de la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

privilegiadas en razón del móvil determinante, que busca tutelar de manera general y especial el interés superior de la niñez, de las acciones antijurídicas no justificables, que son acciones monstruosas, que lesionan o ponen en peligro el derecho a la vida de los párvulos e incluso de la niñez. Es por esa razón, que, entre el móvil y la acción dentro del derecho penal finalista, el dolo está expresado en la -alevosía de desvalimiento-; vale decir, “... en el aprovechamiento de una situación especial de desamparo de la víctima (...), por hallarse accidentalmente privada de aptitud de defenderse” 4. Lo que significa, que el carácter finalista del derecho penal boliviano, toma en cuenta las “...acciones (...) que hayan permitido la perpetración de esa violación”5 progresiva, de extrema violencia y monstruosa, que se manifiesta de manera estructural, provocando la muerte de una niña o de un niño; o en algunos casos, expresado en la cesación de los actos vitales. En ese contexto, el Código Penal, modificado por la Ley 548, prevé que:

Artículo 258 (INFANTICIDIO). Se sancionará con pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, a quién mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12) años, cuando:

- 1. El hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña, o niño por el sólo hecho de serlo;**
- 2. La niña o niño que haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con anterioridad a la muerte, por parte del mismo agresor;**
- 3. La niña o niño haya sido víctima de un delito contra la libertad individual o la libertad sexual, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor;**
- 4. La muerte sea conexas al delito de trata y tráfico de personas;**
- 5. La muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales por parte del mismo agresor;**
- 6. La niña o niño haya sido víctima de violencia familiar o doméstica, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor;**
- 7. Existan antecedentes de abandono a la niña o niño, por parte del mismo agresor;**

4. AP – Madrid, Sección 0, Nº 169/2020, Rec 1469/2019

5. Corte IDH, Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C 304, párr. 263.

- 8. La niña o niño haya sido víctima de amenazas al interior de la familia, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor; y,**
- 9. La niña o niño haya sido víctima de hostigamiento u odio dentro de la familia, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor.**

Del nomen iuris anotado, como se expresó precedentemente, el delito de infanticidio, por su especificidad y privilegio, se constituye en la muerte dada al recién nacido o dentro de los doce (12) años; en ese sentido, el carácter propio del sujeto activo del delito es “... quién mate” o suprime la vida de un párvulo o de la niña o del niño desde el “... nacimiento hasta sus doce (12) años”. Por esa razón lógica y jurídica, el elemento objetivo del tipo penal, lo –constituye la muerte del párvulo o de la niñez–; dentro del marco temporal, que se distinguen dos situaciones jurídicas: a prima facie, es desde el momento del nacimiento del inocente, bebe, párvulo, etc.; y, la segunda, dentro de los doce (12) años siguientes al nacimiento.

El elemento subjetivo del delito de infanticidio, parte del dolo propio y específico, expresado en la –alevosía de desvalimiento–; vale decir, “... en el aprovechamiento de una situación especial de desamparo de la víctima (...), por hallarse accidentalmente privada de aptitud de defenderse” 6. Lo que significa, que entre la acción y el resultado, siempre existe un móvil determinante; que es el elemento subjetivo del delito, que exige que sea de una forma muy especial de ilicitud, entre el modo y los hechos especiales, como ser: cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; sea víctima de violencia física, psicológica o sexual; o con anterioridad a la muerte, haya sido víctima del delito contra la libertad individual o sexual; o la muerte del niño o niña, sea conexas al delito de trata o tráfico de personas; o como también, la muerte de la niña o niño resulte por comisiones de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales; por otra parte, no debemos dejar de lado, la violencia familiar odoméstica, el abandono de la niña o niño, amenazas al interior de la familia, como también los hostigamientos y odio dentro de la familia, que

6. AP – Madrid, Sección 0, Nº 169/2020, Rec 1469/2019

pongan o ponen en grave riesgo la vida y la integridad del párvulo o de la niña o niño. En ese sentido, el sujeto activo del delito, según el Art. 258 del C.P., “... puede ser cualquier persona, siendo indistinto que éste sea ascendiente del menor o no” 7; es decir, tal delito lo puede cometer cualquier persona, ya sea pariente o extraño.

El sujeto pasivo del delito de infanticidio, de manera exclusiva y especial, según el Art. 258 del CP, modificado por la Ley 548, únicamente puede ser “... una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12) años”; en ese sentido, el resultado del delito doloso, recae en el recién nacido o dentro de los doce (12) años siguientes al nacimiento. Por tanto, para el derecho penal finalista, entre el bien jurídico protegido (vida) y la acción del delito (quien mate a una niña o niño), desde un sentido lato sensu, se “... produce en los primeros días de vida extra – uterina” 8; y desde un sentido, stricto sensu, “... a partir de la situación objetiva de indefensión (...), el recién nacido no puede defenderse, sea cual sea el modo de ataque” 9. Por otra parte, la niña o el niño, “... por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, (...), tanto antes como después del nacimiento” 10; lo que equivale en el derecho penal, que el dolo, se expresa en la –alevosía de desvalimiento– “... en el aprovechamiento de una situación especial de desamparo de la víctima” 11; que entre la acción y el resultado del delito, existen acciones progresivas, de extrema violencia y monstruosa que pone en coto el derecho a la vida, en otras palabras, el resultado de la acción se expresa en el cese de los actos vitales biológicos.

CONCLUSIONES

Hasta antes de existir la modificación del tipo penal de infanticidio, los elementos del tipo estaban adscritas en criterios atávicos y moralizadores, como ser la “ocultación de la deshonra” de la mujer; vale decir que, entre la acción y el hecho criminoso, la alevosía de desvalimiento, se expresaba, en que la madre para encubrir su fragilidad

9. Sentencia Penal 25/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 2/2023 de 19 de mayo del 2023.

10. Preámbulo de la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

11. AP – Madrid, Sección 0, Nº 169/2020, Rec 1469/2019

o deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres días después (Art. 258 C.P.).

Con la entrada en vigencia del Neoconstitucionalismo boliviano, a priori, se deroga y se modifica el Art. 258 del C.P., por la Ley 548 “Código Niña, Niño y Adolescente”; que toma nota sobre cuestiones pluralistas entre la víctima y el sujeto activo del delito; vale decir, que el sujeto activo del delito, ya no lo constituye la madre por ocultar su deshora sexual; sino, que este delito lo puede cometer cualquier persona, ya sea pariente o extraño; y, el sujeto pasivo del tipo penal, ha sido ampliado desde un sentido natural y jurídico, que toma en cuenta a “... una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12) años”.

En ese ámbito, el cese de los signos vitales o biológicos del párvulo, deben ser altamente priorizados en las investigaciones; por más que sea, un delito relevante y de impacto social; para el Estado, es una obligación prioritaria en las diligencias de investigación y de cooperación interinstitucional para llegar a la verdad histórica de los hechos. Respetando el interés superior de la niña o del niño, que comprende la preminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

9. Sentencia Penal 25/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 2/2023 de 19 de mayo del 2023.

10. Preámbulo de la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

11. AP – Madrid, Sección 0, N° 169/2020, Rec 1469/2019

LA HUELLA DEL CARBONO Y LA HUELLA AMBIENTAL GEN PREPONDERANTE DE CAMBIO CLIMÁTICO RADICAL. PELIGRO DE EXTINCIÓN.

Romano, Paula Fabiana*
Argentina

*“El mundo no va a sobrevivir mucho más tiempo como cautivo de la humanidad”
Daniel Quinn. (1935-2018)*

INTRODUCCIÓN

La Constitución Nacional establece un criterio en cuanto a la forma de reparación del daño ambiental. Es responsable de haber ocasionado un daño en el medio ambiente., cualquiera fuere, incluso el Estado, tiene la obligación primaria de recomponer lo que ha dañado, subsidiariamente a indemnizar. En este sentido se impone determinar a través de los respectivos estudios técnicos científicos, la posibilidad, total o parcial de recomponer el ambiente dañado, sin estos estudios previos no debería darse lugar a la determinación de una indemnización. “El artículo 41 de nuestra Carta Magna, consigna dos frases que, por una parte reconoce derechos, y por la otra consagra los principios del desarrollo sostenible, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Agregando el concepto “..... a la utilización nacional de los recursos naturales” .

Ambas protecciones tienen el carácter de derechos, y consiste en instaurar un sistema nacional de explotación de los bienes naturales, poniendo particular énfasis con la siguiente expresión: “ Las autoridades proveerán a la protección de este derecho” .

*Dra. Paula Fabiana Romano. Abogada. Egresada de la Universidad de Morón. Especialista en Familia por la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas. Tesis doctoral “Incertidumbre jurídica en torno al estatuto y derechos del embrión humano crío-conservado, efectos y propuestas en términos de derechos humanos”. Diplomada en discapacidad por la universidad de Buenos Aires. Diplomada en Familia y Sucesiones por la Universidad de Buenos Aires. Escribana Pública. Miembro del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón, autora de publicaciones digitales para Argentina. Publicaciones en el Colegio Internacional de Estudios Jurídicos de San Diego. Ponencias en la Universidad de Coimbra Portugal. Ponencias en la Universidad de Manizales.,(Colombia).Latinoamérica y Europa. Ponencia en Red de Derecho América Latina y el Caribe. Publicaciones en la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. REVISTA de Cultura de Paz e Direitos Humanos.UNIOSASCO. Revista de Derecho Público IJEdiciones. TED ORCID:0009-0005-9448-6906

Las normativas nacionales, están ligadas con Tratados Internacionales que protegen el hábitat, la biodiversidad y los ecosistemas., pero no basta con normativas claras en materia de daño, sino deben ser estrictas al momento de sancionar. El cambio climático que el hombre produce en todos los sectores, lleva procesos lentos de readaptación, y en muchas ocasiones ello no llega a darse nunca. Pues se han cometido devastaciones y ello se torna irrecuperable.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) evaluó cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas. La huella de carbono mide las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana, industrial y agrícola-ganadera. Entre los gases de efecto invernadero, el que tiene un impacto más penetrante es el dióxido de carbono (CO₂), ya que permanece en la atmósfera por cientos de años y todavía más tiempo en los océanos. Los siguientes GEI más importantes por su permanencia en la atmósfera y el daño que provocan en altas proporciones, son el metano y el óxido nitroso. Desde 1990 hasta 2019, estos GEI han provocado un aumento del 43% en el forzamiento radiactivo total (diferencia entre la radiación solar que absorbe la Tierra y la que libera de vuelta a la atmósfera) que, a su vez, eleva las temperaturas de los climas terrestres. El CO₂ es el principal GEI de larga duración y que, además, está relacionado con actividades humanas desarrolladas. En este sentido, la huella de carbono es una métrica ambiental que calcula la totalidad de las emisiones de GEI generadas, directa e indirectamente, por una persona, un grupo, una organización, empresa o incluso un producto o servicio.

La huella de carbono se mide en masa de CO₂ equivalente (CO₂e o CO₂eq). Se usa así porque el CO₂ es el gas más abundante entre los GEI (Gases de Efecto Invernadero) y se utiliza como referencia en la medición del resto de los elementos.

La importancia de conocer la huella de carbono radica en la posibilidad de saber con más certeza la manera en que los GEI contribuyen al calentamiento global y aceleran el cambio climático.

Además, esta huella ha sido esencial para la implementación de medidas locales, regionales e internacionales; por ejemplo, el Acuerdo de París, que entró en vigor en 2016 y fue desarrollado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

En esencia, el Acuerdo de París pretende intensificar acciones e inversiones para reducir las emisiones de GEI a nivel mundial. Otra aplicación del cálculo de la huella de carbono está en los inventarios de gases de efecto invernadero, que contabilizan las emisiones equivalentes a un año calendario. Como la propuesta del Pacto verde de la Unión Europea que proyecta un continente libre focalizadas a conseguir que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutral., entre otros objetivos a tratar.

En términos individuales, conocer la huella de carbono que generamos ayuda a emprender acciones cotidianas que disminuyan las emisiones. Es necesario tener conciencia de esto para contribuir a un futuro más sostenible.

Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. También creen que "no es posible descartar" una subida del nivel del mar que se acerque a los 2 metros a finales de este siglo. Todas estas consecuencias son nefastas para la subsistencia de vida en nuestro planeta Tierra.

La temperatura media mundial fue 1,09 °C más alta entre 2011-2020 que entre las que fueron medidas en los años 1850-1900., consecuentemente podemos decir que en los últimos cinco años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901-1971. Ya, existen islas en la región de Indonesia que están sufriendo la devastadora consecuencia de la crecida de los océanos, produciendo la evacuación de poblaciones completas.

La influencia humana es "muy probablemente" (90%) el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y

la disminución del hielo marino del Ártico. Parámetros significativos del cambio climático inminente son los derretimientos de glaciares; en la República Argentina el derretimiento de los glaciares patagónicos (que son 17.300 y están dispersos a lo largo de los Campos de Hielo del Sur y del Norte de Argentina y Chile) coincide con las temperaturas en alza, que a su vez están relacionadas con el aumento de las emisiones de carbono en la última mitad de siglo. Cada masa helada que se achica trae dos efectos inmediatos. Por un lado, las poblaciones cercanas se ven en peligro porque los desprendimientos causan estragos e inundan pueblos enteros que deben relocalizarse. Por otro lado, se pierde un recurso escaso como es el agua dulce (los glaciares acumulan más del 75 % de las reservas).

Es "prácticamente seguro" que las temperaturas extremas, incluidas las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas desde la década de 1950, mientras que los eventos fríos se han vuelto menos frecuentes y menos severos, con tendencia en ciertos sectores de la Tierra que van progresivamente cambiando de inviernos extremos a mucho más benignos, a calores extremos y cada vez más sofocantes. Son como consecuencia algunos de los efectos del calentamiento global, y esta tendencia, sólo está en continuo ascenso.

DESARROLLO HUMANO, BIODIVERSIDAD. CAMBIO DE PARADIGMAS.

El cambio climático es un fenómeno que incluye aquellas alteraciones de los parámetros climáticos: temperaturas, precipitaciones, fenómenos climatológicos diversos, sequías, desertificación, desaparición de humedales. Inundaciones.

Los cambios se van dando en la naturaleza a medida que el hombre genera su propia huella de carbono exaltando la participación de empresas, cuyas naciones aun no tienen consciencia del daño ambiental., o al menos no lo han incorporado como una temática destructiva a mediano plazo. Normalmente este tipo de cambios se producen a lo largo de varios siglos, permitiendo a las especies animales y vegetales adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones climatológicas, y no siempre suele suceder, pues los cambios de los

ecosistemas hacen que la biodiversidad biológica cambie sustancialmente, y algunos casos conllevan a la extinción de la especie, animal o vegetal. , en realidad a todo especie humana.

Sin embargo cuando el clima cambia de forma rápida los ecosistemas pierden la oportunidad de adaptarse, con la consecuencia de producir migraciones de los seres vivos e incluso producirse la muerte de aquellos que por alguna razón, no pueden migrar., dado que no llegan a la implementación del cambio.

La Era Industrial y agropecuaria ha supuesto a lo largo de los últimos doscientos años, un grave impacto cultural, económico y climático a nivel mundial., la sociedad se ha vuelto en un aparato de consumo masivo, transformando los hábitats naturales en empresas de producción para el consumo. Junto con la paulatina industrialización, destrucción de tierra para el sembrado o producción ganadera, se han impuesto una cultura que genera cada vez más productos desechables. Se ha transformado la conducta del reciclado por el descarte de materiales que promueve y que prioriza el consumo barato frente al consumo responsable en todos los ámbitos. Todo ello genera una emisión de gases que se concentran en la atmósfera agravando el efecto GEI., efecto invernadero.

Durante los últimos 2.000 años el clima ha sido relativamente estable con un ligero enfriamiento de la tierra durante el periodo comprendido entre 1500 y 1850.

En los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el consumo de combustibles producto de la quema de fósiles, ha liberado cantidades de CO₂ y de otros gases de efecto invernadero suficientes para retener más calor en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial.

En los últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 0,85 °C. Durante los últimos 30 años cada década ha sido más cálida que cualquier década precedente, desde 1850.

El nivel del mar está aumentando considerablemente, los glaciares se están fundiendo paulatinamente y los regímenes de lluvias están

cambiando sustancialmente. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos furiosos y frecuentes.

En septiembre de 2013 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), ha aprobado el volumen I del Quinto Informe de Evaluación (WGIAR5) que describe y sintetiza el conocimiento actual sobre los aspectos científicos físicos del sistema climático. Dicho informe confirma que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y que la influencia del hombre es el factor dominante de este cambio, ofreciendo una oportunidad para continuar con los trabajos en este ámbito, proporcionando una sólida base para implementar políticas sectoriales en el campo de la adaptación al cambio climático en el orden del agrícola-ganadero e industrial. Se estima que la contaminación atmosférica, riesgo medioambiental para el agro, causa alrededor de millones de muertes al año en todo el mundo (Lim et al. 2012). La OMS hace años que considera la contaminación atmosférica una de las prioridades mundiales.

La OMS indica que existen graves riesgos para la salud, fundamentalmente derivados de la exposición a partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y dióxido de azufre, cuyas concentraciones pueden aumentar con el cambio climático (OMS 2006). El aumento de temperatura se correlaciona muy directamente con el aumento en la concentración de ozono troposférico que presenta por sí mismo una elevada estacionalidad anual, con valores más altos en los meses cálidos y picos importantes durante las horas de irradiación solar. Además, el aumento de temperaturas invernales provoca un adelanto de la floración de algunas especies primaverales, alargando su estación polínica, por lo que aumenta el tiempo de exposición de la población. Se ha observado que las especies que florecen en primavera temprana son más sensibles por el calentamiento global que las especies que florecen más tardíamente (Ministerio de sanidad 2013).

Las concentraciones de contaminantes atmosféricos dependen, además de por sus niveles de producción y emisión, por su modelo de dispersión y transporte y el cambio climático puede afectar a cualquiera

de estos procesos. Es en las ciudades y determinadas zonas industriales, donde se superan los valores límite de estos contaminantes con mayor frecuencia, hay un número muy importante de población expuesta.

El nuevo informe también deja en claro que el calentamiento que hemos experimentado hasta la fecha ha generado cambios en muchos de nuestros sistemas de soporte planetario que son irreversibles en escalas de tiempo de siglos a milenios.

Los océanos seguirán calentándose y se volverán más ácidos. Los glaciares de montaña y polares continuarán derritiéndose durante décadas o siglos.

"Las consecuencias seguirán empeorando con cada calentamiento" , "Y para muchas de estas consecuencias, no hay vuelta atrás". El calentamiento global observado en las últimas décadas está asociado a variaciones en ciertos componentes del ciclo hidrológico. Estas variaciones, que se recogen en el estudio "El cambio climático y el agua" realizado por el Grupo de Trabajo II del IPCC incluyen cambios en las pautas, intensidades y valores extremos de precipitación; en la fusión generalizada de la nieve y del hielo; en el aumento del vapor de agua atmosférico y aumento de la evaporación y en las variaciones de la humedad del suelo y de la escorrentía.

Las proyecciones estiman pérdidas generalizadas de masa de los glaciares y aceleración en la reducción de la cubierta de nieve disminuyendo así la disponibilidad de agua y el potencial hidroeléctrico y, alterando la estacionalidad de los flujos en regiones abastecidas de agua de nieve de las principales cordilleras, y donde vive actualmente más de la sexta parte de la población mundial. Se prevé una intensificación de los episodios de lluvias torrenciales e inundaciones, del descenso en caudales fluviales y de sequías más severas y frecuentes. Las costas estarán expuestas a mayores riesgos vinculados al aumento del nivel del mar, a la mayor salinización del agua subterránea. Se espera que el cambio climático intensifique el estrés actualmente padecido por los recursos hídricos debido al crecimiento de la población, al cambio

económico y de los usos de la tierra y, en particular, a la urbanización. En España, los escenarios climáticos previstos por la Comisión Nacional del Clima (Libro Blanco del Agua, 2000) plantean una ligera disminución de las precipitaciones medias anuales y un aumento de las temperaturas, que daría lugar a una disminución de la escorrentía total. Las previsiones de los modelos climáticos apuntan a una intensificación de los periodos secos en verano, y una precipitación total en invierno similar a la actual, aunque concentrada en un menor número de meses.

Por otra parte, el cambio climático también aumentará la probabilidad de floraciones de cianobacterias por aumento de las temperaturas del agua. El exceso de los llamados gases de efecto invernadero está generando cambios climáticos que producen un mayor número de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones. Se trata del permafrost, una de las mayores reservas de carbono del planeta.

Los científicos estiman que en el permafrost están almacenadas cerca de 1,5 billones de toneladas de carbono. Es decir, el doble de lo que hay actualmente en la atmósfera.

Y la mala noticia es que ese carbono se está liberando a la atmósfera, en forma de CO₂ y metano, a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. De hecho, los expertos que estudian el permafrost señalan que hoy está emitiendo más carbono de lo que absorbe, pasando de ser un "sumidero" a ser una fuente de contaminación. Y eso lo convierte en una de las amenazas más grandes para nuestra atmósfera. Es en esos restos orgánicos donde está capturado el carbono que, congelado bajo tierra es inofensivo, pero de ser liberado en vastas cantidades podría convertirse en una de las principales fuentes de contaminación del planeta.

Julian Murton , profesor de Ciencia del Permafrost en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, le explicó a BBC Mundo que, según las condiciones en la superficie, el carbono puede liberarse como CO₂ o como metano, que es "30 veces más poderoso como gas de efecto invernadero".

Aunque cualquier capa de subsuelo que permanece congelada al menos dos años ya es considerada técnicamente permafrost, "grandes extensiones se crearon durante las eras de hielo". Este permafrost más antiguo, que tiene cientos de miles de años, es el más grueso y profundo, y puede llegar a extender hasta 1.500 metros bajo la superficie. En cambio, el permafrost más reciente suele tener apenas unos centímetros de profundidad. Básicamente porque el calentamiento global está aumentando las temperaturas en todo el globo, pero aún más en la zona del Ártico, que se está calentando unas tres veces más rápido que el resto de la Tierra.

El calentamiento global también está haciendo que el clima del Ártico sea más húmedo. Cuando el permafrost está en su estado natural actúa como el refrigerador de la Tierra, manteniendo los restos de carbono orgánico, helados y secos. Allí no generan ningún daño al medioambiente. Pero, así como nuestros alimentos se empiezan a pudrir si los sacamos del frío, a medida que el calor y las lluvias van descongelando esta capa helada de tierra los microbios empiezan a descomponer los restos orgánicos, liberando dióxido de carbono y metano a la atmósfera.

REDUCCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO, ACUERDO DE PARIS.

El Acuerdo de París resume para las Naciones, de llevar adelante una visión mediata para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Establece un marco tecnológico para proporcionar una orientación general al Mecanismo Tecnológico. Proporcionar a los países desarrollados una ruta para que ayuden a las naciones en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático, creando un marco para un control y una información transparentes sobre los objetivos climáticos de estos países. Los mismos se llevarán a cabo mediante una hoja de ruta: MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN, FINANCIAMIENTO, TECNOLOGÍA Y TRANSPARENCIA.

El Acuerdo de París proporciona un marco duradero con afán de dirigir el esfuerzo global durante las próximas décadas. Señala el comienzo de un cambio hacia un mundo con emisiones cero neto. La puesta en práctica del Acuerdo también es esencial para lograr los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. El Acuerdo de París se implementa en ciclos de cinco años, con acciones de los países progresivamente más ambiciosas en materia climática. Se espera que, cada cinco años, los países envíen un plan nacional actualizado de acción climática que se conoce como Contribución Determinada a Nivel Nacional, o CDN.

En sus CDN, los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en estas CDN las medidas que tomarán para desarrollar la resiliencia necesaria para adaptarse a los impactos del aumento de temperaturas. Para enmarcar mejor los esfuerzos encaminados a lograr el objetivo a largo plazo, el Acuerdo de París invita a los países a formular y enviar estrategias a largo plazo. A diferencia de los CDN, estas no son obligatorias.

Los detalles operativos para la implementación práctica del Acuerdo de París se acordaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) de Katowice, Polonia, en diciembre de 2018, en lo que coloquialmente se llama el Libro de Reglas de París, y se finalizaron en la COP26 de Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021.

En 2023, el primer "balance mundial" evaluará los avances en los objetivos del Acuerdo de París. Este proceso animará aún más a los países a adoptar medidas climáticas ambiciosas que mantengan el calentamiento por debajo de 1,5 grados centígrados.

La comunidad internacional ha optado por generar acuerdos a través de Tratados Internacionales, suscribiendo al respecto el histórico Acuerdo de París. Es un Tratado Internacional de carácter vinculante adoptado por 196 países en la COP21 y que insta a la humanidad a unirse por una causa en común: reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático., que avizora irremediable e irreversible. Para ello, el Acuerdo propone limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2°C., preferiblemente a 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales; aumentar la capacidad de adaptación y promover la resiliencia al clima,

proporcionando un marco para el apoyo financiero, técnico y de capacidad para los países que lo necesitan. Este tratado se diferencia del Protocolo de Kioto en que genera obligaciones para todos los países, desarrollados y en vías de desarrollo, y que, en forma estratégica, radica en cada país la decisión de proponer sus propias metas a través de la Contribución Nacional Determinada.

HUELLA AMBIENTAL.

La huella ambiental, también conocida como huella ecológica, mide el impacto de las personas o de las organizaciones en el medio ambiente, en todos y cada uno de sus extremos, tanto si este es positivo como negativo. En el caso de las organizaciones, se define como una medida multicriterio del desempeño ambiental de su actividad al prestar bienes o servicios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida. La HAC (Huella ambiental Corporativa), incluye todas las actividades indirectas y los impactos asociados. Las actividades indirectas son las que se producen antes o después o a lo largo de las cadenas de suministro vinculadas a las actividades de la organización. El alcance de la HAC incluirá por defecto todas las etapas, desde la adquisición de la materia prima hasta la fabricación, distribución, almacenamiento, uso y tratamiento en el fin de vida útil de la cartera de productos. Además, la Comisión Europea reforzó recientemente el concepto de «diligencia debida» en las empresas, resaltando la importancia de tener una cadena de suministro y un modelo de negocio transparente. La intención es que contribuyan a mantener el incremento en la temperatura media del planeta por debajo de 1,5 °C y que se respeten los derechos humanos de los trabajadores aplicado a las empresas europeas que operen tanto dentro como fuera de la Unión.

- a. Tipos de huella ambiental: La huella ambiental está asociada a varios indicadores. Estas clasificaciones sirven para conocer qué potencial tiene cada proceso para alcanzar el límite planetario, y como le afecta directa o indirectamente al planeta., tanto en el sentido local como en el global.**
- b. La huella hídrica : Mide el volumen de agua dulce empleado para la producción de un bien o la concesión de un servicio. Debe complementarse con el que requiere el consumidor para disfrutarlo.**

- f. La huella de cambio climático: Se corresponde con las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) consecuencia de la actividad productiva. Dicho de otro modo, determina la contribución a la destrucción de la capa de ozono del planeta.**
- g. La huella de recursos: Muestra el consumo de recursos naturales en la generación de productos o servicios. Según Global Footprint Network, la humanidad utilizó los recursos que el planeta puede generar al año a finales de julio.**
- h. La huella atmosférica: Se trata de la capacidad que tiene un producto de perjudicar a la atmósfera mediante la emisión de gases contaminantes o la degradación de los bosques.**
- i. La huella de residuos: Da a conocer la contaminación que supone un producto o servicio a los medios naturales. Por ejemplo, el vertido de combustible hacia los océanos o la acumulación de materiales no biodegradables en los mares.**
- j. La huella de biodiversidad: Corresponde con el impacto negativo que ejerce la actividad económica en los ecosistemas, principalmente, terrestres y marinos. La expulsión de residuos o la tala indiscriminada de árboles son causas directas.**

La determinación de la huella ambiental requerida por la Unión Europea, se basa en:

a- La huella ambiental de las organizaciones (HAO) es un método basado en el análisis del ciclo de vida (ACV) para cuantificar los impactos ambientales de las organizaciones: esto incluye empresas, entidades administrativas públicas y otros organismos. El método OEF se basa en enfoques existentes y estándares internacionales. La información OEF se produce con el propósito general de buscar reducir los impactos ambientales de las organizaciones teniendo en cuenta las actividades de la cadena de suministro (desde la extracción de materias primas, pasando por la producción y el uso, hasta la gestión final de residuos). La huella ambiental de los productos (PEF - Product Environmental Footprint) y de las organizaciones (OEF - Organization Environmental Footprint) son herramientas de medición y mejora útiles para evaluar el desempeño ambiental de los productos / servicios / organizaciones desde una perspectiva de ciclo de vida.

Impulsados por la Comisión Europea con la Recomendación 179/2013, los PEF Y OEF fueron creados para establecer un enfoque metodológico

común, para los Estados Miembros y el sector privado, en la evaluación, declaración y comercialización del desempeño ambiental de productos, servicios y organizaciones, basado en la evaluación de impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida.

Tanto la huella ambiental de las organizaciones (OEF) como la huella ambiental de los productos (HAP) ofrecen la posibilidad de cuantificar el desempeño ambiental desde el punto de vista del ciclo de vida. Si bien el método de cálculo del PEF es específico para productos o servicios individuales, el método de cálculo de OEF se aplica a las actividades de las organizaciones en su conjunto, es decir, todas las actividades asociadas con los productos y / o servicios proporcionados por una organización. desde el punto de vista de la cadena de suministro (desde la extracción de materias primas, hasta su uso, hasta las opciones para la gestión final de residuos). Por lo tanto, tomar la huella ambiental de productos y organizaciones puede considerarse una actividad adicional, realizada en casos individuales para respaldar aplicaciones específicas. Para calcular la OEF no es necesario realizar múltiples análisis de los productos. Más bien, la OEF se calcula utilizando datos agregados que representan los flujos de recursos y residuos que cruzan los límites definidos de una organización. Sin embargo, una vez calculada la OEF, los datos se pueden desglosar a nivel de producto mediante fórmulas de asignación adecuadas. En teoría, la suma de los HAP de los productos proporcionados por una organización en un período de referencia determinado (por ejemplo, un año) debería ser igual a su HAO para el mismo período de referencia.

Las ventajas ofrecidas PEF y OEF le permiten conocer el desempeño ambiental de su organización y / o sus productos y servicios con el fin de identificar las intervenciones de mejora.

Permiten que los grupos de interés demuestren su compromiso con la sostenibilidad ambiental de la empresa que desarrollen en todos sus extremos y su comportamiento responsable hacia los temas ambientales. Facilitan la gestión de la cadena de suministro verde.

Esta impresión se puede dividir en ciertos criterios adicionales que servirán para trazar estrategias a corto y largo plazo:

- 1. Introducción de propuestas de mejora.**
- 2. Comparación respecto a años previos.**
- 3. Establecimiento de nuevos objetivos.**
- 4. Vinculación a nuevas normas técnicas.**
- 5. Sometimiento a entidades de control.**

En definitiva, la huella ambiental es una estrategia que permite vincular las empresas con la lucha contra el cambio climático. Ha llegado indefectiblemente el momento de potenciar el compromiso con un planeta más verde.

PACTO VERDE EUROPEO

El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. De lo expuesto precedentemente para superar estos retos, el Pacto Verde Europeo transformará la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando que: No haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. El crecimiento económico esté disociado del uso de recursos. No haya sectores rezagados.

La Comisión Europea ha adoptado un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE sobre clima, energía, transporte y fiscalidad al objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Más información sobre el cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Recomendación de objetivo de reducción de emisiones para 2040 a fin de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. El día 6 de febrero de 2024. La Comisión estuvo marcando el camino para lograr el objetivo de que la Unión Europea sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Y para ello ha recomendado una reducción neta del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2040 en comparación con los niveles de 1990, lo que está en consonancia con el dictamen del consejo científico consultivo europeo sobre cambio climático y con los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo de París. Con esta

recomendación se da comienzo al proceso de preparación del objetivo para 2040 y se inicia un amplio debate político y un diálogo con las partes interesadas y los ciudadanos.

El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo conseguir que Europa sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Para conseguir que este objetivo sea jurídicamente vinculante, la Comisión propuso la Legislación Europea sobre el Clima, que también establece un nuevo objetivo más ambicioso de una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un - 55 % hasta 2030, en comparación con los niveles de 1990.

Para alcanzar los objetivos de descarbonización, deben reducirse las emisiones en todos los sectores, desde la industria y la energía hasta el transporte y la agricultura. El cambio climático es una amenaza mundial, no solo de determinados sectores., y solamente puede abordarse mediante una respuesta global. Esta es la razón por la que la UE se compromete con sus socios internacionales en materia de acción por el clima y los apoya activamente, en particular a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Acuerdo de París. Paralelamente a las acciones de mitigación, la UE está tomando medidas en materia de adaptación al cambio climático para hacer frente a los efectos inevitables del cambio climático.

La producción y el uso de energía representan más del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Por lo tanto, la descarbonización del sistema energético de la UE es fundamental para alcanzar nuestros objetivos climáticos para 2030 y la estrategia a largo plazo de la UE de lograr la neutralidad en emisiones de carbono para 2050.

El Pacto Verde Europeo se centra en tres principios clave para la transición hacia una energía limpia, que ayudarán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos: garantizar un suministro energético seguro y asequible para la UE desarrollar un mercado de la energía de la UE plenamente integrado, interconectado y digitalizado priorizar la eficiencia energética, mejorar el rendimiento energético de nuestros edificios y desarrollar un

sector energético basado en gran medida en fuentes renovables.

Los principales objetivos de la Comisión para lograrlo son: Construir sistemas de energía interconectados y redes mejor integradas para apoyar las fuentes de energía renovables. Promover las tecnologías innovadoras y las infraestructuras modernas. Impulsar la eficiencia energética y el diseño ecológico de los productos. Descarbonizar el sector del gas y fomentar la integración inteligente en todos los sectores. Capacitar a los consumidores y ayudar a los países de la UE a combatir la pobreza energética. Promover las normas energéticas de la UE y las tecnologías a escala mundial. Desarrollar todo el potencial de la energía eólica marina en Europa.

La Comisión Europea adoptó una serie de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Más información sobre el cumplimiento del Pacto Verde Europeo.

PRESERVAR NUESTRO ENTORNO.

Los mares, los océanos y el medio ambiente europeos son una fuente de riqueza natural y económica para Europa. Se debe preservar y proteger para garantizar que sigan sustentándonos en el futuro. Proteger nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas. Reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo. Avanzar hacia una economía circular. Mejorar la gestión de residuos. Garantizar la sostenibilidad de nuestra economía azul y los sectores de la pesca.

Trabajando en estos ámbitos clave, la UE mejorará la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, abordará los problemas medioambientales y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Comisión Europea adoptó una serie de propuestas para adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990.

UN SISTEMA ALIMENTARIO SALUDABLE PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA.

El vínculo entre unas personas sanas, unas sociedades sanas y un planeta sano lleva a los sistemas alimentarios sostenibles a un lugar central del Pacto Verde Europeo, la estrategia de crecimiento sostenible e integrador de la UE, que tiene como objetivo impulsar la economía, mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y cuidar de la naturaleza.

El sistema agrícola y alimentario europeo, apoyado por la política agrícola común, ya es una norma mundial en términos de seguridad, seguridad del suministro, nutrición y calidad. Ahora, debe convertirse también en la norma mundial de sostenibilidad. Al tiempo que garantiza unos alimentos asequibles y accesibles, la transición hacia un sistema alimentario sostenible puede aportar beneficios medioambientales, sanitarios y sociales y ofrecer unos beneficios económicos más justos.

Esta es la razón por la que, en julio de 2023, la Comisión adoptó un paquete de medidas para un uso sostenible de los recursos naturales clave, que también reforzará la resiliencia de la agricultura y los sistemas alimentarios europeos. El paquete incluye una nueva ley sobre el suelo, que nos ayudará a tener suelos sanos en la UE de aquí a 2050, un reglamento sobre las plantas producidas mediante técnicas genómicas y medidas para reducir los residuos alimentarios y textiles. Su adopción completa las propuestas anteriores en el marco del pilar «recursos naturales» del Pacto Verde Europeo. Garantizar la seguridad alimentaria frente a las inseguridades geopolíticas, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad,. Reducir la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE. Reforzar la resiliencia del sistema alimentario de la UE, y liderar una transición global hacia una sostenibilidad competitiva «de la granja a la mesa».

PROPORCIONAR UN TRANSPORTE EFICIENTE, SEGURO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.

El transporte constituye aproximadamente el 5 % del PIB de la UE y da empleo a más de diez millones de personas en Europa, por lo que el

sistema de transporte es fundamental para las empresas europeas y las cadenas de suministro globales. Al mismo tiempo, el transporte genera ciertos costes para nuestra sociedad: emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, ruido, atascos y accidentes de tráfico.

Actualmente, las emisiones provocadas por el transporte representan alrededor del 25 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE, y estas emisiones han aumentado en los últimos años. El objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro para 2050 requiere cambios ambiciosos en lo relativo al transporte. Se necesita un camino claro para lograr una reducción del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte para 2050.

UNA ESTRATEGIA INDUSTRIAL PARA UNA EUROPA COMPETITIVA, ECOLÓGICA Y DIGITAL

El Pacto Verde Europeo es la nueva estrategia de crecimiento de la UE, que pretende transformar la Unión Europea, para mediados de siglo, en una sociedad más justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, sin emisiones netas de gases de efecto invernadero.

El principal objetivo es aprovechar el potencial considerable que tienen los mercados mundiales respecto a las tecnologías de bajas emisiones y los productos y servicios sostenibles para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, la consecución de una economía climáticamente neutra y circular exige la plena movilización de la industria. Todas las cadenas de valor industriales, incluidos los sectores que consumen mucha energía, tendrán que desempeñar un papel clave.

La nueva Estrategia Industrial de Europa liderará las dobles transiciones ecológica y digital, e impulsará la competitividad europea a escala mundial. Además, ayudará a la industria a reducir su huella de carbono al proporcionar soluciones tecnológicas asequibles y limpias, y desarrollar nuevos modelos de negocio. Con una Estrategia que se ha actualizado a partir las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19, la UE aspira a que la industria europea lidere unas transiciones

ecológica y digital aceleradas.

La Comisión adoptó una Estrategia de la UE de Gestión Industrial del Carbono para garantizar la inversión en tecnologías que puedan capturar y almacenar carbono de forma sostenible y además reutilizarlo. Este aspecto es esencial para que la UE alcance su objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050. La Estrategia establece cómo ampliar las tecnologías de captura de carbono a escala nacional y de la UE de manera que se cree la infraestructura necesaria para establecer un mercado único de CO2 en Europa en las próximas décadas.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL PACTO VERDE EUROPEO.

El papel de la investigación y la innovación en el Pacto Verde Europeo, Horizonte Europa y sus misiones y asociaciones verdes, noticias sobre proyectos financiados por la UE y contenido relacionado.

La investigación y la innovación impulsan el cambio transformador. Convertirse en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 es una oportunidad única para modernizar la economía y la sociedad de la UE y reorientarlas hacia un futuro justo y sostenible. La investigación y la innovación desempeñarán un papel central en: Acelerar y navegar las transiciones necesarias. Implementación, demostración y eliminación de riesgos de soluciones. Involucrar a los ciudadanos en la innovación social.

INVERTIR EN UN FUTURO ECOLÓGICO

Para alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo, la Comisión se ha comprometido a movilizar al menos un billón de euros en inversiones sostenibles durante el próximo decenio. El 30 % del presupuesto plurianual de la UE (2021-2028) y el instrumento único Next Generation EU (NGEU) de la UE para recuperarse de la pandemia de COVID-19, se han destinado a inversiones ecológicas.

Los países de la UE deben dedicar al menos el 37 % de la financiación que reciben del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 672 500 millones de euros a inversiones y reformas que favorezcan los objetivos climáticos. Todas las inversiones y reformas que se financien de este

modo no deben perjudicar de manera significativa los objetivos medioambientales de la UE. La Comisión, en nombre de la UE, pretende recaudar el 30 % de los fondos del NGEU mediante la emisión de bonos verdes.

POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE.

La política de cohesión de la UE ayuda a los países, regiones, administraciones locales y ciudades de la UE a realizar grandes inversiones que contribuyan al Pacto Verde Europeo. Deben dedicar al menos el 30 % de lo que reciben del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a estas prioridades. Además, el 37 % del Fondo de Cohesión contribuirá específicamente a lograr la neutralidad climática para 2050.

La Comisión ha puesto en marcha el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, también denominado Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, como parte del Pacto Verde. Aquí se enmarca también el Mecanismo para una Transición Justa, que se centra en asegurar una transición equitativa y justa hacia una economía verde. El Plan movilizará inversiones considerables durante el período 2021-2027 para ayudar a los ciudadanos de las regiones más afectadas por la transición.

MOVILIZACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

El Programa Invest EU contribuirá a este esfuerzo y proporcionará a la UE una financiación fundamental a largo plazo mediante el apalancamiento de importantes fondos públicos y privados. El Reglamento InvestEU establece que al menos el 30 % del fondo InvestEU, en su conjunto, se destinará a inversiones que contribuyan a alcanzar los objetivos climáticos. Un régimen de transición justa específico generará más inversiones en territorios de transición justa, de forma complementaria con el Fondo de Transición Justa y el instrumento de préstamo al sector público.

Además, las medidas financieras sostenibles, incluido el Reglamento sobre la taxonomía, que está destinado a clasificar las inversiones ecológicas, contribuirán al Pacto Verde Europeo impulsando la inversión del sector privado en proyectos ecológicos y sostenibles.

CONCLUSIONES.

A menos que todos los gobiernos cambien sus políticas energéticas, el planeta será inhabitable, advierte el titular de la ONU, acusando a algunos líderes gubernamentales y empresariales de mentir en cuanto a sus compromisos de reducir su uso de combustibles fósiles y optar por energías limpias. Un nuevo informe revela que entre 2010 y 2019 se produjeron más emisiones de carbono que nunca, pero insiste en que aún se pueden reducir a la mitad para 2030.

Un millón de especies están expuestas a la extinción., a raíz del cambio climático. Una serie de planteos se deberán abordar para evitar ese destino. Desde la economía a la salud, pasando por nuestro desarrollo, dependemos de la biodiversidad para nuestra propia supervivencia. Es por esta causa, que la utilización de energía renovable, la disminución de quema de fósiles, la implementación de una economía circular, hacen más resiliente al planeta. Los usos y consumos indiscriminados favorecen a la huella de carbono que esta se apropia indiscriminadamente ante la constante suba de temperatura global.

La constante suba de temperatura ambiental global, hace que se vayan degradando los glaciares, entrando en una era de calentamiento global, imparable a los niveles de contaminación.

Es por todo lo que se viene desarrollando que es conveniente tomar consciencia del deterioro que se causa con el consumo indiscriminado. La posibilidad de arribar a un Pacto verde, harían las circunstancias más favorables a mediano plazo, reduciendo los gases de efecto invernadero.

El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas creadas con el mero fin de situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí al año 2050.

BIBLIOGRAFÍA.

- **BIDART CAMPOS, Germán 1 Op. Cit.p.30 a 33.**
- **EMAS. Más allá de ISO 14001. El Reglamento europeo EMAS (en sus siglas en inglés "Eco-Management and Audit Scheme") define un esquema de gestión y auditoría ambientales abierto a cualquier tipo de organización a nivel internacional e independientemente de su actividad.**

- **La Ruta del Clima Asociación. Webinar: Introducción a la huella de carbono (video en YouTube). La Ruta del Clima Asociación, 2016. Consultado el 17 de noviembre de 2020.**
- **HAWKING, Stephen William (Oxford, 8 de enero de 1942-Cambridge, 14 de marzo de 2018.**
- <https://www.bbc.com/mundo/noticias-59058465>
- <https://sustentable.uc.cl/2022/12/19/columna-de-opinion-un-balance-sobre-el-acuerdo-de-paris/>
- https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs69.html.
- **Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) [Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PHA)].**
- [https://www.google.com/search?q=organizaciones+\(OEF\)&rlz=1C1CHBF_esAR1022AR1022&oq=organizaciones+\(OEF\)&aqs=chrome..69i57j33i160.640j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=organizaciones+(OEF)&rlz=1C1CHBF_esAR1022AR1022&oq=organizaciones+(OEF)&aqs=chrome..69i57j33i160.640j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- **MURTON, Julian. Obtuvo su doctorado en sedimentología del permafrost en el Ártico de Canadá en la Universidad de Ottawa (1993). Posteriormente realizó experimentos de laboratorio sobre permafrost y procesos periglaciares en cámaras frigoríficas en la Universidad de Caen (Francia) y en la Universidad de Cardiff (Gales). Desde 1996 ha impartido clases de geografía física y geología en la Universidad de Sussex. Lleva a cabo investigaciones sobre el permafrost ártico en Canadá y Rusia, geomorfología periglacial experimental en el Laboratorio de Permafrost de Sussex y geología del Cuaternario y de ingeniería en Inglaterra.**
- **OEF es un producto diseñado para garantizar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes.**
- **OMM. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanza un nuevo récord. Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2019. Consultado el 17 de noviembre de 2020.**
- **Promoción de Gestión Ambiental en provincia. COFEMA. 17 de diciembre del año 1996. Resolución 04/96**

*Maximiliano Mauri Vidal**
Uruguay

“El mundo no va a sobrevivir mucho más tiempo como cautivo de la humanidad”
Daniel Quinn. (1935-2018)

INTRODUCCIÓN

La Constitución Nacional establece un criterio en cuanto a la forma de reparación del daño ambiental. Es responsable de haber ocasionado un daño en el medio ambiente., cualquiera fuere, incluso el Estado, tiene la obligación primaria de recomponer lo que ha dañado, subsidiariamente a indemnizar. En este sentido se impone determinar a través de los respectivos estudios técnicos científicos, la posibilidad, total o parcial de recomponer el ambiente dañado, sin estos estudios previos no debería darse lugar a la determinación de una indemnización. “El artículo 41 de nuestra Carta Magna, consigna dos frases que, por una parte reconoce derechos, y por la otra consagra los principios del desarrollo sostenible, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Agregando el concepto “..... a la utilización nacional de los recursos naturales” .

Ambas protecciones tienen el carácter de derechos, y consiste en instaurar un sistema nacional de explotación de los bienes naturales, poniendo particular énfasis con la siguiente expresión: “ Las autoridades proveerán a la protección de este derecho” .

***Dra. Paula Fabiana Romano. Abogada. Egresada de la Universidad de Morón. Especialista en Familia por la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas. Tesis doctoral “Incertidumbre jurídica en torno al estatuto y derechos del embrión humano crío-conservado, efectos y propuestas en términos de derechos humanos”. Diplomada en discapacidad por la universidad de Buenos Aires. Diplomada en Familia y Sucesiones por la Universidad de Buenos Aires. Escribana Pública. Miembro del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón, autora de publicaciones digitales para Argentina. Publicaciones en el Colegio Internacional de Estudios Jurídicos de San Diego. Ponencias en la Universidad de Coimbra Portugal. Ponencias en la Universidad de Manizales.,(Colombia).Latinoamérica y Europa. Ponencia en Red de Derecho América Latina y el Caribe. Publicaciones en la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. REVISTA de Cultura de Paz e Direitos Humanos.UNIOSASCO. Revista de Derecho Público IJEdiciones. TED ORCID:0009-0005-9448-6906**

Todo funcionario público está obligado a denunciar las irregularidades de que tuviera conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentara particularmente. Asimismo, deberá recibir y dar trámite a las denuncias que se le formulen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en conocimiento de sus superiores jerárquicos.

La omisión de denuncia administrativa y policial o judicial configurará falta grave. La denuncia podrá ser escrita o verbal. En el primer caso, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de este decreto.

Tratándose de denuncia verbal, se labrará acta, que será firmada por el denunciante y por el funcionario ante quien se formule. Si aquél no supiese o no pudiere firmar, lo hará el funcionario, poniendo la constancia respectiva.

La denuncia deberá contener en forma clara y precisa, en cuanto sea posible, la siguiente información:

- a) Los datos personales necesarios para la individualización del denunciante, denunciado y testigos, si los hubiere.**
- b) Relación circunstanciada de los actos, hechos u omisiones que pudieran configurar la irregularidad.**
- c) Cualquier otra circunstancia que pudiera resultar útil a los fines de la investigación.**

En conocimiento de alguna irregularidad administrativa, el jefe o encargado de la repartición dispondrá la realización de una información de urgencia. Esta consiste en los procedimientos inmediatos tendientes a individualizar a los posibles autores, cómplices y testigos y para evitar la dispersión de la prueba. A tales efectos, personalmente o por el funcionario que designe, interrogará al personal directamente vinculado al hecho, agregará la documentación que hubiere y ocupará todo elemento que pueda resultar útil a los fines de ulteriores averiguaciones. En todos los casos, la denuncia, con la información de urgencia, deberá ser puesta en conocimiento del jerarca del servicio dentro de las cuarenta y ocho horas. Ello sin perjuicio de la comunicación inmediata si la

gravedad del hecho así lo justificare.

INVESTIGACIÓN Y SUMARIO ADMINISTRATIVO

La investigación administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos y hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aún siendo extraños a él y a la individualización de los responsables.

El sumario administrativo es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa (Artículo 166) y a su esclarecimiento.

Todo sumario o investigación administrativa se iniciará con resolución fundada de los jefes, la que formará cabeza del proceso. Conjuntamente se designará al funcionario encargado de la investigación.

El jefe que decreta un sumario dispondrá se cursen las comunicaciones pertinentes al Registro de Vínculos del Estado que administra la Oficina Nacional del Servicio Civil, de conformidad con las normas vigentes. Al decretarse un sumario, el jefe nombrado en el artículo anterior, podrá disponer la suspensión preventiva del o de los funcionarios imputados, de conformidad a lo establecido en el inciso 1°.

La suspensión preventiva en el desempeño del cargo de los funcionarios sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la información constituyan falta grave. Deberá decretarse con la resolución que ordena el sumario. La misma lleva aparejada la retención de los medios sueldos correspondientes. Cuando la causa del sumario sea las inasistencias del funcionario, no será preceptiva la suspensión.

La suspensión preventiva y la retención de los medios sueldos no podrán exceder de seis meses contados a partir del día en que se notifique al funcionario la resolución que disponga tales medidas. En cualquier estado del sumario, el jefe respectivo podrá dejar sin efecto la suspensión preventiva.

Dicho jerarca, al dictar la resolución de suspensión o al mantenerla, deberá pronunciarse acerca de si confirma o no al funcionario instructor designado por el jerarca solicitante. En el segundo caso, designará sumariante.

Cumplido los seis meses de suspensión preventiva, el superior inmediato del sumariado deberá comunicar el vencimiento de tal lapso al jerarca máximo del servicio, quien dispondrá el cese inmediato de la suspensión preventiva y de la retención de los medios sueldos, sin que ello suponga pronunciamiento alguno sobre el fondo del sumario. En tal caso dicho jerarca podrá disponer que pase a desempeñar otras funciones compatibles con el sumario instruido, en la misma o en otras reparticiones.

Todos los antecedentes relacionados con los hechos que habrán de investigarse, se pasarán de oficio al funcionario instructor. El funcionario sumariante no deberá desprenderse del expediente, por ningún motivo, a fin de no interrumpir su labor y todo informe o trámite que su actividad requiera, ha de sustanciarlo por requisitoria cuya contestación o cumplimiento, una vez recibido su comunicado, agregará en el orden cronológico en que lo reciba.

El funcionario instructor deberá, como primera medida, notificar la resolución que dispone el sumario o la investigación al jefe o director de la oficina donde se practicará, o, en su caso, a las autoridades que legalmente tengan la representación del servicio. La misma notificación se practicará a los funcionarios sumariados si los hubiere. El funcionario sumariado, en la primera comparecencia ante el instructor deberá declarar todos los cargos que desempeña, configurando la omisión de dicha declaración falta grave.

El funcionario instructor que haya sido confirmado o designado por el respectivo jerarca, podrá suspender preventivamente a funcionarios que no lo hubieran sido por la resolución respectiva, contra los que resultare semiplena prueba de su complicidad o intervención dolosa en alguna forma en el hecho o hechos investigados. En este caso, la suspensión preventiva importará la retención de los medios sueldos correspondientes

y se registrará en cuanto a su duración por lo dispuesto en el Artículo 184 inciso 3°. En todos los casos, las suspensiones dispuestas por el funcionario instructor deberán ponerse en conocimiento inmediato del respectivo jerarca, estándose a lo que ésta resuelva, sin que por ello se suspendan los procedimientos.

Los seis meses previstos en el Artículo 184 comenzarán a contarse a partir del día en que se notifique al suspendido la resolución del funcionario instructor que disponga la suspensión.

Cuando se trate de Directores de División o jerarquías superiores, la suspensión preventiva deberá ser decretada por la respectiva jerarquía. Cuando el funcionario instructor juzgue suficientemente avanzado el trámite del sumario o investigación a su cargo, o cuando la naturaleza de las irregularidades indagadas lo permita, podrá solicitar al jerarca correspondiente, si no deriva perjuicio para la normal investigación, sean repuestos los funcionarios separados preventivamente de sus cargos o algunos de ellos. El diligenciamiento del sumario o investigación lo efectuará el instructor adoptando todas las medidas que considere necesarias y convenientes, tendiendo al mejor y más completo esclarecimiento de los hechos.

Todas las diligencias que dispusiera el instructor para el debido cumplimiento de sus cometidos deberán ser instrumentadas en forma de acta, que será firmada, en su caso, por las personas intervinientes en aquellas. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento disciplinario podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba (fotografías, fotocopias, croquis, cintas magnetofónicas, así como por todo otro medio hábil que provea la técnica).

Durante el curso del sumario o investigación, el instructor podrá llamar cuantas veces crea necesario a los sumariados y a los testigos, sean estos últimos funcionarios o particulares, para prestar declaración o ampliar las ya prestadas, y éstos podrán también ofrecerlas debiendo ser aceptadas de inmediato, siempre que tengan relación con el sumario o la investigación.

El sumariado deberá prestar la más amplia colaboración para el esclarecimiento de los hechos investigados, de acuerdo con la regla enunciada en el artículo quinto del Código General del Proceso, lo que será valorado en la resolución que recaiga en el sumario. El instructor procederá a tomar personalmente las declaraciones de las personas llamadas al sumario o investigación; excepcionalmente podrá solicitar por pliego cerrado la declaración de algún testigo cuando a su juicio así sea conveniente.

El instructor podrá delegar, bajo su responsabilidad, la práctica de diligencias de orden material, inspecciones oculares, verificación y ocupación de cualquier elemento que pueda resultar útil a los fines de la instrucción y hacer las citaciones de los testigos. En el primer caso, el funcionario actuante procederá a citar a los declarantes según las reglas que se expresan a continuación. Las declaraciones deberán ser tomadas por separado a cada testigo y personalmente por el funcionario instructor. Las declaraciones deberán ser recogidas textualmente y en el acta que se levantará se hará constar el nombre y apellido, edad, cargo de que es titular y funciones que desempeña, domicilio y las demás generales de la Ley (si el testigo es pariente por consanguinidad o afinidad, amigo íntimo o enemigo del sumariado, y si tiene interés directo o indirecto en el sumario). Terminada que fuere se le interrogará por la razón de sus dichos y se leerá íntegramente el acta al declarante, quien deberá manifestar de inmediato si se ratifica en sus declaraciones y si tiene algo que agregar o enmendar. Si el declarante no se ratificare en sus respuestas en la forma que hubiesen sido redactadas y leídas y tuviese algo que enmendar o agregar, se harán constar las nuevas declaraciones o enmiendas al final del acta, sin alterarse lo ya escrito.

El deponente será interrogado en forma concisa y objetiva y las preguntas no serán sugestivas, tendenciosas o capciosas. No se permitirá leer apuntes o escritos, a menos que el funcionario actuante lo autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se considere justificado. Tampoco podrán recibir asistencia en sus declaraciones con excepción del funcionario sumariado, que podrá

ser asistido de su abogado a los fines y con las facultades previstas en el Artículo 72, conservando el funcionario instructor la dirección del procedimiento en la forma señalada en dicho artículo. Las declaraciones serán firmadas en cada una de sus hojas por deponente y el funcionario instructor. Siempre que deba interrogarse a algún testigo que se encuentre en lugar distante del que se halle el funcionario instructor, éste podrá librar oficio a un funcionario responsable de la localidad para que cite e interrogue al testigo y labre el acta correspondiente. A ese fin, remitirá en sobre cerrado el interrogatorio a que será sometido el testigo y dicho sobre únicamente será abierto en presencia de éste, extendiéndose su declaración a continuación del interrogatorio.

El funcionario que sin causa justificada no concurra a prestar declaración cuando sea citado, será suspendido preventivamente por el funcionario instructor en el ejercicio de las funciones de su cargo hasta tanto lo haga. Esta medida importará la retención de sueldos prevista en el inciso 2° del artículo 189 y deberá comunicarse de inmediato a su Jefe, el que podrá declarar definitiva la retención preventiva de sueldos operada. En caso de que el sumariado no concurriera al ser citado en forma por el instructor, éste lo comunicará de inmediato al jefe máximo del servicio quien adoptará las medidas administrativas que correspondan, sin perjuicio de la consecuencia prevista en el inciso final del artículo 193.

En caso de que el sumariado no concurriera al ser citado en forma por el instructor, éste lo comunicará de inmediato al jefe máximo del servicio quien adoptará las medidas administrativas que correspondan. Si el testigo o el sumariado estuvieran justamente impedidos de concurrir a prestar declaración, el instructor adoptará las providencias necesarias para recabar su testimonio en la forma que estime más conveniente. Podrá también el funcionario instructor disponer careos entre quienes hayan declarado en el curso de la instrucción, con el fin de explicar contradicciones entre sus respectivas declaraciones o para que procuren convencerse recíprocamente.

A efectos de garantizar el secreto de la investigación, el instructor podrá

dirigirse directamente a los distintos servicios de la Administración recabando los datos e información necesarios a su labor. Las diligencias solicitadas por el instructor revestirán carácter urgente y tendrán preferencia especial en el trámite. Para el más rápido diligenciamiento, el instructor podrá habilitar horas extraordinarias y días feriados, a fin de tomar declaraciones y realizar las prácticas que estime del caso. Todo sumario e investigación administrativa deberá terminarse en el plazo de sesenta días corridos, contados desde aquél en que el funcionario instructor haya sido notificado de la resolución que lo ordena. En casos extraordinarios o circunstancias imprevistas, previa solicitud del funcionario instructor, el jerarca respectivo podrá prorrogar dicho plazo por un máximo de sesenta días, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. Cualquier prórroga que supere el límite señalado precedentemente, será de exclusiva responsabilidad del jerarca que la hubiere concedido.

Vencida ésta, el sumariado podrá pedir la clausura de la instrucción del sumario. El superior inmediato del instructor, en cuanto tenga intervención en el trámite, deberá fiscalizar que el sumario o la investigación administrativa hayan sido instruidos dentro del término correspondiente, que el instructor no se haya desprendido del expediente, por ningún motivo; y que el diligenciamiento de la prueba se cumplió conforme a derecho. Si la instrucción hubiera violado algunos de los preceptos enunciados, dará cuenta al jerarca de quien dependa para que sancione la omisión. Este deber de fiscalizar se extiende, asimismo, a los abogados de la Administración, cuando tengan que dictaminar respecto del sumario o la investigación administrativa.

Al funcionario a quien por primera vez se le compruebe esta omisión se le sancionará con la anotación del hecho mismo en su legajo personal. La reiteración y la omisión dolosa serán circunstancias agravantes. La omisión en la fiscalización será sancionada de la misma manera y en las mismas condiciones señalada precedentemente. El instructor deberá agregar copia autenticada de la foja de servicios de cada uno de los funcionarios implicados en la información, con las anotaciones al día de

sus faltas al servicio y demás circunstancias registradas por la oficina a que pertenezcan. El instructor pedirá el documento referido en el presente artículo por oficio directamente a quien corresponda.

Concluida la instrucción, el instructor dispondrá de un plazo de diez días para realizar un informe circunstanciado con las conclusiones a que arribe, en su caso, la relación de los hechos probados y calificación, la participación que en ellos hubieren tenido los funcionarios sujetos al procedimiento disciplinario en trámite y las circunstancias atenuantes y agravantes que existan a favor o en contra de los mismos. Cuando lo creyere conveniente, podrá aconsejar se estudien las correcciones necesarias para un mejor funcionamiento del servicio. Tratándose de investigaciones administrativas serán elevadas al jerarca que las decretó quien, previo informe letrado adoptará decisión. Tratándose de sumario, el instructor sumariante pondrá el expediente de manifiesto, dando vista a los interesados por un término no inferior a los diez días.

Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista el término será común a todas ellas y correrá del día siguiente a la última notificación.

Si dentro del término de vista se ofreciere prueba, el instructor pronunciará de acuerdo a lo dispuesto por el inciso tercero del art.71, debiendo proceder a su diligenciamiento toda vez que dicha prueba fuera aceptada. El expediente sumarial no podrá ser sacado de la oficina en donde fuere puesto de manifiesto sino en casos muy excepcionales apreciados por las autoridades que conocen en él, debiendo en tal caso, solicitarse por escrito por los interesados con firma de letrado bajo la responsabilidad de éste quien deberá dejar recibo en forma.

Las oficinas pasarán el expediente en vista a su Asesoría Letrada, la que deberá expedirse en el plazo de veinte días prorrogables por diez días más si fuese necesario a juicio del jerarca.

El abogado asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos para la instrucción y controlará la regularidad de los procedimientos, estableciendo las conclusiones y aconsejando las sanciones y medidas

que en su concepto corresponda aplicar. Asimismo podrá aconsejar la ampliación o revisión del sumario. Cuando el funcionario instructor sea el Asesor Jefe, o cuando la medida aconsejada por la Asesoría Letrada sea la destitución, deberá elevarse al jerarca máximo. Le compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil pronunciarse sobre las destituciones de funcionarios en último término, una vez culminada la instrucción correspondiente, antes de la resolución de la autoridad administrativa, disponiendo para ello de un plazo de treinta días a contar de la recepción del expediente por la Oficina Nacional del Servicio Civil. (Ley N.º 15.757, de 15 de julio de 1985, Artículo N.º 7 literal c); Decreto N.º 211/986, de 18 de abril de 1986, Artículo 4).

Si se decidiera la ampliación o revisión del sumario o de la investigación instruidos, en el mismo acto se designará el funcionario que deba hacerse cargo de dicha tarea, el que la cumplirá también con sujeción a la presente Ordenanza en un plazo no mayor de treinta días. Cuando el sumario termine con la destitución del funcionario no corresponde, en ningún caso, devolver los medios sueldos retenidos.

En la ANEP todo sumario que concluya con la destitución de un funcionario, tendrá similar alcance respecto de los demás cargos que tenga el mismo dentro del sistema. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente se establecen asimismo los siguientes criterios:

- a) En los casos de docentes, que por ineptitud física no se encuentren aptos para el desempeño de su cargo, la declaración por ineptitud física no tendrá porque abarcar al cargo no docente. A vía de ejemplo una disfonía (enfermedad profesional para un docente) no tiene por que afectar el desempeño de un cargo no docente.**
- b) En caso de declararse la ineptitud psicofísica, para el desempeño de la función docente, podrá abarcar el cargo no docente, previo informe de la Junta Médica, en la medida en que dicha incapacidad no afecte el desempeño normal de sus funciones.**
- c) En caso de declararse la ineptitud técnica para el desempeño de la función docente no se encontrará abarcado el cargo no docente.**
- d) En los casos de delitos siempre deben implicar la destitución en todos los cargos de cualquiera de los escalafones existentes en el sistema ANEP, en todos los casos.**

Establecer que la declaratoria de ineptitud que afecte todos los cargos, está fundamentada en el requisito previsto en el Artículo 2 literal b) del Estatuto del Funcionario No Docente, acreditar aptitud física o mental para el ejercicio de la función el cual tiene correlación en el Artículo 1 literal b) del Estatuto del Funcionario Docente. El vencimiento de los plazos previstos para los procedimientos disciplinarios no exonera a la Administración de su deber de pronunciarse. Los funcionarios públicos no podrán ser suspendidos por más de seis meses al año. La suspensión hasta de tres meses será sin goce de sueldo, o con la mitad del sueldo, según la gravedad del caso. La que exceda de este término, será siempre sin goce de sueldo. Los funcionarios públicos que registren en sus legajos sanciones de suspensión, como consecuencia de responsabilidad grave, comprobada, en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia financiera, adquisiciones, gestión de inventario, manejo de bienes o dinero, no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades, ni ocupar cargos de Dirección de Unidades Ejecutivas.

En todos los casos de sometimiento a la justicia penal de un funcionario, el jerarca respectivo apreciará las circunstancias y situación del encausado para dictar las medidas que correspondan con relación al desempeño de sus cometidos, pudiendo disponer la continuidad en el cargo, el pase provisional a otras tareas compatibles con la imputación y asimismo la suspensión temporaria en el empleo, dando cuenta al jerarca máximo. Conjuntamente se resolverá en lo relativo al goce total o parcial del sueldo, entendiéndose que el no desempeño del cargo, aparejará siempre la retención de la mitad cuando menos de los haberes, sin perjuicio de las restituciones que pudieran proceder en caso de declararse por sentencia no haber lugar a los procedimientos.

Siempre que el Juez de la causa decrete la suspensión del funcionario inculcado, se retendrá la mitad de la dotación, a los mismos fines del artículo anterior en lo aplicable (Decreto Ley de 29 de enero de 1943, Artículo 2°).

Decretada judicialmente la prisión del funcionario, el jerarca máximo respectivo podrá retener hasta la totalidad de los haberes, teniendo en

cuenta los requerimientos del servicio a cargo del inculpado y mientras no se defina la situación de éste (Decreto Ley 10.329, de 29 de enero de 1943, Artículo 3°).

Las autoridades policiales que someten a funcionarios públicos a la justicia penal lo harán saber de inmediato, directamente, en forma oficial y por escrito a los respectivos jefes. Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio de la competencia administrativa, independiente de la judicial, para instruir sumarios y disponer las cesantías que corresponda, con arreglo a derecho y mediante el procedimiento debido, sin esperar fallo judicial, en los casos claros de conducta incompatible con la calidad de funcionario público, la que será juzgada como grave falta disciplinaria. En tales casos la autoridad administrativa podrá requerir de la magistratura actuante, los datos que necesite y cuya revelación no afecte el secreto de los procedimientos en curso de ejecución.

LA ACCIÓN REIVINDICATORIA: SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN UN LITIGIO ESTRATÉGICO

*Mariela Molero**
Venezuela

Resulta inoficioso presentar una demanda sin conocer las complicaciones en el desarrollo del proceso, es negligente no participar a nuestros patrocinados que cuando iniciamos una contienda no por el hecho de iniciarla somos vencedores, hay que indicar a nuestros representados que pueden ser vencidos por argumentos, leyes, errores, entre otros, que durante las fases del proceso van surgiendo y de cualquier torpeza se puede perder un pleito.

Con relación a la acción reivindicatoria desde mis inicios en el ejercicio le he tenido mucho respeto a este tipo específico de acción, que tiene su sustento legal en el artículo 548 del código civil donde señala lo siguiente:

“El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador”. Fuente: Código Civil Venezolano. Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 2.990, de fecha lunes 26 de julio de 1982.

*** UGMA. 2000 – 2005. Abogado de la República Bolivariana de Venezuela. Mención Honorífica Magna Cum Laude. UNEFAB. 2006 – 2010. Magíster en Ciencias Jurídicas Militares. Posición académica, número 1. CIDH. 2021. Formación en justicia transicional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Foro Penal. 2021. Litigio Estratégico. UCAB. 2022. Curso Intensivo de Derechos Humanos. ULA. 2022. Diplomado en Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales. Corte IDH. 2023. Curso de Acceso y Procedimientos ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. COFAVIC. 2022 – 2023. Ciclo formativo de Derechos Humanos. OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS UN. 2023. Taller de Introducción a los Mecanismos del Sistema de Naciones Unidas. Sitio web: www.marielamolero.com**

Es desconocido para muchos y otros son incrédulos porque creen que el título de propiedad privada es infalible, que está perfecto y conocer que tiene errores no cabe dentro de las posibilidades lógicas y aquellos que han perdido una demanda como actores de una acción reivindicatoria promoviendo su título de propiedad y pensando de esta manera, aprendieron con cobertura de costas procesales que si puede tener su título de propiedad errores materiales y sustanciales.

Lo recomendable es asegurar que ese instrumento medular no tenga errores y para asegurar hay que promover conjuntamente en el libelo de la demanda el título de propiedad con la cédula catastral del inmueble a reivindicar, incluso avanzar en la certificación de los linderos del inmueble. Todo ello orientado a asegurar como defensa del demandante que reclamamos un inmueble que posee el demandado de forma ilegítima y que es el mismo que indica el título de propiedad que hacemos valer.

Ahora bien, la acción reivindicatoria es utilizada con frecuencia en los últimos meses para buscar el desalojo de inmuebles destinados a vivienda y en la etapa de promoción de pruebas muchos demandantes creen que con solo alegar y presentar título de propiedad, ya es un hecho que han alegado y probado su propiedad y cuando es el mismo actor de la demanda quien promueve una inspección judicial y la experticia que una prueba crucial en este tipo de contiendas, y esa inspección arroja que estando ubicados en la misma dirección afirmada por el demandante y reconocida por el demandado, pero no coinciden los linderos del inmueble con los observados por el tribunal, con los establecidos en el título de propiedad promovido, que ese inmueble al paso de los años se le realizaron mejoras, ampliaciones, entre otros y no se registraron las mismas, nos encontramos ante un inmueble distinto al descrito en el título de propiedad.

Por esa razón es una demanda de mucho cuidado, es como un casabe mojado entre las manos, es una acción de mucha precisión y cuando no somos del todo expertos en la materia debemos obligatoriamente estudiar, preguntar y hasta consultar con expertos inmobiliarios en el área.

Como abogados no debemos incoar demandas sin estar seguros de que estas especificaciones, que son tan puntuales sean correctas para proteger a nuestros representados, he conocido en el ejercicio de casos con este tipo de demanda que por no coincidir el nombre de la calle con la que aparece en Catastro municipal se pierde, por no coincidir los linderos, por errores imputables a la defensa en la designación de expertos, etc.

Ya conociendo esto, tenemos el deber de no presentar demanda por demandar, el abogado que es responsable con el derecho y la justicia no actúa de esa manera, tiene el deber de asistir y proteger, es necesario que siempre mire tres pasos adelante en esa escalera para dar con firmeza el siguiente.

En nuestro país cuando promovemos la cultura de legalidad queremos que quienes nos leen, escuchan, siguen, comprendan que muchas veces dejar ir a un cliente es bueno, fijar posiciones acordes al derecho y oponernos a pleitos de naturaleza distinta al derecho que le pueda asistir es ganancia.

Cuando estudiamos la acción reivindicatoria, tenemos que leer la sentencia de fecha 05 de noviembre de 2007, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente AA20-C-2007-000368, Magistrado Ponente: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, que estableció los requisitos de admisibilidad de este tipo de acciones, los cuales son:

- 1. Que el actor sea propietario y lo demuestre con documento auténtico.**
- 2. Que el demandado sea poseedor y no tenga el derecho a poseer.**
- 3. Que la cosa sea susceptible de reivindicación y que la cosa este en poder de la parte demandada.**

Por lo tanto, su admisibilidad se encuentra condicionada a la concurrencia de los requisitos, los cuales nuevamente lo recordamos:

- a) derecho de propiedad o dominio del demandante (reivindicante);**
- b) encontrarse el demandado en posesión de la cosa que se trata de reivindicar;**

la falta del derecho a poseer del demandado (posesión ilegítima);
d) identidad de la cosa, es decir, que sea la misma reclamada y sobre la cual el accionante reclama derechos como propietario; ya que ante la falta de uno de ellos la misma, sería contraria a la ley y por ende entraría en los supuestos de inadmisibilidad previstos en el artículo 341 del código de procedimiento civil.

Sin embargo, esa posesión debe ser ilegítima, es decir el demandado no puede tener el derecho de poseer para la admisibilidad de este tipo de acciones, por cuanto si la posesión es conforme a la ley, la acción en sí misma no puede ser realizada en perjuicio de dicho poseedor. Dado todo lo explicado hay que pensar muy bien para demandar por acción reivindicatoria, que mi artículo te sea de provecho.

Geog. Joselino Serrano
Venezuela

INTRODUCCIÓN

El Ensayo, comprende los contenidos relacionados con las Estrategias de Prevención del Delito y Convivencia Ciudadana conforme a la temática orientada hacia las Dimensiones de las Corrientes Criminológicas, tales como la Corriente Biologicista, considera el origen somático y hereditario como causas principales del delito; la Corriente Psicológica, posee un carácter biologicista, basándose en la deficiencia del organismo del ser humano que alcanzan a afectar la salud, al punto de alcanzar a incidir directamente en la conducta del individuo; la Corriente Jurídica, comporta la aplicación del ordenamiento jurídico vigente y la Corriente Sociológica, posee un carácter social y multidisciplinario, esenciado en el entorno donde el individuo interactúa conforme a la influencia del medio ambiente.

DESARROLLO

De acuerdo con Pavarini (2002), “el delito, y más en general las cuestiones planteadas sobre las diversas alteraciones y desobediencias al orden social, éstas obviamente presentes en cada sociedad, en todas partes y siempre. Decir esto es una obviedad” (p. 25) generativa de la ruptura del contrato social prevista en la Constitución de cada Estado. Al respecto Pavarini expresa:

La reflexión criminológica que nos pertenece surge, en efecto, del análisis de formas muy determinadas de desorden social, esto es del estudio de concretos y específicos atentados a esta sociedad, a una sociedad en la que ha reinado y reina un cierto orden social, una cierta disciplina (Ib.)

Comportando en este sentido, el allanamiento de los contenidos relacionados con las corrientes criminológicas, considerando, de acuerdo

con Rodríguez (2007) que la Criminología como, “el estudio de la delincuencia, sus orígenes, sus formas de reproducción, el estudio de sus factores estructurales y culturales” (p. 5), en este sentido a decir de, “Pérez (1999) cada sociedad define lo que es considerado un comportamiento gravemente desviado, prescrito y castigado por la ley” (Rodríguez, 2007, p. 5), agregando, que, “la finalidad de la criminología era encontrar el origen de los actos delictivos, la etiología del crimen” (Ib.), estableciendo además que:

La delincuencia no puede ser entendida sin tomar en cuenta todos los factores que influyen en ella. El crimen tiene una naturaleza compleja, todas estas teorías sirven de guía, pero es necesario el carácter multidisciplinario para comprenderla de una forma más profunda.

Para comprender un poco mejor el estudio criminal, basta analizarlas distintas corrientes que han tratado de dar respuesta a este fenómeno, sin perder de vista que por sí sola, ninguna teoría puede explicar en su totalidad el hecho delictivo, que para entenderlo con mayor profundidad se debe navegar con la bandera de una visión holística. (p. 6)

CORRIENTE BIOLOGICISTA

Según el pensamiento Rodríguez (ob. cit.), “como carácter fundamental el origen somático y hereditario como causas principales del delito, es decir, el delincuente nace o se hace debido a alguna enfermedad o rasgos físicos”. Para “Lombroso (1876), “la ciencia comienza a tomar gran importancia, y se intenta explicar la delincuencia con aspectos biologicistas, que le atribuyen a la forma del cuerpo la tendencia criminal” (Rodríguez, 2007, p. 6) distinguiendo las enfermedades que generan afectaciones en la mente de acuerdo con la fuente y parafraseando a la misma, tales como: el alcoholismo, la sífilis, la tuberculosis. Al respecto, First (2022) establece el contraste tras referir que:

Las personas sanas difieren significativamente en la personalidad global, en el estado de ánimo y en el comportamiento. Cada persona también varía día a día, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, un gran cambio repentino, en la personalidad y/o en la conducta, en particular si no está relacionado con ningún acontecimiento obvio (como iniciar un tratamiento farmacológico o la pérdida de un ser querido), a menudo indica un problema.

Aclarando Rodríguez, que la Corriente Biologicista en el tiempo, “fue fuertemente criticada por no tomar en cuenta la influencia del medio. Si una familia es criminógena, lo serán también las reglas que ésta transmita, y no necesariamente el carácter genético” (p. 7) resultando de interés su consideración y aquellos enfoques que la adversan en virtud de los aportes que estos puedan brindar, esto, con el objeto de delimitar su empleo tras fijar Rodríguez que:

Estas teorías de la herencia delictiva fueron retomadas de nuevo en la década de los 70', mediante el estudio de un grupo de niños adoptados, hijos de criminales, y un grupo de control, llegaron a la conclusión de que los hijos de los delincuentes tienen un 21 % más de probabilidad de cometer actos delictivos. Sin embargo, no se hace referencia a los jóvenes que cometen delitos donde los padres biológicos y los adoptivos son personas normales, ajenas a cualquier conducta criminal (p. 7).

Asimismo, Rodríguez (ob. cit.) destaca dentro de la Corriente Biologicista, las Adicciones, estableciendo al respecto:

Los efectos que provocan las adicciones han sido ampliamente estudiados; sin embargo, muchos de estos fármacos no son necesariamente nocivos, pues algunos de ellos son usados como medicamentos en el tratamiento de un gran número de enfermedades, por tanto, no son nocivos por sí mismos, sino por el abuso que se hace de ellos y la necesidad de seguir consumiendo estupefacientes, que llevan a cometer actos delictivos para continuar con su consumo. El inicio del consumo no es espontáneo, hay una influencia del medio para ello, lo cual no se toma en cuenta por esta corriente.

En general, esta corriente centra su atención en las causas genéticas y somáticas que provocan las actividades delictivas; sin embargo, no toman en cuenta otros factores que influyen en el origen de éstas, tales como los factores económicos, culturales, sociales y por tanto, la visión que plantean está incompleta. (p. 8)

CORRIENTE PSICOLÓGICA

Prosiguiendo la línea del pensamiento de Rodríguez, la Corriente Psicológica, “tiene un carácter biologicista, ya que el centro de su análisis se basa en que la delincuencia es el resultado de una deficiencia humana, específicamente de tipo individual y mental” (p. 8) dadas las variaciones en la conducta por afectaciones en la salud que inciden directamente en la conducta de la persona, especificando la fuente conforme a tal contenido que, “por tal definición, los delincuentes no son personas “normales”, son enfermos que podrían ser curados, o deben ser apartados de la sociedad, y en las concepciones más radicales, eliminados. Es decir, la delincuencia es una enfermedad mental” (Ib.) dada:

La concepción del origen del delito se centró en la “personalidad criminal”, una estructura del carácter que predispone al individuo para que cometa el delito. Esto sería la base de la psicocriminología positivista, el estudio de la personalidad criminal, de la que se encargarían la Psiquiatría y la Psicología. (pp. 8-9)

Expresando en este sentido, la existencia de dos tendencias derivadas de la Corriente Psicológica:

La primera de ellas se encarga del estudio de las enfermedades que producen los actos delictivos, la psicopatología criminal; entre este tipo de padecimientos encontramos la esquizofrenia, psicosis, neurosis, retraso mental, fobia, ansiedad, astenia y desviaciones sexuales.

Una segunda abarcaría teorías más sistemáticas y generales, tales como el psicoanálisis, la imitación, el aprendizaje y frustración-agresión, que explicarían la aparición del delito y el planteamiento de los respectivos tratamientos. (p. 9)

CORRIENTE JURÍDICA

Considera la influencia de obras como, “El Leviatán de Hobbes, comienza un análisis pesimista de las relaciones humanas” (Rodríguez, p. 10) y “Jean Jacques Rousseau en su libro El contrato social, hace referencia a cómo es que deben, mediante leyes, crear las bases para la cohesión social, y cómo debe ser dividido el Gobierno entre Poderes” (Ib.), quienes a decir de la fuente, “Mediante la aplicación de las leyes se establece lo que se considera correcto para la mayoría, se delimita lo que es correcto o normal, de lo desviado y delictivo” (Ib.)

CORRIENTE SOCIOLÓGICA

En palabras de Rodríguez, “sin lugar a duda ocupa el papel de mayor importancia dentro del estudio de la criminología, por su carácter social y multidisciplinario, le da una fuerte base para el control, o si se quiere ver así, el tratar de eliminar el delito” (p. 11), al respecto, la fuente destaca el pensamiento de Emile Durkheim tras establecer, “las deficiencias en las estructuras sociales legítimas dan la pauta para el surgimiento de otro tipo de organizaciones o estructuras que satisfacen las necesidades que las legítimas no pueden; éstas pueden ser vistas de modo conformista o como una desviación” (Ib.)

CONCLUSIONES

El Delito, sobre las diversas alteraciones y desobediencias al orden social, estás obviamente presentes en cada sociedad, en todas partes y siempre, sin, embargo los factores que inciden en su perpetración pueden ser objeto de reducción.

La Criminología, aborda el estudio de la delincuencia, sus orígenes, sus formas de reproducción, el estudio de sus factores estructurales y culturales, resultando estas particulares en cada país, conforme a la cultura, costumbres, religión y ordenamiento jurídico vigente.

La Comprensión de todo estudio criminal, comporta el análisis de las distintas corrientes que han tratado de dar respuesta al fenómeno delictivo.

La Corriente Biologicista, considera el origen somático y hereditario como causas principales del delito.

La Corriente Psicológica, posee un carácter biologicista, basándose en la deficiencia del organismo del ser humano que alcanzan a afectar la salud, al punto de alcanzar a incidir directamente en la conducta del individuo.

La Corriente Jurídica, comporta la aplicación del ordenamiento jurídico vigente.

La Corriente Sociológica, posee un carácter social y multidisciplinario, esenciado en el entorno donde el individuo interactúa conforme a la influencia del medio ambiente.

- **REFERENCIAS**

- **First, M. B. (2022). Cambios en la personalidad y el comportamiento. Obtenido de <https://www.msmanuals.com/es-ve/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/introducci%C3%B3n-al-cuidado-de-la-salud-mental/cambios-en-la-personalidad-y-el-comportamiento>**
- **Pavarini, M. (2002). Control y dominación: teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. Argentina. Siglo Veintiuno Editores S. A.**
- **Rodríguez García, F. (2007). Teorías criminológicas, delincuencia en México. Obtenido de <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/1747/1727>**
- **UNES (2023). Manual de Creación Intelectual de la UNES. Caracas.**

MARIELA MOLERO

CÁPSULA LEGAL

Visita mi sitio web:
marielamolero.com

LA MUJER EN EL CONTEXTO SOCIAL Y JURÍDICO VENEZOLANO: UNA NUEVA ERA

Gisela Colmenares Castillo*
Venezuela

PARA INICIAR

En una primera mirada retrospectiva hacia lo que ha sido el desenvolvimiento de la vida femenina en el contexto social venezolano durante varias décadas, me encuentro con una reveladora frase que en el año 1897, afirmó el escritor venezolano Nicanor Bolet Peraza, en un artículo publicado en “El Cojo Ilustrado”, en la cual expresa lo siguiente: “La mujer venezolana pertenece toda al hogar, del dintel de su casa para afuera, no tiene jurisdicción alguna”. Desde mi concepción razonada, una frase impregnada de un inmoderado y excesivo individualismo, que sin duda alguna, muestra en forma dramática el heredado ideal femenino reinante de la época acerca del rol que ocupaba y debía ocupar la mujer venezolana dentro de la sociedad; un período en el que la mujer estuvo plenamente sumergida en la discriminación y la subordinación por razones de género.

Revela el prisma histórico que desde esta situación de desventaja en la que el patriarcado había colocado a las féminas, se inicia en Venezuela una lucha de mujeres por la conquista de los derechos a una ciudadanía plena, cuyos orígenes se sitúan en la gesta por la independencia, donde muchas mujeres fueron la vanguardia de las ideas independentistas en el campo de batalla. Así, en 1908, las mujeres venezolanas participaron en diversos eventos sociales de lucha en los cuales obtienen grandes resultados como fue la incorporación de un significativo porcentaje de mujeres al trabajo organizacional, además de lograr para ellas la igualdad de salarios y que se les reconociera como sujetos de derecho y

*Postdoctor en Ciencias Jurídicas y Políticas, Dra. en Gerencia Avanzada (UFT); Magíster Scientiarum en Gerencia del Talento Humano; Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Abogado; Lcda. en Administración de Recursos Materiales y Financieros; Técnico Superior Universitario en Administración Industrial. cursante de: 4to y último semestre de Doctorado Ciencias jurídicas y políticas y 1er semestre de Derecho Agrario y Ambiental; UNELLEZ.

Email: giselacolmenarez21@gmail.com, Facebook: Gisela Colmenares, Instagram: gisel_ccc

como ciudadanas. La historia también revela, que en año 1915, las luchas femeninas logran el ingreso de las primeras mujeres a la Universidad Central de Venezuela; donde además de recibir formación intelectual, se logra impulsar de manera significativa su participación masiva en la vida pública. (Aranguren, CEPAZ, 2018).

Ahora bien, remozando los hechos de mayor trascendencia social de la época, se tiene que, en el año 1936 con el inicio de la Asociación Venezolana de Mujeres se logra la primera plataforma de mujeres en la lucha por la reivindicación de sus derechos, de la cual germinaron importantes ideas que apuntaban hacia la consagración de los derechos civiles y políticos en la Constitución patria, a fin de lograr la igualdad y la equidad de género que les permitiera la libertad esencial para intervenir en los asuntos públicos. De esta manera, van aconteciendo una serie de hechos trascendentales que la historia asienta a partir de los años cuarenta con la inesperada emigración europea que provocó la Segunda Guerra Mundial; con la cual llegan a Venezuela un sinnúmero de mujeres de diversas culturas que comienzan a transpolar iniciativas para impulsar la transformación de las costumbres arcaicas y machistas arraigadas en la sociedad venezolana de la época; cuyo resultado fue la unión de fuerzas y la consolidación de ideas para romper de manera definitiva los paradigmas gobernantes en el plano doméstico y social.

Los resultados concebidos desde estas luchas, ponen énfasis en la celebración del Primer Congreso Venezolano de Mujeres en el año 1940, organizado por mujeres independientes y de diferentes ideologías que se habían destacado en las distintas áreas (social, laboral, económica, benéfica, cultural, deportiva, otras) las cuales se unen con el propósito de discutir y proponer formalmente la necesaria reforma de las leyes vigentes para la época, a los fines de contar con un ordenamiento jurídico que respaldara la equidad en el contexto social, político, económico, cultural y legal, y dar ese salto definitivo a la participación de la mujer en pie de igualdad en los diversos campos de la vida nacional.

En tal sentido, es de aseverar, que a pesar de ser una época difícil en la vida nacional, el Congreso femenino logró la asistencia de

representaciones de todas las fuerzas de la Nación, y con ello la aprobación de una serie de aspiraciones y asuntos controversiales relacionados con los necesarios cambios en la legislación civil, lo cual abre paso a la transformación del contexto circunstancial que regía para el momento; aspiraciones que fueron presentadas ante el Congreso Nacional, consiguiendo que la mayoría de ellas fueran aceptadas y que en el año 1942 se sancionara la Reforma del Código Civil y del Código de Comercio, reconociéndose así en estos textos normativos los derechos femeninos que permitieron la independencia jurídica de la mujer respecto a su cónyuge, la ampliación de las causales de divorcio, los primeros pasos para la independencia económica y para ejercer una profesión comercial en plena independencia conyugal. (Vera, 2010).

Bajo ese mismo contexto, se logra en 1947, la consagración constitucional del derecho a votar y a ser elegido sin distinciones de sexo a partir de los 18 años; siendo este uno de los logros de mayor relevancia y apertura para los numerosos avances que en materia feminista surgieron posteriormente; espacios en los cuales las mujeres venezolanas han sido importantes motivadoras, conquistadoras y constructoras de los derechos ciudadanos a través de sus luchas y exigencias para que el Estado las reconociera en su ordenamiento jurídico como sujetos plenos de derecho. Sirve mencionar que lamentablemente hay luchas que la historia oficial no recoge o que simplemente lo hace de forma tergiversada y tangencial; pero, es precisamente esa la tarea que tenemos aquellos que nos atrevemos a hurgar y a decir más allá de lo que la historia exhibe, para que las nuevas generaciones estén informadas y puedan valorar la importancia de saber de dónde parten, entender dónde están y reflexionar acerca de dónde quieren llegar.

Partiendo de estos valiosos referentes, me propongo como objetivo del presente artículo analizar la evolución de los derechos de la mujer en el contexto social y jurídico venezolano; una nueva era de pareceres, conductas y prácticas sociales profundamente influenciada por cambios positivos que han transformado a una sociedad atrasada, en una sociedad constructora de modernidad, donde la participación de las

mujeres ha sido crucial para lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, ciudadanos, civiles, culturales, políticos y sociales en favor de la equidad y el trato igualitario entre hombres y mujeres.

EXPONIENDO Y ARGUMENTANDO LAS IDEAS

No cabe duda que la rebeldía y la valentía individual de la mujer venezolana para romper prejuicios patriarcales, lograr espacios de realización personal e irrumpir en la vida pública ha sido el resultado de arduas luchas que éstas han vendido librando durante siglos en los diferentes ámbitos: (sociales, gremiales, culturales, partidistas, sindicales, gremiales, entre otras); en efecto, el contexto social actual refleja postulados totalmente contrarios a los que caracterizaban a la sociedad venezolana del siglo XIX y al prototipo de mujer que se promueve en la frase publicada en 1897 por el escritor y político venezolano Bolet Peraza en “El Cojo Ilustrado” muy por el contrario, hoy por hoy, transcurrido un poco más de un siglo, se observa una transformación sustantiva no solo del discurso, la concepción y las valoraciones que habían privado sobre la vida femenina de otras épocas, sino que en la práctica se han establecido políticas de Estado para lograr esas transformaciones sociales con la incorporación de las mujeres a la sociedad, en igualdad de condiciones que los hombres.

La proximidad al tópico de estudio revela que la constitucionalización de otros derechos distintos al del sufragio y a la igualdad de participación en la elección de cargos públicos establecidos en la Carta Magna de 1947, ocurren en la Constitución de 1961, cuando en los términos establecidos en el preámbulo se señala como propósito la protección y enaltecimiento del trabajo, de la dignidad humana, del bienestar general y de la seguridad social; a los fines de lograr la participación equitativa de todos los venezolanos en el disfrute de la riqueza, según los principios de justicia social, el desarrollo de la economía al servicio del hombre y la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de la raza, sexo, credo o condición social.

Siguiendo esa línea de antecedentes, cabe decir, que la Carta política venezolana del año 1961, al dar cuenta del contexto, los fundamentos y

objetivos de esta Ley suprema deja sentado entre los motivos o propósitos que orientaron a los constituyentes para establecer los principios fundamentales del Estado, la justicia social y jurídica sin discriminación de ningún tipo; es decir, la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres amparada en el principio del respeto a la dignidad humana, expresado en todos los lenguajes y ámbitos como el trabajo, el estudio, la distribución de las riquezas, la economía, la participación; en fin, configura en sí el estado de bienestar social, económico, político, jurídico e igualitario que inspiran la acción del Estado. Siendo así un matiz interesante el que deriva de la prescripción del objetivo igualitario que destaca la no discriminación derivada del sexo; del cual emana un principio absoluto orientado a la protección de la mujer.

Un aspecto digno de destacar en esta peregrinación histórica, es que tanto la despedida del siglo XX, marcada por la generación de importantes documentos como el IX Plan de la Nación (1995-1998), como la llegada del siglo XXI, con el diseño del I Plan Nacional de la Mujer (1998-2003) y la promulgación de la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia de fecha tres de septiembre de 1998, mostraron significativos vientos de cambios sociales en materia de igualdad de género, por cuanto compartieron objetivos referidos al desempeño femenino en la sociedad dentro de los cuales estaba el de “lograr su integración social y económica en todos los ámbitos de la vida social, mediante el establecimiento de políticas públicas garantes de la justicia y la equidad entre hombres y mujeres” (Quintero, 2020), a raíz de ello, se fueron instituyendo los mecanismos legales e institucionales que harían posible la consolidación de dicha integración, como fue la creación de los distintos Ministerios, organismos e institutos que llevarían a cabo los objetivos previstos en dichos planes los cuales debían consolidarse en las décadas siguientes.

Resulta de igual interés destacar que el sostenido esfuerzo de las mujeres venezolanas durante décadas para alcanzar la plena incorporación de sus derechos en el ordenamiento jurídico alcanza su máxima expresión a partir de la promulgación de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela (CRBV,1999), donde se adiciona todo un Título, que desglosa un cúmulo de garantías, sobre los derechos humanos con significativo énfasis en materia de derechos de la mujer, al expresarse en este contenido normativo la igualdad en cuanto a los derechos de hombres y mujeres; obligando expresamente al Estado a garantizar la igualdad y la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, reconociéndose además el trabajo en el hogar como actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza y bienestar social (art. 88 C RBV); en consecuencia, se reconoce el derecho a la seguridad social; es decir, que según lo expresado en este Título, en el tema de género, la mujer goza de igualdad en cuanto al acceso de oportunidades laborales, de estudios, igualdad social, entre otros roles que son un indicio de que en teoría las mujeres han alcanzado la ciudadanía plena, al igual que el hombre.

En correspondencia con la Carta Fundamental de 1999 y como consecuencia de la gestación de diversos movimientos feministas que surgieron a principios del siglo XXI con el fin de promover la creación de normas legales que estuvieran en sintonía con la letra constitucional, dada la prevalencia del fenómeno de la discriminación contra la mujer, la descalificación de sus actividades domésticas, el aumento de los índices de violencia intra y fuera de los hogares, así como el aumento de casos de femicidios y violencia sexual contra la mujer, se hizo necesario evolucionar desde el antiguo concepto de violencia de género concebido en el código penal vigente (2005), así como del concepto de protección de la mujer y la familia ideado en la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia (1998) para adecuar y ampliar esa concepción tradicional de modo que abarcara todo lo referente a la protección y promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Bajo ese contexto, se comienzan a crear las condiciones idóneas mediante un instrumento legal de carácter orgánico que consolidara en un solo cuerpo normativo la protección de los derechos de la mujer, el trato igualitario, el respeto a su dignidad, y que especialmente estableciera el castigo y la erradicación de cualquier tipo de violencia y

maltrato en su contra. Bajo tales fundamentos se sanciona, promulga y entra en vigencia en el año 2007 la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual viene a derogar la ley preconstitucional de protección a la mujer y la familia de 1998, además de dar un giro definitivo al paradigma de protección de la mujer desde el centro y dirección de la familia, hacia la mujer integral capaz de ocupar diversos roles sociales, gerenciales, académicos, científicos, entre otros; toda vez que, en ella se plantea un cambio social para erradicar la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre la mujer, además de establecerse en ella el castigo para las diversas formas de violencia, entre ellas: laboral, política, mediática, informática, multicausal.

Desde una mirada analítica reflexiva se observa que el legislador instituyó como objeto de esta ley, no sólo la garantía, sino la promoción del derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público, como privado, y en razón de ello propone la creación de las condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las féminas en cualquiera de sus formas y ámbitos, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello se plantea el impulso de cambios en los patrones socioculturales que históricamente han sostenido las relaciones desiguales de poder, con el propósito de favorecer la construcción de una sociedad distinta donde prevalezca la justicia y la equidad entre hombres y mujeres.

Tal como se señala en el objeto de la referida ley, este cuerpo normativo enuncia el impulso de la erradicación de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos a partir de la prevención y el rompimiento de los patrones socioculturales que han contribuido a la desigualdad de género; siendo éste uno de los aspectos más acertados e innovadores allí previstos; toda vez que, para generar un marco jurídico de protección de las féminas, se hace necesario atacar el problema de raíz, que es todo aquello que le ha impedido históricamente actuar en plano de igualdad para celebrar actos y negocios jurídicos, lograr el pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades como lo ha sido el problema de la discriminación y subordinación por razones de género.

En efecto, la historia nos revela que con la implementación del referido cuerpo normativo no solo se hacen reconocimientos sustanciosos de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia bajo un trato igualitario, sino que en teoría se ha ido más allá, al suponer la conquista de la igualdad jurídica y el desarrollo de su potencial en cualquier ámbito de la vida social; siendo necesario introducir algunas reformas para incorporar otros tipos de violencia, dar un tratamiento especial y diferenciado a algunos delitos como el femicidio. En tal sentido, es necesario reconocer que a los fines de hacer efectivo el objeto de esta Ley se han creado algunos mecanismos e instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer, las Fiscalías con competencia en violencia de género, la División de Atención a la violencia contra la mujer y la familia, entre otras, con el propósito de atender a la mujer cuando es objeto de alguno de los tipos penales que se describen en la Ley, llámese violencia doméstica laboral, mediática, multicausal, entre otras.

Sin ningún género de dudas, cabe decir que en el contexto jurídico venezolano se han concebido las condiciones legales idóneas no sólo para erradicar cualquier tipo de discriminación hacia la mujer por razones de género, sino también para suprimir toda forma de violencia y maltrato en su contra, al crearse y promulgarse una Ley orgánica con especial enfoque en la protección de la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las féminas, así como en la igualdad, la equidad y la garantía del ejercicio de sus derechos humanos exigibles ante los órganos de la administración pública que promueve su autonomía y las reconoce como sujetos de derecho conforme al ordenamiento jurídico interno y al derecho internacional. En tal sentido, cabe destacar lo significativos que han sido los avances sociales y jurídicos alcanzados por las féminas con sus luchas; lo que no quiere decir que todo está hecho, la verdad es que hay tantos aciertos como retos, múltiples barreras que derribar para que los logros sean verdaderamente efectivos.

REFLEXIONANDO Y CERRANDO LAS IDEAS

El recorrido histórico por la evolución del ideario femenino en el acontecer de la sociedad venezolana durante varias décadas, devela no solo el sostenido esfuerzo y las batallas lideradas por las mujeres en el marco de la reivindicación de sus derechos, sino la equidad e igualdad de género perceptible en el contexto jurídico y social de la actualidad. A propósito de ello, viene a mi memoria el popular adagio que reza “quien no conoce su pasado, está obligado a repetirlo” o simplemente, a creer aquello que narran los que obran conforme han aprendido en la escuela de Maquiavelo.

Traigo esto a colación dado que el tema central del presente artículo fue analizar la evolución de la vida femenina en el contexto social y jurídico venezolano; un país en el que la conducta social respecto del género femenino simula haber cambiado rápidamente a partir de un sistema que se proclama como carente de esencia clasista y que encuentra sustento en una aparente dinámica social y lucha de clases que se planteó abrir paso a un proceso liberador de hombres y mujeres con el surgimiento de una nueva Carta política, nuevas leyes y formas de participación democrática en los albores del siglo XXI y que si bien es cierto, ha dado pie a importantes y favorables cambios sociales y legislativos en lo que a igualdad de género se refiere; sin duda alguna, cabe asegurar que han sido las luchas unitarias y perseverantes de las mujeres (y de algunos hombres de mentalidad progresista) las que han logrado un panorama que hoy supera el individualismo expresado en la frase expresada por el político y militar venezolano Nicanor Bolet Peraza en 1897: “La mujer venezolana pertenece toda al hogar, del dintel de su casa para afuera, no tiene jurisdicción alguna”.

Con extraordinaria franqueza y profunda sencillez de ánimo, puedo decir hoy (a un cuarto del siglo XXI,), que el ideal femenino expresado en esta frase, en teoría ha sido radicalmente abolido, pues la mujer venezolana no solo tiene jurisdicción desde el dintel de su casa para afuera, sino que está social y jurídicamente empoderada, porque desde la creación ha sido dotada de innumerables capacidades que le permiten

irrumper y derribar cualquier tipo de barreras que intenten detener su potencial. Los que compartimos la creencia en la teoría de la creación divina, reconocemos que desde la Deidad, los elementos masculinos y femeninos estaban igualmente representados (los creó Dios varón y mujer, los bendijo diciéndoles: Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra". (Libro de Génesis 27 y 28). Como lo confirma el relato sagrado acerca de la aparición de la mujer, queda claro, la creación sincrónica del hombre y la mujer y su igual importancia en el desarrollo de la especie.

Una demostración de que la aparición de la mujer fue simultánea a la del hombre, con la especial distinción de que ésta ha sido dotada de exclusivas virtudes que incluyen la de procrear vidas y ser acreedoras del amor más sublime que habita en el planeta. De modo que, a la mujer se le conceden dones y dotes que han de ser heredados, no solo para pertenecer al hogar, sino para ocupar los más importantes roles dentro de la sociedad, como efectivamente lo ha demostrado la mujer venezolana de la actualidad ocupando diversos roles en la gerencia, la política, la academia, la ciencia, la economía, la educación, la cultura, el deporte, la religión, entre muchos otros.

Es entonces desde sus innumerables virtudes y capacidades que la mujer venezolana no solo ha vencido la sujeción que la ley y la sociedad heteropatriarcal le impusieron durante muchas décadas, sino que ha librado múltiples batallas en los diversos espacios que lamentablemente la historia no recoge con la importancia y el valor que estas merecen; rompiendo prejuicios y alcanzando espacios de realización personal y organizacionales como: gerentes, educadoras, periodistas, psicólogas, antropólogas, científicas, administradoras de justicia, legisladoras, alcaldesas, gobernadoras, Ministras, deportistas, y hasta embajadoras de la belleza donde sus notables dotes e ímpetu de mujer libre ocupan importantes espacios que siguen rompiendo paradigmas, transformando leyes, instituciones y conductas sociales que van desde el país de las invisibilizadas, hacia el país de las mujeres libres de prejuicios, que la

elevan a merecidas posiciones sociales en pie de igualdad conforme al progreso humano en una sociedad avanzada y plenamente respaldadas no sólo por el ordenamiento jurídico interno, sino por el Derecho internacional.

*Ella está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro.
Proverbios 31, 25*

REFERENCIAS

- Aranguren F. (2018) Las mujeres en la búsqueda de consenso hacia sus derechos. Disponible en: <https://cepaz.org/articulos/las-mujeres-en-la-busqueda-de-consenso-hacia-sus-derechos-por-fernando-aranguren/>
Consulta: 2024, marzo 01.
- Bolet N. (1897) “La mujer venezolana”, El Cojo Ilustrado, Caracas. Venezuela.
- Constitución de la República de Venezuela de 1961 (Congreso de la República 23 de enero de 1961).
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.860. Dic. 30 1999.
- IX Plan de la Nación 1995-1998 Presidente Constitucional de Venezuela Dr. Rafael Caldera.
- Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia Congreso de la República de Venezuela 3 de septiembre de 1998.
- Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2021) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.667 Extraordinario 16 de diciembre de 2021.
- Plan Nacional de la Mujer, 1998-2003. Editorial: Conamu. Ciudad: Venezuela. Fecha: 1998. Páginas.: 163 p. Idioma: SPA. Descriptores: Plan de Igualdad. ISBN: 980.
- Quintero I. (2020). La inserción de las mujeres en la sociedad. Disponible en: <https://prodavinci.com/la-insercion-de-las-mujeres-en-la-sociedad-b/>
Consulta: 2024, marzo 3.
- Santa Biblia versión Reina - Valera (1995) Sociedades Bíblicas Unidas. Brasil 2023
- Vera E. (2010) Encuentro unitario en tiempos difíciles. Primer seminario para la evaluación de la condición de la mujer en Venezuela. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer v.15 n.34 Caracas jun. 2010 Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012010000100013#:~:text=%C2%ABEn%20el%20a%C3%B1o%201940%20se,tuvo%20como%20objetivo%20b%C3%A1sico%20 actualizar Consulta: 2024, marzo 3.

CRISIS DEL SISTEMA DE PENSIONES VENEZOLANO. LECCIONES DESDE EL DERECHO COMPARADO

Omar J. Martínez S.* / Nohelia Y. Alfonzo V.**
Venezuela

INTRODUCCIÓN

El Informe Mundial sobre Salarios (2022) advierte que el aumento de la inflación está mermando el poder adquisitivo de los salarios, a pesar de los ajustes nominales realizados, lo cual es aún más grave en el caso de los pensionados.

De manera que, el debate histórico acerca de las características de los sistemas ideales de pensiones, cobra vigencia hoy más que nunca, ante la urgencia de garantizar un sistema de pensiones que permita a los pensionados vivir dignamente con el monto de la pensión devengada.

Particularmente en Venezuela la situación es crítica ya que el monto al que corresponde el pago de la pensión, se encuentra tan devaluado por la subida del dólar y la hiperinflación, que anula por completo el poder adquisitivo de los pensionados. Al respecto, el informe de Coyuntura (2023) señala que las fallas que presenta el modelo actual del sistema de pensiones venezolano, es un problema complejo y multifactorial, con terribles consecuencias para los pensionados y cotizantes.

En este orden de ideas, Lucena (2022) afirma que, en la actualidad, se observan elementos importantes que repercuten de forma negativa en las pensiones por vejez, tales como: (a) a cada asegurado se le paga de forma lineal, sin tomar consideración los aportes efectuados, (b) existe una contradicción entre el espíritu de la ley de garantizar al pensionado un monto que mantenga su poder adquisitivo constante, y la práctica en la que el monto de tales pensiones es irrisorio y por ende merma su calidad de vida poniendo en peligro la propia subsistencia.

* Magister en Derecho Laboral. Abogado de Libre Ejercicio. joseomar350@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-8716-2867>

** Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UBA. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

De allí que el artículo tiene como propósito reflexionar acerca de la crisis del sistema de pensiones venezolano. Lecciones desde el derecho comparado, es producto de una revisión documental, empleando el método comparativo para determinar las similitudes y diferencias entre los sistemas de pensiones de los países seleccionados, quedando estructurado en Introducción, Características del Sistema de Pensiones Venezolana, Sistemas de Pensiones en la Región Latinoamericana, Conclusiones y Referencias.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PENSIONES VENEZOLANO

En la actualidad en Venezuela, la Seguridad Social y dentro de estas el sistema de pensiones, posee rango constitucional, consagrado en el artículo 86 de la (CRBV,1999). En el caso de las pensiones, estas se encuentran previstas en la LOSSS (2012), sin embargo, en la práctica dicha ley no tiene aplicación, debido a que no se ha desarrollado la estructura jurídica, administrativa y operativa que ella misma contempla, lo cual es gran parte del problema.

Actualmente el monto de la pensión de vejez es el equivalente a un salario mínimo nacional (130 Bs) menos de 4 dólares, monto éste que se paga de forma lineal tanto para los pensionados regulares (cotizantes al seguro social), como para los pensionados especiales (no cotizantes al seguro social), sin importar el tiempo que los primeros hayan permanecido como asegurados y la cantidad total de cotizaciones realizadas. Con el agravante que este monto no es sincerado o actualizado de acuerdo a la inflación, sino que aumenta cuando aumenta el salario mínimo, el cual además que lleva prácticamente un año sin ser modificado, cuando lo aumentan no es representativo.

SISTEMAS DE PENSIONES EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA

Con base a la revisión documental realizada, y partiendo de la selección de países de la región latinoamericana con base al Ranking de Pensiones, se presentan los siguientes cuadros comparativos 1 y 2.

Cuadro 1

Mejores Sistemas de la Región Latinoamericana

Países	Categoría	2023	Subíndice / Categoría					
			Adecuación		Sostenibilidad		Integridad	
Brasil	C	55.7	70.4	B	28.5	E	70.1	B
Chile	B	69.9	60.0	C+	71.3	B	84.0	A
Colombia	C+	61.9	62.9	C+	55.4	C	69.3	B
México	C	55.1	63.5	C+	58.4	C	37.0	D
Perú	C	55.5	55.0	C	50.4	C	63.5	C+
Uruguay	B	68.9	84.0	A	46.2	D	76.5	B+
Venezuela	NA	NA	NA		NA		NA	

Fuente: Índice Global Merced (2023)

Como se observa en el cuadro 1, existen importantes variaciones entre los 3 criterios (adecuación, sostenibilidad e integridad), así se tiene que Brasil por ejemplo presenta debilidades en los que se refiere a la sostenibilidad, en tanto que la mayor debilidad de Chile es en función de la adecuación, en el caso de Colombia, México y Perú la mayor debilidad está en la adecuación y sostenibilidad, siendo el más débil Perú, en el caso de Uruguay la mayor debilidad es la sostenibilidad. Por su parte, Venezuela no es considerada en el ranking, pero la realidad del sistema de pensiones del país, permite inferir que de aparecer estaría ubicado en el último puesto y categoría, con debilidades en las tres dimensiones.

Cuadro 2

Sistema de Pensiones en el Derecho Comparado

Categorías	Brasil		Chile		Colombia		México		Perú	Uruguay		Venezuela		
Edad (años)	H	M	H	M	H	M	65		65	65		H	M	
	65	62	65	60	62	57						60	55	
Cotizaciones (semanas)	180 mensual				1300		1000 1225 (2030)					750		
Rango de años	20-15				26		20		20	30		15		
Tipo de Sistema	Beneficio definido		Contribución definida		BD CD		BD CD		BD CD	BD+CD		Beneficio definido		
Financiamiento	Reparto		Capitalización Individual Obligatoria Pilar 1 - Pensión Garantizada Universal (PGU)		Mixto (RPM o RAIS) Excluyente		Capitalización Individual		Mixto Excluyente	Mixto		Reparto		
Tasa de contribución	2834%		10%		E 12%		T 4%	E 13,65	T 1,125	13%	15%		E 9-11	T 4
					16%			GF 0.225						
													13%-15%	
								15% (2030)						
Cobertura	100%		68%		33		30		40%	100%				
Instituciones	INSS		Instituto de Previsión Social (IPS)		Colpensiones (RPM) FPP (RAIS)		Invercap			BPS/ AFAP		IVSS		
Tasa de reemplazo	52%		38%		50% y 80%		44,5%		38%	50% y 80%		30%		

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro 2, fue realizado a título comparativo tomando información de distintas fuentes, debido a que algunos de estos sistemas actualmente se encuentran en revisión para reforma o adecuación, por lo que la información actual, es variante y se encuentra dispersa, particularmente, en el caso de Chile país que tiene una reforma en puerta que aún no ha sido aprobada, algunas fuentes lo caracterizan como Mixto por la incorporación de la Pensión General Universal (PGU), en tanto que otros autores, lo siguen categorizando como de Capitalización Individual. En el caso de México recientemente ha tenido una reforma que establece cambios progresivos hasta el 2030, en relación a Brasil la información actual disponible en la web es escasa. Con base a los insumos obtenidos se desarrolla la siguiente caracterización.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023:5) afirma que Ecuador y Paraguay ofrecen más del 80% de tasa de reemplazo, en tanto que Argentina, Bahamas, Costa Rica, Colombia, Panamá y Uruguay, ofrecen entre el 50% y 80% de tasas de reemplazo.

En general, los sistemas de capitalización individual tienen coberturas poco profundas, lo que se refleja en pensiones bajas, con una tasa de reemplazo promedio del 40%.

Acota, dicha fuente que las tasas de contribución necesaria para equilibrar los sistemas de la región serían de entre el 30% y el 40% de los salarios, en tanto que las tasas de reemplazo podrían caer en promedio del 40% al 34%, debido a la longevidad, naturaleza cambiante de los mercados laborales, economía de plataformas, migración y crisis climática.

Aunado al hecho que la mayoría de los sistemas de pensiones de la región se caracterizan por ser fragmentados y sin una institucionalidad rectora como resultado de reformas históricas incompletas o pospuestas. Siendo notable en México y Uruguay. En el caso de Colombia y Perú coexisten un sistema de reparto de beneficio definido y un sistema de capitalización individual de contribución definida, que compiten bajo reglas que no son técnicamente comparables.

Por otro lado, la mayor parte de los institutos de seguridad social que se gestionan bajo sistemas de reparto y beneficio definidos no están sujetos a mecanismos de supervisión. Los sistemas de pensiones de la región se han caracterizado por ajustes discretos y lentos, de parámetros básicos como las tasas de contribución, la edad de jubilación o requisitos de acceso a la pensión. El esfuerzo reformador de la región es menor comparado con otras regiones.

En la última década, 23 países a nivel global aumentaron la tasa de cotización, pero de los países de la región estudiados solo México. Además, 46 países a nivel global aumentaron la edad de retiro, pero de los países de la región estudiados solo Brasil. Finalmente, 51 países ajustaron la fórmula de beneficios, pero de los países de la región estudiados solo Brasil. En cuanto a la disminución del tiempo cotizado como requisito para una pensión mínima, el reemplazo del pilar solidario por un pilar universal en Chile, y el aumento de la pensión mínima y el establecimiento de un mínimo de tiempo cotizado en Brasil.

En la región, la baja cobertura en la etapa laboral activa y los bajos niveles de ahorro genera un grave problema de regresividad y desprotección en el retiro. Solo el 40% de los adultos mayores de 65 años reciben una pensión contributiva, debido a la alta informalidad predominante, mas 20% con las pensiones no contributivas para un total de cobertura de 60%, aún resta un 40% que no recibe ninguna pensión.

El BID (2023) asevera que las pensiones no contributivas se han vuelto populares en la región, las mismas no se basan en acumulación de aportes sino en criterios de elegibilidad. En Colombia están condicionadas a no recibir otra pensión contributiva y a estar por debajo de un determinado nivel de ingreso o línea de pobreza, en Brasil y México, se condicionan a zonas rurales. En su mayoría, se financian con impuestos generales. Sin embargo, en Colombia también se financian a través de aportes de los trabajadores formales. Si bien es cierto que estas son necesarias para garantizar una fuente de ingreso que evite la pobreza en la vejez, especialmente en el corto plazo, a largo plazo puede comprometer a las finanzas públicas.

En enero de 2023, Brasil comenzó la emisión de bonos de jubilación diseñados para fomentar el ahorro para el retiro, con foco especial en los trabajadores del sector informal. Hasta marzo de 2023, ha atraído a 36.000 personas, y ha logrado una inversión de más de 500 millones de reales brasileños.

En países como Colombia donde en promedio la edad efectiva de retiro es mayor que la requerida por los sistemas de pensión (los hombres se retiran 3.6 años después y las mujeres 1.5 años posterior a la edad legal). La mayoría de los países que han aumentado la edad mínima la fijan en 65 años, siendo Chile y México ejemplo de esto en la región. La propuesta de reforma en discusión en Uruguay prevé un aumento gradual de edad de retiro iniciando en 2027 para llegar a 65 años en 2035, ya desde ese momento será indexada uno a uno a los cambios en la esperanza de vida.

CONCLUSIONES

Ningún esquema pensional puede alcanzar un equilibrio entre sostenibilidad y suficiencia si los parámetros no se ajustan a las tendencias demográficas, económicos y sociales que determinan los resultados del sistema. Las reformas pensionales deberían plantearse como un proceso dinámico e incremental más que como un acontecimiento único cada una o dos décadas. Requieren un capital político importante, amplio consenso social y tiempo de adaptación y ejecución. La construcción de sistemas de pensiones preparados para el futuro requiere salir del dilema de política pública entre suficiencia y sostenibilidad, Mediante la innovación social, institucional y tecnológica.

No existe un sistema de pensiones perfecto en el mundo, ni en la región, sin embargo, hay algunas características y parámetros que conviene que sean adoptados por Venezuela, entre ellos:

Eliminar los incentivos al retiro temprano. Transformar el envejecimiento en una oportunidad, para que los adultos mayores tengan la opción de trabajar productivamente en el futuro, lo que requiere mejoras continuas de las competencias laborales para garantizar que los trabajadores lleguen a edades avanzadas con conocimientos actualizados y sincronizados con las necesidades de los empleadores. Así

como iniciar una política pública de cultura de contratación de adultos mayores.

En síntesis, Venezuela requiere de una reforma sincronizada y holística, sobre la base de una visión compartida de cohesión y prosperidad social, políticas de crecimiento, productividad y disminución de la informalidad, trabajo productivo y flexible para adultos mayores, protección a quienes están impedidos de seguir trabajando, introduciendo cambios graduales y transiciones ordenadas encaminadas a reactivación de la economía, revitalizar el mercado laboral, incremento gradual de la edad mínima para ser pensionado, sin ceración de los montos de pensión y cotización, fomento del ahorro y la inversión, creación de múltiples pilares y fondos, financiamiento compartido y participación del sector privado, así como el fortalecimiento de las alianzas de cooperación mundial.

REFERENCIAS

- Andara, A. (2022). El gobierno condena a morir de hambre a 5 millones de venezolanos, denuncian jubilados y pensionados. Documento en línea. Disponible en: <https://efectococuyo.com>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023). El futuro del trabajo en America Latina y el Caribe como avanzar hacia pensiones sostenibles para sociedades más longevas. Documento en línea. Disponible en: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/>
- BPS (2023). Pensiones en Uruguay. Documento en línea. Disponible en: <https://www.bps.gub.uy/>
- Colpensiones (2023). Pasos para obtener la pensión de vejez. Documento en línea. Disponible en: <https://www.colpensiones.gov.co/>
- Foro Económico Mundial (2023). Informe sobre Riesgos Globales 2023. Documento en línea. Disponible en: <https://es.weforum.org/>
- García, H. (2018). El monto de las pensiones que se otorga en Venezuela no cubre el salario mínimo. Documento en línea. Disponible en: <https://www.larepublica.co/>
- Hougbo, G. (2022). Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023. Documento en línea. Disponible en: <https://www.ilo.org/>
- Índice Global de Pensiones del Mercer CFA Institute (2023). Un análisis y ranking de 47 sistemas de pensiones de todo el mundo. Documento en línea. Disponible en: <https://www.mercer.com/>
- Informe OIT (2022). Aplicación de las normas internacionales del trabajo. Documento en línea. Disponible en: <https://www.ilo.org/>
- Invercap (2023). Sistema de Pensiones Mexicano. Documento en línea. Disponible en: <https://invercap.com.mx/>
- IVSS (2023). Tipo de Pensiones. Documento en línea. Disponible en: <http://www.ivss.gov.ve/>

MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE EFICIENCIA EN LA GERENCIA PÚBLICA: FORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE RESULTADOS ORGANIZACIONALES

*Ismarys M. Lovera L.**
Venezuela

RESUMEN

La mejora continua de la gestión de eficiencia en la Gerencia Pública se refiere a la implementación de estrategias y enfoques que buscan optimizar la administración de recursos, procesos y personas en el ámbito público. En este sentido, se deben fomentar iniciativas basadas en la formación estratégica para asegurar el fortalecimiento de las organizaciones u organismos. En este sentido, este apartado científico tuvo como objetivo promover la mejora continua de la gestión de eficiencia en la gerencia pública a través de la formación estratégica para optimizar la medición de resultados organizacionales en la Oficina de Administración del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Para ello se analizaron los referentes teóricos ofrecidos por Gerencia Pública Weber (2020), Formación Estratégica Mintzberg (2012), y Medición de resultados organizacionales por Kaplan y Norton (1996). Desde un punto de vista metodológico, se empleó el método investigación acción participación (IAP) y el paradigma socio-crítico. A su vez, se realizó una selección estratégica de 3 personas que laboran en la Oficina de Administración del SEBIN para participar en una entrevista semiestructurada de cinco (05) preguntas, considerando su experiencia y conocimiento relevante para el estudio. Se pudo concluir que para promover una cultura de mejora continua en la gestión pública dentro de la Oficina de Administración del SEBIN, es fundamental implementar acciones como el fortalecimiento de la comunicación interdepartamental, el establecimiento de indicadores claros y alcanzables, el fomento de la colaboración entre áreas y el empoderamiento del personal para participar activamente en la mejora

* loveraismarys@gmail.com. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Caracas, Venezuela 2024

de los procesos, tomando en cuenta el fortalecimiento de las capacidades del personal a través de formación estratégica, optimizar los procesos de medición de resultados organizacionales y promover una cultura organizacional orientada a la eficiencia y mejora continua.

Descriptor: Gerencia Pública, Formación Estratégica y Medición de resultados organizacionales.

INTRODUCCIÓN

La gestión de la eficiencia en la gerencia pública es un tema de vital importancia en la actualidad, ya que impacta directamente en la prestación de servicios a la ciudadanía y en el buen uso de los recursos públicos. La eficiencia en este contexto se refiere a la capacidad de lograr los objetivos planteados con la mejor utilización posible de los recursos disponibles, tanto humanos como financieros y materiales. En primer lugar, es fundamental que los líderes y gerentes en el ámbito público estén comprometidos con la búsqueda constante de la eficiencia en sus procesos y operaciones. Esto implica establecer una cultura organizacional orientada a la mejora continua, donde se fomente la innovación, la evaluación de resultados y la optimización de recursos.

La transparencia y rendición de cuentas son pilares clave en la gestión de eficiencia en la gerencia pública. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y a qué resultados conducen las acciones del gobierno. Por lo tanto, es necesario implementar mecanismos que permitan una supervisión adecuada y que promuevan la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, es crucial aplicar herramientas de medición y evaluación del desempeño para identificar áreas de mejora y tomar decisiones fundamentadas. Esto incluye el establecimiento de indicadores claros y relevantes que permitan monitorear el avance hacia los objetivos planteados, así como el uso eficiente de los recursos.

La capacitación y desarrollo del talento humano también juegan un papel fundamental en la gestión de eficiencia. Contar con un equipo competente y motivado es esencial para lograr resultados óptimos en la gestión pública. La formación continua, el empoderamiento de los

empleados y la promoción de una cultura de servicio al ciudadano son aspectos clave a considerar. Según la Universidad de Cantabria (2015), en su producción escrita titulada: “Modelo de Gestión de la Gerencia”, “La gestión de eficiencia en la gerencia pública se relaciona con la eficacia, eficiencia y efectividad en la definición de servicios y niveles de prestación” (p.5). Estos conceptos deben estar alineados y basarse en la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés, el impacto final en la sociedad, la gestión basada en resultados, la transparencia, y la mejora en la asignación de recursos públicos mediante estrategias coordinadas y presupuestación orientada a resultados estratégicos.

Todo esto demuestra que la mejora continua de la gestión de eficiencia en la gerencia pública es un tema de gran relevancia en la sociedad actual. En un mundo cada vez más complejo y competitivo, es fundamental que las organizaciones y organismos busquen formas de optimizar su desempeño y lograr resultados efectivos. La formación estratégica desempeña un papel crucial en este proceso, ya que proporciona las herramientas necesarias para medir y evaluar los resultados organizacionales de manera objetiva.

En sintonía con lo descrito, esta iniciativa investigativa tiene como objetivo promover la mejora continua de la gestión de eficiencia en la gerencia pública a través de la formación estratégica para optimizar la medición de resultados organizacionales en la Oficina de Administración del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Para ello se consideró el enfoque cualitativo, el método Investigación Acción Participación (IAP) y el paradigma socio-crítico. De igual manera, el estudio estará estructurado por contextualización del objeto de estudio, acercamiento teórico, procedimiento, hallazgos, reflexiones finales y referencias bibliográficas.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La mejora continua de la gestión de eficiencia en la gerencia pública implica buscar constantemente maneras de optimizar los recursos disponibles y maximizar la efectividad de los procesos internos. Esto

implica un enfoque sistemático y estratégico, que se basa en la identificación de áreas de mejora y la implementación de medidas correctivas. En el contexto de la gestión pública, esto tiene un impacto directo en la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y en la eficacia de las políticas públicas.

Asimismo, los indicadores de gestión en la gerencia pública son herramientas fundamentales para medir el desempeño, evaluar el cumplimiento de objetivos y tomar decisiones informadas en el ámbito gubernamental. A lo largo de la historia, la evolución de estos indicadores ha reflejado la necesidad de mejorar la eficiencia y transparencia en la administración pública y en otros organismos, así como el compromiso con el servicio a la ciudadanía. Para el Blog Informativo Justicia Digital (2023) “los indicadores de gestión en el ámbito de las Administraciones Públicas son medidas cuantitativas o cualitativas utilizadas para evaluar el desempeño, el progreso y el impacto de las actividades gubernamentales” (p.1). Estos indicadores proporcionan una evaluación objetiva del uso de recursos, el logro de objetivos y la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

Cabe destacar que históricamente, los primeros indicios de medición del desempeño en la gestión pública se remontan a la antigua civilización china, donde se utilizaban registros detallados para evaluar el trabajo de los funcionarios y recompensar o castigar según su eficacia. Este enfoque temprano sentó las bases para una mayor atención a la rendición de cuentas y responsabilidad en el servicio público. En el siglo XIX, con el advenimiento de la Revolución Industrial y el desarrollo del capitalismo moderno, surgieron nuevas formas de medir el desempeño en las organizaciones, incluyendo aquellas del ámbito público. La introducción de principios de eficiencia y productividad impulsó la creación de indicadores cuantitativos para evaluar el rendimiento de los procesos administrativos y operativos.

A lo largo del siglo XX, con el avance de las teorías administrativas y la profesionalización de la gestión pública, se consolidaron los enfoques hacia una mayor formalización y sistematización de los indicadores de

gestión. Surgieron metodologías como el Presupuesto por Resultados y la Gestión por Objetivos, que promovieron una cultura orientada a resultados y a la medición del impacto de las políticas públicas. En la actualidad, los indicadores de gestión en la gerencia pública abarcan una amplia gama de áreas, desde la eficiencia operativa hasta la calidad del servicio al ciudadano y el impacto social y ambiental. Se han desarrollado herramientas específicas para medir aspectos como transparencia, participación ciudadana, sostenibilidad fiscal, entre otros, con el fin de garantizar una gestión efectiva y alineada con las necesidades y expectativas de la sociedad.

Ante esto, es notable considerar la influencia de la gestión de eficiencia en la gerencia pública, siendo esta de vital importancia en la optimización de la medición de resultados organizacionales. La búsqueda de eficiencia en la administración pública no solo implica el uso adecuado de los recursos, sino también la capacidad de medir y evaluar de manera precisa el impacto de las políticas y acciones gubernamentales en la sociedad.

De igual forma, la gestión de eficiencia se centra en lograr los objetivos planteados con el menor consumo de recursos posible, lo que implica una constante evaluación y ajuste de los procesos y actividades. En el contexto de la gerencia pública, esto se traduce en la necesidad de establecer indicadores claros y relevantes que permitan medir el desempeño, el cumplimiento de metas y el impacto de las acciones gubernamentales. La optimización de la medición de resultados organizacionales en la gerencia pública requiere, en primer lugar, la definición precisa de objetivos y metas que estén alineados con las necesidades y demandas de la sociedad. Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos que reflejen estos objetivos es fundamental para evaluar el grado de eficacia y eficiencia en el logro de resultados.

Según Arboleda (2022:17), Presidente de la Fundación Colombia Excelente, la medición de resultados organizacionales, según un autor, se refiere al proceso de registrar y analizar el nivel de desempeño de una actividad en relación con los objetivos establecidos. Este proceso implica

evaluar el grado de logro de los objetivos y metas trazados por la dirección, utilizando modelos o herramientas reconocidos por su valor conceptual y práctico que hacen de la medición un enfoque estratégico para el avance de la organización.

Además, es crucial implementar sistemas de seguimiento y monitoreo que permitan recopilar datos relevantes para medir el desempeño organizacional. Estos sistemas deben ser capaces de generar información oportuna y fiable que facilite la toma de decisiones informadas por parte de los gestores públicos. La influencia positiva de una gestión eficiente se evidencia en la mejora continua de los procesos, la identificación temprana de desviaciones o problemas, y la capacidad para realizar ajustes estratégicos con base en los resultados obtenidos. Asimismo, promueve una cultura organizacional orientada a resultados, transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

Asimismo, para adaptarse a las demandas actuales, las organizaciones y organismos deben contar con sistemas de medición que les permitan evaluar su desempeño y tomar decisiones informadas. Esto implica desarrollar indicadores claros y objetivos que reflejen los resultados esperados y permitan evaluar el progreso hacia dichos objetivos. También implica implementar la formación estratégica como parte esencial para tener una comprensión completa de estos procesos y utilizar herramientas efectivas de medición.

Dentro de los organismos de seguridad de la nación, este aspecto es fundamental. La formación estratégica basada en la gestión de eficiencia en la gerencia pública es fundamental para optimizar la medición de resultados organizacionales dentro de los organismos de seguridad de la nación. La complejidad y sensibilidad de las funciones desempeñadas por estos organismos requiere de una gestión eficiente y orientada a resultados, con el fin de garantizar la protección y el bienestar de la sociedad. Además, es crucial que los líderes y gestores de los organismos de seguridad comprendan la importancia de una formación estratégica que promueva la eficiencia en el uso de los recursos, la planificación efectiva y la toma de decisiones fundamentadas en datos concretos. Esta

formación debe estar orientada a desarrollar habilidades de liderazgo, gestión de riesgos, análisis estratégico y manejo eficiente de recursos, entre otros aspectos relevantes.

La gestión de eficiencia en este contexto implica la capacidad para medir y evaluar el impacto de las acciones emprendidas por los organismos de seguridad. Esto requiere el establecimiento de indicadores específicos que reflejen el desempeño en áreas clave como la prevención del delito, respuesta a emergencias, protección ciudadana, entre otros. La formación estratégica debe incluir el desarrollo de competencias en la identificación y aplicación de estos indicadores, así como en la interpretación adecuada de los resultados obtenidos.

Para Montoya Restrepo, I. A. (2009), “la formación estratégica puede considerarse como un continuo o ciclo entre estrategias deliberadas y emergentes, lo que implica la capacidad de adaptarse a cambios inesperados y aprovechar nuevas oportunidades en el entorno” (p.80). Asimismo, la formación estratégica basada en la gestión de eficiencia debe enfocarse en la implementación de sistemas y tecnologías que faciliten el monitoreo continuo del desempeño organizacional. La utilización de herramientas analíticas, sistemas de información geográfica y otras tecnologías emergentes puede contribuir significativamente a la mejora en la medición y evaluación de resultados en los organismos de seguridad.

La atribución positiva de una formación estratégica basada en la gestión de eficiencia se refleja en la capacidad para anticipar y responder a los desafíos cambiantes del entorno, así como en el fortalecimiento de una cultura organizacional orientada a resultados tangibles. La transparencia, rendición de cuentas y mejora continua se convierten en pilares fundamentales dentro de estos organismos, lo que contribuye a fortalecer la confianza y legitimidad ante la sociedad. En relación con esto, se puede decir que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) no es un organismo aislado de esta situación. El mismo es una estructura de la seguridad de la nación adscrita a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, cuya misión es prestar seguridad de

Estado a través de labores de Inteligencia y Contrainteligencia para preservar el orden democrático de nuestro país.

Ante esto, se puede estimar que en los últimos tres (03) años, dentro de la organización, específicamente en la Oficina de Administración y las distintas áreas, existen debilidades en cuanto a los indicadores de gestión de eficiencia que se realiza periódicamente en los procesos o actividades para medir lo planificado y programado por la organización en cada uno de los procesos que integran las áreas principales como lo constituye la Oficina de Administración con las demás gerencias como lo son Recursos Humanos, Planificación y Presupuesto, Administración, Inteligencia, Contrainteligencia entre otros quienes conforman la estructura administrativa y operativa. Es importante reseñar que, a través del manual de normas y procedimientos escritos de la organización, se estipula cómo debe ser planificado, programado y diagnosticado el “Control de Gestión Organizacional”.

Se ha observado mayormente que existe descoordinación entre la Administración y los distintos procesos de la organización para realizar los indicadores de gestión de eficiencia anual. Debilidades en el cumplimiento de metas o fines operativos y administrativos (incumplimiento) en la preparación de los indicadores de gestión anual. Incongruencia final de los Indicadores de Gestión entre lo planificado y programado entre los distintos procesos que conforman las distintas áreas de la estructura organizativa. Ineficiencia para medir el rendimiento, la actitud, capacidad, eficiencia, eficacia o indicadores de eficiencia, eficacia, evaluación y control de gestión en las actividades planificadas y programadas con las demás direcciones o gerencias tales como las coordinaciones de actividades y tareas con: La Oficina de Planificación y Presupuesto, Administración, Dirección de Delegaciones Territoriales, Inteligencia, Contrainteligencia y otras que conforman la estructura organizativa de la Institución relacionada con la gestión administrativa y operativa.

Todos estos elementos han traído como efectos Disparidad en la medición de los Indicadores de Gestión y su Control Organizacional que se

realiza en forma anual entre lo planificado y lo programado, descontento del personal que trabaja en la organización en otras direcciones ya que no se cumplen el aprovechamiento del potencial de los recursos humanos para medir las tareas y/o trabajos en forma coordinada y establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados, lo cual indica que los indicadores de gestión están relacionados con lo que nos permiten administrar realmente un proceso. En tal sentido, esta debilidad de las gerencias de la organización ha traído como consecuencia descontento laboral dentro de la Institución, produciendo desmotivación y cuestionamiento en el Control de Gestión actualmente utilizado.

Con base en lo esbozado en líneas anteriores, se ha vuelto necesario promover la mejora continua de la gestión de eficiencia en la gerencia pública a través de la formación estratégica para optimizar la medición de resultados organizacionales en la Oficina de Administración del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La formación estratégica es fundamental para desarrollar habilidades y capacidades en el personal, permitiéndoles adaptarse a los cambios, identificar oportunidades y tomar decisiones informadas. En el SEBIN, una formación estratégica adecuada puede mejorar la toma de decisiones y la planificación a largo plazo.

De esta forma, la medición de resultados es esencial para evaluar el desempeño y el logro de objetivos. Optimizar este proceso en el SEBIN permitirá una evaluación más precisa de su rendimiento, identificando áreas de mejora y fortalezas que puedan potenciarse. La mejora continua es un principio clave en la gestión organizacional. Promoverla en el SEBIN a través de la formación estratégica y una medición efectiva de resultados puede impulsar un ciclo constante de aprendizaje, adaptación y crecimiento dentro de la institución. Para esto, se fomentará un estudio cualitativo bajo el paradigma socio-crítico en función de conocer de mano de los actores sociales su sentir y experiencia a base del tema planteado.

ACERCAMIENTO TEÓRICO

El enfoque teórico hace referencia al marco conceptual o perspectiva

conceptual empleada para examinar y comprender un fenómeno o situación particular desde una óptica teórica específica. Constituye el fundamento teórico que sustenta la realización de una investigación o estudio.

Primeramente, se detalla un estudio de Monroy González, L. L., y Simbaqueba Prieto, N. (2017), titulado: “La importancia de los indicadores de gestión en las organizaciones colombianas”, el mismo se centró en la importancia de los indicadores de gestión en las organizaciones colombianas. Los autores analizaron cómo el uso de indicadores de gestión puede contribuir al mejoramiento de la eficiencia y la toma de decisiones en las organizaciones del país. Se destaca la relevancia de implementar adecuadamente indicadores de gestión que permitan medir el desempeño y el logro de metas de manera objetiva.

En cuanto a la metodología aplicada, los autores llevaron a cabo un estudio de tipo descriptivo y analítico, basado en revisión bibliográfica y análisis de casos de organizaciones colombianas. Se recopilaron datos relevantes sobre la utilización de indicadores de gestión en diferentes sectores empresariales para identificar buenas prácticas y recomendaciones para su implementación. Los resultados obtenidos en el estudio resaltaron que los indicadores de gestión son herramientas fundamentales para el monitoreo y la evaluación del desempeño organizacional en las empresas colombianas. La correcta selección, diseño y seguimiento de indicadores de gestión puede contribuir significativamente a la mejora continua, la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas basadas en información objetiva. Asimismo, se evidenció que las organizaciones que implementan adecuadamente indicadores de gestión tienden a ser más competitivas y exitosas en un entorno empresarial dinámico y cambiante como el colombiano.

Asimismo, se detalla la investigación de Fuentes, E. L. F. (2023). Titulada: “Modelo de gestión por resultado para el desempeño organizacional en las empresas distribuidoras de suministros del estado Sucre”. El mismo se enfocó en proponer un modelo de gestión por resultados para mejorar el desempeño organizacional en las empresas

distribuidoras de suministros en el estado Sucre. El autor destaca la importancia de implementar un enfoque basado en resultados que permita una gestión eficaz y eficiente en este tipo de organizaciones.

El autor aplicó una metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, combinando técnicas como entrevistas, análisis documental y encuestas a empleados de empresas distribuidoras de suministros en el estado Sucre. Se recopilaron datos sobre la situación actual de gestión en estas organizaciones, así como las necesidades y desafíos que enfrentan. Los resultados obtenidos en el estudio revelaron la relevancia de implementar un modelo de gestión por resultados en las empresas distribuidoras de suministros en el estado Sucre. Se identificaron áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia, la productividad y la satisfacción de los clientes a través de la implementación de indicadores y metas claras orientadas hacia el logro de resultados concretos. Se evidenció que un enfoque basado en resultados puede contribuir significativamente a la optimización de los procesos, la toma de decisiones y la rendición de cuentas en estas organizaciones.

GERENCIA PÚBLICA

La gerencia pública, desde la perspectiva de Max Weber, se caracteriza por su enfoque en la racionalidad, la eficiencia y la formalización. Weber consideraba que la burocracia era el modelo ideal de organización para el logro de los objetivos en el ámbito público. Según su teoría, la burocracia se basa en principios de jerarquía, especialización, reglas y procedimientos estandarizados, y una clara división del trabajo. Weber defendía que la gerencia pública debía ser impersonal y basada en reglas objetivas, evitando el favoritismo y la arbitrariedad. Además, sostenía que la formación y capacitación profesional eran fundamentales para el desempeño eficiente de las funciones públicas. En su obra "Economía y Sociedad", Weber (2020:15) expuso que la gerencia pública debía ser racional, es decir, basada en criterios objetivos y metódicos para alcanzar los fines establecidos. Esto implica una planificación cuidadosa, el uso eficiente de recursos y una evaluación constante de los resultados.

En cuanto a la metodología aplicada, Weber abogaba por el establecimiento de reglas claras y procedimientos estandarizados para garantizar la coherencia en las decisiones y acciones administrativas. Asimismo, proponía una clara definición de las competencias y responsabilidades de cada nivel jerárquico dentro de la organización pública. Los resultados esperados bajo el enfoque weberiano incluyen una mayor eficiencia en la gestión pública, una reducción del nepotismo y favoritismo, así como una mayor transparencia en las acciones del Estado. Asimismo, se espera que una gerencia pública basada en los principios weberianos sea capaz de adaptarse a cambios en el entorno social y económico de manera más efectiva.

FORMACIÓN ESTRATÉGICA

La formación estratégica es un aspecto fundamental en la gestión empresarial y ha sido abordada por diversos autores, entre ellos Henry Mintzberg, un destacado académico y profesor de gestión empresarial.

Mintzberg (2012:90), en su obra "La estructuración de las organizaciones", propone una visión crítica de la formación estratégica, cuestionando la noción tradicional de que la estrategia se formula de manera deliberada y luego se implementa de manera controlada. En cambio, Mintzberg sostiene que la estrategia surge a menudo de manera emergente, a través de un proceso continuo de aprendizaje y adaptación a medida que la organización interactúa con su entorno. Según Mintzberg, la formación estratégica implica un equilibrio entre la planificación formal y la flexibilidad adaptativa. Argumenta que las estrategias efectivas suelen surgir de forma orgánica a medida que los directivos y empleados interpretan y responden a las señales del mercado, las acciones de la competencia y los cambios en el entorno empresarial.

En cuanto a la metodología aplicada, Mintzberg promueve un enfoque holístico en el que se consideren tanto los aspectos internos como externos de la organización al formular estrategias. Destaca la importancia de observar cómo las decisiones estratégicas impactan a todos los niveles de la organización y cómo estas interactúan con su

entorno. Los resultados esperados bajo el enfoque propuesto por Mintzberg incluyen una mayor capacidad de adaptación a los cambios del entorno, una mayor agilidad en la toma de decisiones estratégicas y una mayor coherencia entre las acciones diarias y los objetivos estratégicos de la organización.

MEDICIÓN DE RESULTADOS ORGANIZACIONALES

La medición de resultados organizacionales es un aspecto crucial en la gestión empresarial, y ha sido abordada por diversos autores, entre ellos Robert S. Kaplan y David P. Norton, conocidos por su trabajo sobre el sistema de medición del desempeño Balanced Scorecard.

En su obra "The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action", Kaplan y Norton (1996:18) proponen un enfoque integral para medir el desempeño organizacional que va más allá de los indicadores financieros tradicionales. Su modelo de Balanced Scorecard sugiere que una organización debe ser evaluada desde cuatro perspectivas clave: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Desde la perspectiva financiera, Kaplan y Norton sostienen que las métricas tradicionales no son suficientes para evaluar completamente el desempeño de una organización, por lo que proponen la inclusión de indicadores financieros complementados con mediciones relacionadas con la satisfacción del cliente, los procesos internos críticos y la capacidad de innovación y mejora continua.

En cuanto a la metodología aplicada, Kaplan y Norton argumentan a favor de un enfoque equilibrado que combine tanto indicadores financieros como no financieros para proporcionar una visión holística del desempeño organizacional. Esto implica la identificación de indicadores clave en cada una de las cuatro perspectivas y su alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Los resultados esperados bajo el enfoque propuesto por Kaplan y Norton incluyen una mayor claridad sobre cómo los diferentes aspectos del desempeño organizacional contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos, así como una mayor alineación entre las actividades diarias y la visión a largo plazo de la empresa.

PROCEDIMIENTO Y REFLEXIONES FINALES A PARTIR DE LOS HALLAZGOS

Para el procedimiento de este estudio, se identificó la necesidad de promover la mejora continua de la gestión de eficiencia en la gerencia pública en la Oficina de Administración del SEBIN a través de la formación estratégica para optimizar la medición de resultados organizacionales. Desde lo metodológico, se estableció un diseño de investigación que integrara el método IAP y el paradigma socio-crítico, enfocándose en comprender a fondo las dinámicas organizacionales y promover cambios significativos. A su vez, se realizó una selección estratégica de 3 personas que laboran en la Oficina de Administración del SEBIN para participar en una entrevista semi-estructurada de cinco (05) preguntas, considerando su experiencia y conocimiento relevante para el estudio.

Se llevó a cabo la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a los participantes, con el objetivo de obtener información detallada y significativa sobre la gestión de eficiencia, formación estratégica y medición de resultados organizacionales en el SEBIN. En concordancia con lo indicado, el cuadro 1 expone de manera clara las preguntas elaboradas en pro del cumplimiento del objetivo investigativo.

Cuadro 1. Entrevista aplicada a los actores sociales

CATEGORÍA DE ANÁLISIS	PREGUNTAS
Gerencia Pública, Formación Estratégica y Medición de resultados organizacionales.	<ol style="list-style-type: none">1. ¿Cómo describirías actualmente el nivel de eficiencia en la gestión pública dentro de la Oficina de Administración del SEBIN y qué aspectos consideras clave para su mejora continua?2. En tu opinión, ¿cuál es la importancia de la formación estratégica en el contexto de una institución como el SEBIN para lograr una gestión más eficiente y efectiva?3. ¿Qué desafíos identificas en la medición actual de resultados organizacionales en el SEBIN y cómo crees que se podrían optimizar estos procesos para mejorar la toma de decisiones y el rendimiento institucional?4. ¿Qué iniciativas o acciones específicas consideras que podrían implementarse para promover una cultura de mejora continua en la gestión pública dentro de la Oficina de Administración del SEBIN, enfocada en la eficiencia y los resultados organizacionales?5. Desde tu experiencia y perspectiva, ¿cómo crees que la implementación de estrategias basadas en los resultados de esta investigación podría impactar positivamente en el funcionamiento y los objetivos del SEBIN a largo plazo?

Elaborado por la Autora (2024)

Una vez aplicada las entrevistas, se detalla los hallazgos del estudio en el Grafico

Gráfico 1. Influencia de la tecnología en la educación universitaria. Fuente: Autora. Elaboración Propia (2024)

En análisis del gráfico anterior, se puede considerar que actualmente, el nivel de eficiencia en la gestión pública dentro de la Oficina de Administración del SEBIN se ve afectado por debilidades en la medición de indicadores de eficiencia, lo que ha generado descoordinación entre las distintas áreas. Para mejorar continuamente, es crucial enfocarse en la coordinación interdepartamental, el cumplimiento de metas operativas y administrativas, y la congruencia entre lo planificado y lo ejecutado.

La formación estratégica es fundamental en el SEBIN para lograr una gestión más eficiente y efectiva. A través de esta formación, se pueden fortalecer las capacidades del personal en la planificación estratégica, la toma de decisiones informadas y la alineación de objetivos organizacionales, contribuyendo así a una gestión más efectiva y orientada a resultados.

Los desafíos identificados en la medición actual de resultados organizacionales en el SEBIN incluyen la incongruencia entre lo planificado y lo programado, así como la ineficiencia para medir el rendimiento y la eficacia en las actividades planificadas. Para optimizar estos procesos, es necesario mejorar la coordinación entre las áreas, establecer indicadores claros y alinear los objetivos con los resultados esperados.

Para promover una cultura de mejora continua en la gestión pública dentro de la Oficina de Administración del SEBIN, es fundamental implementar acciones como el fortalecimiento de la comunicación interdepartamental, el establecimiento de indicadores claros y alcanzables, el fomento de la colaboración entre áreas y el empoderamiento del personal para participar activamente en la mejora de los procesos.

Desde la experiencia y perspectiva de los actores sociales, la implementación de estrategias basadas en los resultados de esta investigación podría impactar positivamente en el funcionamiento y los objetivos del SEBIN a largo plazo al mejorar la coordinación interdepartamental, fortalecer las capacidades del personal a través de formación estratégica, optimizar los procesos de medición de resultados organizacionales y promover una cultura organizacional orientada a la eficiencia y mejora continua. Esto podría contribuir significativamente a superar las debilidades actuales, aumentar la satisfacción laboral y mejorar el desempeño institucional en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arboleda (2022). La medición como eje fundamental para la transformación organizacional. Disponible: <https://colombiaexcelente.org/la-medicion-como-eje-fundamental-para-la-transformacion-organizacional/>
- Blog Informativo Justicia Digital (2023). Indicadores de gestión pública: Medición y mejora del desempeño en el sector público. Disponible en: <https://lajusticiadigital.com/blog/indicadores-gestion-publica>.
- Fuentes, E. L. F. (2023). Modelo de gestión por resultado para el desempeño organizacional en las empresas distribuidoras de suministros del estado Sucre. *Revista Honoris Causa*, 15(1), 7-26.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action. *Language*, 11(322p), 23cm.
- Mintzberg, H. (2012). La estructuración de las organizaciones.
- Montoya Restrepo, I. A. (2009). La formación de la estrategia en Mintzberg y las posibilidades de su aportación para el futuro. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 17(2), 23-44.
- Monroy González, L. L., y Simbaqueba Prieto, N. (2017). La importancia de los indicadores de gestión en las organizaciones colombianas.
- Universidad de Cantabria (2015). “Modelo de Gestión de la Gerencia”. Disponible en: https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/Documents/Modelo-Gestion/MODELO-DE-GESTION-DE-LA%20GERENCIA_v1-0_16-09-15.pdf.

*Crismary Y. Delgado M.**
Venezuela

RESUMEN

En pertinencia con el estudio del trabajo que se realiza con los Semovientes Caninos para su impulso en el área de prevención del delito y los factores internos que lo dificultan, nos ubica en contexto en esta interesante temática que engloba el uso de perros policía como herramienta de apoyo al trabajo preventivo que realizan las unidades caninas en la lucha contra el tráfico y micro tráfico de drogas que es de gran aporte para el funcionamiento de nuestra sociedad en general. Por otra parte en nuestro país no conocemos unidades k9 que mantengan programas preventivos; esto se debe a factores internos que impiden el buen funcionamiento llevándolas a su desintegración. En el caso que nos ocupa al aplicar la etología y el conductismo en los semovientes caninos de la coordinación de operaciones caninas de la Dirección de Acciones Inmediatas del SEBIN mejorarán nuestro entendimiento sobre la forma en que los perros procesan la información y sobre el porqué de sus conductas. En las últimas décadas, disciplinas como la etología y el conductismo han mejorado nuestro entendimiento sobre la forma en que los perros procesan la información y sobre el porqué de sus conductas. La atención a los semovientes caninos ayuda al desarrollo de actividades de seguridad donde los Guías-Can actúan solidariamente con ellos. La investigación empleada en este caso puede identificarse como etnometodológica, con direccionalidad cualitativa y se emplea como vertiente metodológica la fenomenología sociológica.

Descriptor: Semovientes caninos, Guías-Can, entrenamiento.

*Cédula: 24771439

Comunidad de Aprendizaje SEBIN- UNESR

INTRODUCCIÓN

La unidad canina en términos generales es una organización con fines preventivos en materia de tráfico y micro tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes además en la búsqueda de explosivos y de personas en espacios abiertos y estructuras colapsadas, pertenecientes a los cuerpos policiales y militares mediante el uso de semovientes caninos como herramienta de apoyo al trabajo preventivo en la búsqueda que estas realizan.

Estos perros son utilizados por los cuerpos policiales y militares para diferentes cometidos. La unidad K-9 tiene como misión apoyar a las diferentes unidades que integran al SEBIN, por lo que cuentan con funcionarios, semovientes caninos, entrenados, capacitados profesionalmente en el área policial. Y en la búsqueda e intercambio de nuevas técnicas, conocimientos y experiencias con otros entes o cuerpos policiales, para ello debe mantenerse en constante entrenamiento tanto de sus oficiales como de sus semovientes y así mantenerse a la vanguardia. Pese a que se han empleado instrumentos para evaluar los perros de trabajo durante varios años, estos requieren un estudio más detallado para que sean representativos, válidos y confiables, al pretender mejorar la calidad del binomio guía-can y aportar al desarrollo de los programas académicos que involucran caninos, para así establecer las perspectivas comportamentales de los animales con problemas (Mills, 2017).

CONTEXTUALIZACIÓN

En Venezuela existe poca información acerca del mantenimiento, funcionamiento y operatividad de unidades caninas pertenecientes a cuerpos policiales, no poseen un organismo que se encargue de velar por el funcionamiento y actividad de las unidades caninas a nivel nacional, de tal manera que sus creaciones en diferentes Estados y Cuerpos Policiales no ha tenido una progresiva continuidad debido a factores económicos, políticos y de organización, que conllevan a la desintegración y cierre de las Unidades Caninas pertenecientes a Cuerpos Policiales.

En todo el territorio nacional, los cuerpos policiales independientemente del Estado que estos correspondan, no cuentan con centros de entrenamiento caninos ni de preparación para los funcionarios que quieran prepararse en cursos de Guía-Can con el fin de fortalecer tanto a sus funcionarios como a sus organizaciones en materia de búsqueda de sustancias psicotrópicas y estupefacientes así como también en defensa y ataque, prioridad principal para los cuerpos policiales.

Dentro de este marco, surgió la inquietud de motivar la producción de métodos que buscan un mayor rendimiento de los perros. Igualmente, es una oportunidad para lograr una mayor colaboración entre los investigadores y la industria mediante el reconocimiento de una cultura que gire alrededor de las diferentes técnicas empleadas por los entrenadores, y continúen influyendo durante muchas generaciones en las prácticas futuras. Por todo, este trabajo, proporciona material explicativo de los procesos de entrenamiento del perro policía, al mostrar las capacidades individuales de los caninos que enfrentan los registros en los diversos escenarios antes, durante y después del entrenamiento.

Para ello, de manera concreta, se explica que ontológicamente el estudio se encuadra en una realidad social, metódica y edificada por sus propios miembros; para poder comprender a profundidad la naturaleza y el proceso del fenómeno se reflexionó sobre la relación de los guías-can con sus perros-policía (Albert, 2007).

REFERENTES TEÓRICOS

Para basar este escrito de manera sólida se plantea referir teóricamente lo aquí descrito tanto en el ámbito del entrenamiento como de las ciencias del comportamiento.

Porque es cierto, necesario y central que en el adiestramiento se obtenga una producción cuantificable en forma de conductas, y, si las topografiamos bien, las ciencias del comportamiento nos aportan todo lo necesario para obtenerlas sin que el perro sea maltratado, o abusado.

Pero creo que la producción de conductas de calidad es condición

necesaria para un buen adiestramiento, pero no suficiente. Enfocarse en la producción conductual deja fuera y enmudece, al no reconocerlo con palabras, lo más importante: que el adiestramiento es antes que nada un hecho social, aunque viéndolo de cerca, mientras hablamos de conductas, eso sea algo que solo puede reconocerse mirando entre sus rendijas.

Si dejamos el hecho social fuera del lenguaje con el que analizamos, el adiestramiento lo dejaremos igualmente fuera de nuestra forma de entenderlo y acercarnos a él, porque lo que no tiene palabras para ser explicado no tiene fuerza para afirmar su importancia.

LA ETOLOGÍA

La Etología puede ser definida como el estudio del comportamiento de las especies animales, todas, incluido el hombre, en su medio natural. Fue fundada por Konrad Lorenz y Niko Tinbergen, los cuales resaltaron la predisposición innata de los animales a responder de una forma concreta a unos estímulos concretos, una predisposición que es adaptativa, esto es, que tiene un claro valor de supervivencia.

La etología, según Peláez y otros (2014), es la ciencia que estudia el comportamiento animal, permite aproximarnos de una perspectiva sistemática a responder cuáles son las causas inmediatas (mecanismos o causas y desarrollo ontogenético) y últimas (adaptación y evolución) del comportamiento animal. La etología se enmarca dentro de la psicobiología, área de conocimiento que, utilizando el método científico, tiene como objeto de estudio la conducta, en tanto que esta se aborda como un proceso biológico. La etología aporta una perspectiva de análisis de las bases biológicas de la conducta complementaria de las otras disciplinas psicobiológicas del animal.

COMPORTAMIENTO

Una combinación de ejercicio diario, estimulación mental, enriquecimiento ambiental y entrenamiento puede ayudar a reducir los problemas de comportamiento de las mascotas. Muchos de los problemas de comportamiento de las mascotas provienen del estrés y la

ansiedad. Es importante reconocer que el estrés en las mascotas es muy común y que existen muchas cosas en su entorno que nos pueden parecer benignas pero que pueden causarles un estrés considerable.

ENTRENAMIENTO

El entrenamiento debe considerarse como un medio para comunicarse eficazmente con su mascota y prepararla para que tenga éxito en las interacciones con su entorno, con otras personas y con otros animales. Debe comenzar tan pronto como sea posible en la vida de la mascota con un programa de adiestramiento guiado por un adiestrador especializado.

El entrenamiento animal otorga grandes beneficios para animales y entrenadores, entre las ventajas más evidentes está que los individuos cuanto más estimulados estén serán más manejables y aprenderán más rápido, lo que nos facilitará enormemente la convivencia con ellos. Además, nos brinda la posibilidad de ofrecer a los animales mejores condiciones de vida. Mientras que a ellos, les permite tomar decisiones sobre su entorno y mantenerse ocupados física y mentalmente, lo que se traduce en menos comportamientos anormales y mayor bienestar.

CONDICIONAMIENTO OPERANTE

Es un método de aprendizaje activo -ya que el individuo opera en su ambiente- También es conocido como condicionamiento instrumental. Fue descrito en el año de 1938 por el psicólogo estadounidense Skinner.

El condicionamiento operante tiene como concepto central el reforzamiento, es decir, si un comportamiento es seguido de una recompensa, éste se repetirá o por lo menos aumentará la probabilidad de que así sea, por el contrario, si la consecuencia es un castigo, entonces la conducta se inhibirá.

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO

ORDEN

También llamada comando, es la señal que le indica al animal que debe efectuar una acción determinada. Puede ser auditiva por medio de la voz, de un silbato u otro sonido; visual, al abrir una puerta, encender una luz, hacer una seña con la mano, otros.

ACCIÓN

Conducta deseada, asociada a una o varias órdenes específicas.

PUENTE

Es la señal que indica que la acción realizada es la deseada, inmediatamente después viene el refuerzo o premio. Esta señal representa la parte fundamental del entrenamiento, ya que los animales se condicionan a ella. Utilizar un “Clicker”, un silbato o la misma voz es lo más habitual, sin embargo también puede hacerse a través de un aplauso, un flashazo...

“TIMING”

Se refiere al momento exacto en que damos el puente. Este punto es sumamente importante, a partir de esto el individuo en cuestión creará la asociación de la acción ejecutada con el puente. Por lo tanto la precisión en la emisión del puente es fundamental para conseguir el rápido y correcto aprendizaje.

REFUERZO POSITIVO

Estímulo que favorece la presentación de una conducta (premio). Frecuentemente se utiliza el ingrediente de la dieta predilecto, sin embargo no es indispensable que el premio sea comestible, pueden ser caricias o juguetes, la condición es que sea un elemento que motive todas las veces al animal y que pueda racionarse de alguna manera (unidades, tiempo).

¿CÓMO ENTRENAN LOS PERROS POLICÍAS?

Si nos centramos ya en el entrenamiento perro policía en sí, lo primero que hay que tener claro es que son los propios adiestradores especializados de la Policía los que eligen a los perros con los que trabajarán. Por norma general se empieza a trabajar con cachorros, lo que facilita el adiestramiento. Además, los perros deben reunir una serie de requisitos y características, para lo que se les hacen una serie de pruebas.

Una vez han superado este primer proceso selectivo, los perros son destinados a un grupo determinado. Y la formación se lleva a cabo en

centros de educación canina con instalaciones especiales para su entrenamiento: gimnasios, dormitorios, espacios que permiten simular situaciones de riesgo.

Desde el punto de vista de Schilder y Van Der Borg (2004) se identifican en sus estudios que la mayoría de los manejadores no eligen el perro con el que van a trabajar y su nivel de unión no es automática, al ser empleados como “herramientas de trabajo”.

Por ende, la selección del personal que manipula el perro es esencial para lograr una formación ideal inicial que continúe durante el adiestramiento y culmine con éxito y con buenos resultados (Kobelt, Hemsworth, Barnett & Coleman, 2003).

Entonces, entender el comportamiento de los caninos de trabajo en diferentes contextos es crucial cuando se realizan las pruebas de selección (Gosling, 2008). Estas se pueden asociar no solamente a las evaluaciones per se, sino a entender el uso de instrumentos para ajustar la nutrición de los perros de trabajo y servicio (Wakshlag & Shmalberg, 2014).

PROCEDIMIENTOS Y HALLAZGOS

La investigación puede identificarse como etnometodológica, con direccionalidad cualitativa y se emplea como vertiente metodológica, la fenomenología sociológica. La metodología consiste en el análisis de documentos oficiales, fuentes secundarias y entrevistas semiestructuradas a 4 guías-can. Se considera que el mismo no concibe la medición de la realidad, sino su percepción e interpretación y cuyos esclarecimientos las hace el investigador al explicar la realidad mediante el análisis de los sentidos y significados que le concederán las personas seleccionadas como informantes claves.

REFLEXIONES FINALES

El entrenamiento canino de perros-policía en Venezuela es responsabilidad del gobierno nacional a través del SEBIN en este caso. En la actualidad la política formal aún vigente en esta materia, fue diseñada con la participación de organismos multilaterales, bajo un sistema con

tendencia neoliberal, sin embargo los cambios políticos impulsan transformaciones en el sistema de entrenamiento canino-policía venezolano en este contexto a través del presente artículo se identifica que sí es importante considerar todos los elementos y recursos necesarios dentro de la política nacional de protección animal se contribuye a mejorar al servicio de trabajo que se realiza con los Semovientes Caninos para su impulso en el área de prevención del delito y los factores internos que lo dificultan, se contribuirá de esta manera a la inclusión social promovida en el cambio político.

Se concluye que a pesar de que la política formal vigente en Venezuela en materia de entrenamiento de semovientes caninos es de fondo la misma formulada en periodo donde predominaba el modelo de desarrollo neoliberal, las acciones del gobierno están orientadas a la construcción de sistemas de entrenamiento tradicional.

Con el propósito de llevar a cabo una política en donde su único objetivo aparte del entrenamiento y cuidado de los semovientes caninos, es elevar la calidad de servicio prestado tanto por ellos como por los guías-can, por ende, promover el bienestar.

Se resalta como lo expresa Paredes (2023) que el conocimiento de los semovientes caninos; a medida que se conocen mejor sus expectativas (deseos sobre el servicio), la empresa transportista puede utilizar ese conocimiento para el mejoramiento del servicio que satisfaga las necesidades de sus beneficiarios, y así hacer el servicio más atractivo para el usuario.

Es prudente alejarnos de los métodos tradicionales didácticos y proponiéndonos nuevas ideas para entenderlos mejor, comunicarnos correctamente con ellos y, así, poder educarlos y adiestrarlos de la forma más eficaz, sencilla, positiva y eficiente. A los amantes de los perros les ayuda a conocer su carácter, a tener identificadas sus pautas de comportamiento heredadas, a compartir sus emociones y a controlar sus impulsos y reflejos, y a crear así un vínculo más especial con ellos.

Edward Deming plantea que si mejora la calidad, se reducen los costos, lo que se traduce en una mayor productividad. Esto se logra a través de un ambiente de integración y cooperación entre los que estén involucrados.

REFERENCIAS

- **Albert Gómez, M.J. (2007). La Investigación Educativa: Claves Teóricas. Chile: Revista Investigaciones en Educación. Vol. 8 Núm. 1 Vol. 8. N° 1**
- **Ander-Egg, Ezequiel (2013). Diccionario de Trabajo Social. Bogotá, Colombia: Colombia Ltda**
- **Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía. (2019). Ejercicio, entrenamiento y comportamiento de los animales de compañía**
- **https://www.anfaac.org/anfaac/fact-sheets/ejercicio--entrenamiento-y-comportamiento-de-los-animales-de-compania_608_68_459_0_1_in.html**
- **Deming, W. E. (1986). Fuera de la crisis. Cambridge, Mass.: Instituto Tecnológico de Massachusetts, Centro de Estudios Avanzados de Ingeniería.**
- **Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios de Venezuela (FUNZA), como institución oficial, creada por el Ejecutivo Nacional según Decreto N° 1.436, de fecha 24 de enero de 1991 y constituida el 15 de mayo de 1991 bajo la adscripción y tutela del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas.**
- **García, E. (2017). El saber de las k9. Historia de los K9 (Perros Policías). Mérida – Venezuela: Universidad de Los Andes. <https://eduarfigueroa94.wixsite.com/saberk9meridave/entrenamiento-canino>**
- **Garfinkel, H. (1967). Estudios en Etnometodología. Prensa Política: Cambridge.**
- **Gosling (2008). Tecnología sanitaria avanzada: gestión del riesgo animal.**
- **Hidalgo M., J., Pu jazón T., D., Gutiérrez San M., T., Sánchez S., A. D.**
- **Gálvez F., J.M., Gallego G., M.M. (2017). Educación canina y formación específica del guía y del perro para búsqueda de personas desaparecidas. Edición N° 1.**
- **Kobelt, A., Hemsworth, P., Barnett, J & Coleman, G. (2003). Una encuesta sobre las condiciones y los problemas de comportamiento de la propiedad de perros en los suburbios de Australia. Ciencia aplicada del comportamiento animal.**
- **Kobelt, A., Hemsworth, P., Barnett, J., Coleman, G & Butler, K. (2007). El comportamiento de los labradores retrievers en patios suburbanos: las relaciones entre el ambiente del patio trasero y el comportamiento del perro. ciencia aplicada del comportamiento animal.**

ALFABETIZAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FRENTE A LAS DEEPPFAKES

*Karina Chávez**
Argentina

A principios del mes de noviembre 2023, los medios de comunicación de Nueva Jersey - Estados Unidos se vieron sacudidos por una noticia, que conmocionó a la comunidad de padres, alumnos y docentes de la escuela secundaria Westfield High School (Marin, 2023). El director de dicha institución notificó que un grupo de alumnos, valiéndose de los medios digitales (correo electrónico) y de algunas de las herramientas facilitadas por la Inteligencia Artificial (IA), generaron y difundieron imágenes pornográficas deepfake de sus compañeros. (Marin, 2023).

Lo que, a primera instancia, podría considerarse como un hecho aislado, un comportamiento incorrecto desarrollado por un grupo reducido de estudiantes, dejó al descubierto, sin embargo, una tendencia creciente entre los jóvenes y adultos y que, al igual que aconteciera, con muchos de los delitos de pornografía tradicional, se basan en el aprovechamiento de los sectores más vulnerables, como lo son las mujeres, en términos de género, y los niños, niñas y adolescentes, en lo que respecta a la edad. (Marin, 2023; BBC News Mundo, 2023).

Al igual que aconteciera en Nueva Jersey, a fines del 2023, la policía de Seattle se encontraba investigando el caso de un adolescente que habría empleado IA para crear y distribuir imágenes pornográficas falsas de

***Abogada - UBA. Especialista en Derecho Penal -USAL, Especialista en Investigación Científica del Delito - Facultad de Ciencias de la Criminalística/Instituto Universitario de la PFA. Diplomada en Derecho Penal y Procesal Penal, Desafíos del Nuevo Código Procesal Penal - UFLO. Diplomada en Investigación Criminal - UBE . Diplomada en Reforma Penal y Política Criminal -UFLO. Diplomada Iberoamericana de Prácticas y Modelos Restaurativos en diferentes contextos: comunitaria, familiar, penal y barrial -UNLZ. Conferencista Internacional. Articulista con publicaciones en Editorial y Librería Hammurabi, Editorial Noveduc del Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico SRL, Editorial Ad-Hoc SRL y Rubinzal Culzoni Editores. Columnista Estable de Revistas Jurídicas: Revista Federal de Derecho (Argentina), Revista Iberoamericana Derecho, Cultura y Ambiente (Argentina), LAW&TRENDS (España), LWYR MAGAZINE (Chile). Columnista Colaboradora en Revistas on line: Pensamiento Penal de la Asociación Pensamiento Penal. Participación en coautoría junto a otros especialistas en la obra titulada "Régimen Procesal Penal Juvenil Ley 2451, comentada" Ed. Jusbaire.**

*** Participación en coautoría junto a otros especialistas en el Proyecto de Ley "Violencia Vicaria", modificaciones a la Ley 26485. Miembro CiDEJ (Colegio Internacional de Estudios Jurídicos de Excelencia Ejecutiva) Capitulo Argentina**

otras estudiantes, también chicas adolescentes, del Distrito Escolar de Issaquah, al que asistían (Marín, 2023). Esto se debe a que, en los últimos meses, en Estados Unidos se han empezado a denunciar, con mayor regularidad, casos de imágenes pornográficas falsas generadas por IA, que ponen en riesgo la reputación de sus víctimas, en especial la de mujeres y adolescentes (Marín, 2023). Según un estudio de la firma investigadora independiente Genevieve Oh, durante el año 2023, se compartieron, en línea, más de 143 mil vídeos manipulados por la IA o deepfake; cifra que supera los totales de años anteriores combinados. (Marín, 2023).

Las deepfakes son imágenes, videos o audios manipulados con técnicas de IA y aprendizaje profundo, que hacen parecer que una persona está diciendo o haciendo algo que nunca dijo o hizo. Los mismos se generan superponiendo rostros o modificando la expresión facial y vocal en grabaciones existentes, con un nivel de realismo cada vez mayor, dificultando la distinción entre lo falso y lo auténtico.

Tal como describe Visus (2021), la falsificación o alteración de fotografías no es una práctica nueva, pero la IA permite no sólo alterar imágenes, sino también crearlas. Hasta hace unos pocos años, era tan costoso sustituir un rostro en unos fragmentos de vídeo que únicamente algunos estudios de cine podían afrontar ese gasto (Visus, 2021). En la actualidad, por el contrario, los avances tecnológicos han permitido que cualquier persona pueda hacer un deepfake con mayor o menor calidad. (Visus, 2021).

Durante un tiempo, los deepfakes -término surgido de la de la combinación de “deep learning” o aprendizaje profundo (una técnica de inteligencia artificial) y “fake” que en español se traduce a falso- se asociaron al uso de la imagen de personas famosas (celebrities) y políticos de alto perfil (principales víctimas de este tipo de armado y edición), siendo la finalidad de los videos variada (Visus, 2021; Marín-Parra, 2023). Los videos no siempre eran pornográficos, algunos fueron creados con el objetivo de hacer reír/entretenimiento. (Visus, 2021; Marín-Parra, 2023).

Sin embargo, esto ha cambiado con el transcurso de los años. De acuerdo a la empresa de ciberseguridad Deeptrace, en la actualidad, el 96% de todos estos videos, a escala global, refiere a pornografía no consentida o falsamente generada por IA, lo que nos obliga a encender las alertas frente a su proliferación (BBC News Mundo, 2023).

Asimismo, dado que pueden ser utilizados para difundir desinformación o manipular la opinión pública, los deepfakes han generado preocupación en términos de seguridad y privacidad. En tal sentido, y siguiendo el ejemplo de algunos estados norteamericanos -como ser: Texas, Minnesota y Nueva York-, los que han promulgado leyes contra la distribución no consensual de contenido pornográfico deepfake, uniéndose a otros estados tales como Virginia, Georgia y Hawaii, que ya tenían leyes vigentes al respecto, se torna necesario el diseño e implementación de normas orientadas tanto a proteger a las posibles víctimas de este tipo de edición, como a establecer penas para los infractores.

China es uno de los primeros países en realizar una normativa específica de deepfakes con el fin de controlar el uso dañino y evitar difusión de videos engañosos en que se comprometa el derecho a la integridad del ser humano.

No debemos olvidar que, más allá del uso impropio de la tecnología, este tipo de accionar puede causar un daño moral y físico-mental en las víctimas, dada la situación de vulnerabilidad atravesada y ante la falta de redes de contención adecuadas pueden tomar medidas drásticas o fatales para dar fin a ese padecimiento.

De allí la necesidad e importancia de avanzar en el tratamiento de la materia, desde una perspectiva no sólo legislativa sino también educativa.

Se trata de dotar a los miembros de la comunidad de las herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo e inclusión en la comunidad de referencia, pero así también del conocimiento de las potencialidades y peligros a los que pueden verse asociadas, así como de los pasos o

instancias a seguir en caso de ser víctima de algún tipo de acoso o delito cibernético. Factor no menor si se considera que, ninguna tecnología es buena o mala de por sí, sino que depende del uso social que se le asigne. (UNICEF, 2021).

Cabe destacar que las nuevas tecnologías, en general, y los distintos tipos de IA, en particular, inciden sobre la infancia, en tanto etapa correspondiente con la construcción no sólo cognoscitiva, sino también socio-emocional de las personas (UNICEF, 2021). Aunque considerados como nativos digitales, en tanto nacidos en un espacio temporal caracterizado por la centralidad e incidencia de las herramientas tecnológicas, en el desarrollo de las actividades cotidianas, y, por tanto, como personas con una habilidad innata para el manejo y comprensión del lenguaje y del entorno digital, lo cierto es que los niños, niñas y adolescentes no se encuentran exentos de los peligros que este tipo de tecnologías pueden implicar (UNICEF, 2021).

Así se reconocen como principales riesgos que pueden sufrir los NNA: el ciberacoso, desinformación y manipulación y creación de contenido sexual falso, generando un tipo de material de abuso y explotación sexual contra aquellos como si se tratase de situaciones reales.

¿FRENTE A ESTO COMO PODEMOS PROTEGERLOS?

Dialogar sobre deepfakes en los distintos ámbitos familiar, educativo. Explicar la responsabilidad individual y colectiva ante los deepfakes de los creadores y del que comparte el material sin corroborarlo dado que lo asume como veraz.

Enseñar a través de la verificación de un video como descubrir una alteración para poder identificar una deepfake y en ese caso sí se es víctima denunciar a través de los canales correspondientes.

Los miembros de la sociedad civil, como empresas y Estados deben emprender tareas de concientización y educación respecto de los derechos del niño en el entorno digital, centrando, especialmente, la atención, en aquellas actividades que repercutan, directa o indirectamente, en sus vidas.

Tal como destaca el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su Observación General N°25/2021 -Observación relativa a los derechos de los niños, en relación con el entorno digital-, así como las nuevas tecnologías digitales ofrecen oportunidades para hacer efectivos los derechos de los niños, también plantean riesgos relacionados con su vulneración o abuso.

Este fenómeno del deepfakes vulnera grandes derechos: la protección de datos o privacidad, la intimidad, honor y propia imagen, ya que implica el uso de datos personales sin consentimiento de la víctima menor de edad.

Dicha vulneración también se concreta en el momento de compartir o difundir la deepfakes a terceras personas a través de cualquier medio digital.

En España, por ejemplo, la práctica legislativa ha dado respuesta rápida a una víctima de un deepfake pornográfico, ya que, en menos de 24 horas, a través de la Agencia Española de Protección de Datos se puede frenar la transmisión de imágenes íntimas.

Otra vía que se activa en paralelo es la penal, dado que compartir o difundir imágenes pornográficas creadas o no con inteligencia artificial implica la comisión de un delito tipificado en el Código Penal tanto si se trata de NNA o adultos, en que las brigadas tecnológicas correspondiente al cuerpo policial pertinente, se encargaran de identificar al creador y distribuidor del deepfakes.

Finalmente, en caso de haber sufrido daños cuantificables y reales, se iniciará la vía civil para que la víctima pueda obtener una compensación económica.

En el caso de México el crear y distribuir una deepfakes, implicaría una vulneración de las leyes de propiedad intelectual, de derechos de autor e incluso penales que protegen la privacidad y honor de las personas.

Mientras que, en Reino Unido, si bien las deepfakes no son sancionadas a través de una ley específica la creación o distribución

configura una clara difamación por vulnerar la privacidad de la persona perjudicada.

Es imperioso entender que la IA formará parte del día a día de los NNYA, de ahí la necesidad que los genitores, educadores se capaciten y los acompañen para que comprendan sus beneficios y peligros, ya si bien las imágenes no son reales, el impacto y la repercusión en las víctimas es muy alto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BBC News Mundo. (2023). Deepfake: «Pusieron mi cara en un video porno» . El Mostrador. <https://www.elmostrador.cl/braga/2022/10/25/deepfake-pusieron-mi-cara-en-un-video-porno/>
- Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. (2021). Observación General N°25. <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEG%2BcAAx34gC78FwvnmZXGF06kx0VqQk6dNAzTPSRNx0myCaUSrDC%2F0d3UDPTV4y05%2B9GME0qMZvh9UPKTXc012>
- Marin-Parra, V. (2023). “Deep fake”: el peligro que amenaza a mujeres mediante el uso de IA. El Mostrador. <https://www.elmostrador.cl/braga/2023/04/21/deep-fake-el-peligro-que-amenaza-a-mujeres-mediante-el-uso-de-ia/>
- Marin, R. (2023). Alerta en Estados Unidos por el aumento de víctimas de pornografía falsa creada con inteligencia artificial. Infobae. <https://www.infobae.com/estados-unidos/2023/12/03/alerta-en-estados-unidos-por-el-aumento-de-victimas-de-pornografia-creada-con-inteligencia-artificial/>
- UNICEF. (2021). Orientación de políticas sobre el uso de la inteligencia artificial en favor de la infancia. New York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.unicef.org/globalinsight/media/2636/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-2.0-2021_ES.pdf
- Visus, A. (2021). Que es un Deep fakes, cómo se crean, cuáles fueron los primeros y su futuro. ESIC. <https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/deep-fakes-que-es-como-se-crean-primeros-y-futuros>

EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LOS DELITOS MENOS GRAVES

José G. Dano
Venezuela

El Derecho Constitucional Venezolano aborda de manera significativa la regulación de delitos menos graves, estableciendo un marco legal que busca equilibrar la protección de los derechos individuales con la preservación del orden público. En este contexto, es fundamental comprender cómo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes pertinentes abordan esta categoría de delitos.

DEFINICIÓN Y TRATAMIENTO LEGAL DE DELITOS MENOS GRAVES EN VENEZUELA

Los delitos menos graves, también conocidos como delitos menores o contravenciones, son infracciones penales que, si bien no revisten la gravedad de otros delitos, aún requieren una respuesta legal. En el marco constitucional venezolano, estos delitos suelen ser regulados por leyes especiales o códigos penales que establecen las sanciones correspondientes.

PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN CASOS DE DELITOS MENOS GRAVES

Uno de los aspectos clave al analizar los delitos menos graves en el contexto constitucional venezolano es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución garantiza una serie de derechos, como el derecho a un juicio justo, a la defensa, a la presunción de inocencia y a no ser sometido a tratos crueles o inhumanos.

JURISPRUDENCIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA

La jurisprudencia constitucional venezolana ha desempeñado un papel crucial en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los delitos menos graves. A través de sus decisiones, se han establecido criterios para garantizar que las sanciones impuestas sean

proporcionales a la gravedad del delito y respeten los derechos fundamentales de los involucrados. En conclusión, el estudio del Derecho Constitucional Venezolano en relación con los delitos menos graves es fundamental para comprender cómo se equilibran los intereses del Estado en mantener el orden público con la protección efectiva de los derechos individuales. El análisis detallado de las disposiciones legales y jurisprudencia relevante proporciona una visión integral de este tema crucial en el sistema legal venezolano.

El sistema procesal penal en Venezuela ha experimentado significativas transformaciones, especialmente en la transición de un procedimiento inquisitivo a uno garantista y acusatorio. La derogación del Código de Enjuiciamiento Criminal y la promulgación del Código Procesal Penal (COPP) en 1999 marcaron un cambio hacia un sistema que buscaba involucrar a la sociedad en la administración de justicia penal.

EVOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN VENEZUELA

Inicialmente, el COPP introdujo figuras como el jurado y los escabinos para fomentar la participación ciudadana en la justicia penal. Sin embargo, la dificultad para constituir jurados llevó a la derogación de esta figura, marcando un primer fracaso en el intento de involucrar directamente a la sociedad en la administración de justicia. A pesar de ello, se mantuvo la participación ciudadana a través de los escabinos, quienes junto con jueces profesionales conformaron tribunales mixtos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La evolución del sistema procesal penal venezolano condujo a la derogación de los escabinos en 2012, dando paso a una nueva forma de participación comunitaria en la administración de justicia. Los Consejos Comunales asumieron un rol en la supervisión de las medidas cautelares impuestas a imputados por delitos menores, estableciendo medidas innominadas como una forma simbólica de reparación del daño social causado.

ENFOQUE SOCIAL DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LOS DELITOS MENOS GRAVES

El estudio del Procedimiento Especial de los Delitos Menos Graves se enfoca en analizar cómo se articulan aspectos jurisdiccionales, institucionales y sociales. Desde una perspectiva jurisdiccional, se busca garantizar el cumplimiento de condenas incluso para delitos considerados menores. A nivel institucional, se destaca el papel del Poder Judicial como corresponsable en la solución de problemas sociales. Socialmente, se promueve una participación activa y pasiva de la comunidad a través de los Consejos Comunales.

DESAFÍOS Y REFLEXIONES SOBRE EL MODELO PENAL MUNICIPAL

El modelo penal municipal venezolano plantea desafíos al intentar conciliar la participación ciudadana con la eficacia en la administración de justicia. La imposición de trabajos comunitarios como medida reparadora enfrenta críticas sobre su efectividad reeducativa y su adecuación al tipo de delito cometido. La variabilidad en las medidas innominadas impuestas por los jueces genera incertidumbre y cuestionamientos sobre su equidad.

En conclusión, el estudio del Procedimiento Especial de los Delitos Menos Graves en Venezuela refleja un proceso dinámico marcado por intentos continuos de involucrar a la sociedad en la administración de justicia penal. Las reformas y adaptaciones reflejan un esfuerzo por equilibrar las necesidades sociales con los principios jurídicos fundamentales. Sin embargo, persisten desafíos que requieren reflexión y ajustes para lograr un sistema más efectivo y justo. Este artículo científico se basa en una investigación cualitativa documental que analiza críticamente el enfoque social del procedimiento especial para delitos menos graves en Venezuela, abordando aspectos jurisdiccionales, institucionales y sociales dentro del marco legal vigente.

Pontificia Universidad Católica Santa Rosa
Tricentenaria

Instituto de Altos Estudios IAEL
Universidad de Postgrados

Diplomado Avanzado en Criminalística, Criminología y Periodismo de Sucesos

**INSCRIPCIONES
ABIERTAS**

Correo:

pontificiaucsardiplomados@gmail.com

Vicerrectorado de Extensión

Teléfono: 0212-863.51.18 Ext. 108

Pontificia Universidad Católica Santa Rosa
Tricentenaria

Instituto de Altos Estudios IAEL
Universidad de Postgrados

Diplomado Avanzado Gestión de Despachos de Abogados

**INSCRIPCIONES
ABIERTAS**

Correo:

pontificiaucsardiplomados@gmail.com

Vicerrectorado de Extensión

Teléfono: 0212-863.51.18 Ext. 108

Se reconoce dos materias derecho registral y unas de las prácticas jurídicas y otra afín. Es Bimodal.

Entrada: 200\$

Inicial: 70\$ (los demás en cuotas al terminar)

Encuentros Presenciales y algunos online:

Duración: 120 horas académicas (2 Meses).

Miércoles de 1:30pm a 4:00pm

Sábado de 8:30am a 12:00pm

DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN VENEZUELA

*Jovanny Sevilla**
Venezuela

INTRODUCCIÓN

El impacto de la tecnología abarca muchos sectores de la vida social extendiendo de manera exponencial su presencia en todos los procesos que a diario realizan los ciudadanos para cumplir en parte sus obligaciones ante los organismos del estado, entes privados y demás que haceres de carácter personal. Sin embargo, para que dicha tecnología pueda ofrecer beneficios sustanciales es necesario que previamente estén presentes fuentes diversas que garanticen el funcionamiento de esos dispositivos electrónicos, ya que estos por naturaleza prescinden de: energía eléctrica e infraestructura tecnológica que permita el envío y recepción de información, la cual viaja por diversos medios de transmisión (Cable, Satélites, Fibra Óptica entre otros) permitiendo así la comunicación por Medios Electrónicos.

La Comunicación siempre ha sido considerada un elemento esencial y primordial en la vida del ser humano, siendo este un medio necesario para expresar nuestras ideas y pensamientos. En muchos

casos, esas mismas facultades antes mencionadas han permitido que el ser humano pueda convivir e interactuar en sociedad en pro del desarrollo cultural, económico, político y social de una determinada región o estado; y más aún cuando comienzan aparecer términos tan complejos como:

*Profesor de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa
Redes Sociales (RRSS): Juris Directum (Instagram, Facebook y Twitter X)
Correo Electrónico: asesor.jurisconsulto@gmail.com

Globalización, Informática, Computación, Electrónica, Internet, Telecomunicaciones, Sociedad de la Información entre otros.

LA COMUNICACIÓN COMO DERECHO HUMANO UNIVERSAL Y CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

El hombre siempre ha querido por cualquier medio blindar el ejercicio de sus facultades humanas, siendo una de ellas y algunos consideran la más importante, la comunicación. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos

establece artículos que modelan jurídicamente dicha institución fundamental, señalando:

- Que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que de igual forma están dotados de razón y conciencia, debiendo así comportarse fraternalmente los unos con los otros. 1**
- Que todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 2**
- Que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 3**
- Nadie podrá ser objeto de arbitrariedades en su privacidad, su familia, honor o reputación, debiendo las leyes garantizar su protección ante tales injerencias y ataques. 4**
- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia. 5**
- Por último, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el derecho de no ser molestado a causa de sus**

- 1. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.**
- 2. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.**
- 3. Artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.**
- 4. Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.**
- 5. Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.**

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión.

En todo caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convirtió en una especie de ley modelo para los distintos países del mundo, donde Venezuela no es la excepción ya que los constituyentistas reafirmaron dichos derechos humanos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en los siguientes:

- Artículo 48: Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas...”**
- Artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión...”**
- Artículo 58: “La Comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho a réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes...”**
- Artículo 60: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.”**
- Artículo 61: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito...”**

En resumen, se puede observar que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como nuestra Constitución evocan a dos instituciones fundamentales para este breve análisis: primero, la comunicación; y segundo, medios de comunicación, estableciéndose que la comunicación puede desarrollarse a viva voz, de manera escrita,

mediante cualquier forma de expresión y cualquier medio de comunicación y difusión; entendiéndose en este caso el uso de medios electrónicos e informáticos.

Por otra parte, la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985) con las enmiendas aprobadas en 2006, señala en su artículo 7 la definición de comunicación electrónica, estableciendo que es toda “comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos”. De igual forma el mismo artículo señala la definición de Mensaje de Datos, estableciendo que es toda “información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.”

LAS TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA

En Venezuela al igual que los demás países del mundo tiene por obligación garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas el derecho humano a la comunicación, utilizando para ello los recursos que ofrecen los

medios de comunicación electrónicos. Son diversas las normativas patrias existentes que regulan y blindan tal derecho humano universal y constitucional, entre ellas se pueden mencionar: Ley Orgánica de Telecomunicaciones; Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTE); Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas; Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos; Ley sobre Protección a La Privacidad de Las Comunicaciones; Decreto N° 825 del Presidencia de la Republica de fecha 10 de Mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 22 de mayo de 2000 siendo la Número 36.955, Providencia Administrativa

Número 150 Contentiva del Plan Nacional de Nombres de Dominio “.ve” entre otras.

En la actualidad el término “comunicación” ha sido prácticamente reemplazado por la institución jurídica “telecomunicaciones” siendo este un vocablo compuesto por el prefijo griego Tele (distancia) 6, y la palabra latina communicare (compartir); con la unificación de ellas se obtiene el significado “compartir lejos”, siendo compartir una palabra muy utilizada en las famosas Redes Sociales. Sin embargo, es necesario señalar que la misma Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece en su primer artículo, que uno de sus objetivos es garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación, así como también, resguardar el secreto de las comunicaciones y ejercicio del derecho a la comunicación libre y plural, situaciones planteadas en el artículo dos de la mencionada ley.

Dentro de este marco jurídico es importante señalar que el régimen integral de las telecomunicaciones en Venezuela es solo competencia del Poder Público Nacional 7, dejando claro que los demás Poderes Públicos (Municipal y Estatal) 8 solo prestarán colaboración para el cumplimiento cabal, oportuno y efectivo del funcionamiento de las telecomunicaciones. La misma ley en comento define Telecomunicaciones, señalando que es “toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, u otros medios electromagnéticos afines, inventados o por inventarse”; 9 entiéndase entonces que es un servicio donde deben prevalecer los preceptos constitucionales.

Entonces es vital que las leyes reconozcan de manera determinante otros medios o modalidades que pudieran surgir en el ámbito de las telecomunicaciones. Por ello es necesario entender que para ejercer el servicio de telecomunicaciones en Venezuela es obligatorio obtener previamente una habilitación administrativa, concesión o permiso de ser necesarios. En el caso de las habilitaciones administrativas para la

6. <https://concepto.de/telecomunicaciones/#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20telecomunicaci%C3%B3n%20proviene%20de,latina%20communicare%2C%20E2%80%9Ccompartir%20E2%80%9D.>
7. Artículo 156 Numeral 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
8. Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
9. Artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones

prestación de servicios en materia de telecomunicaciones, así como las concesiones para el uso y explotación del dominio público radioeléctrico, estas deberán ser otorgadas solo a las personas domiciliadas en Venezuela, salvo lo que establezcan los acuerdos o tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es el órgano rector por imperio de ley en materia de Telecomunicaciones en Venezuela. Dicho debe establece las políticas, planes y normas generales que habrán de aplicarse en el sector de las telecomunicaciones, respetando así también los planes nacionales establecidos por el Ejecutivo Nacional. De igual forma coexiste otro organismo, esta vez desde el ejecutivo nacional que ejerce funciones como ente rector, pero a los efectos de comunicación e información del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, siendo este el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Mippci), el cual supervisa y evalúa todas las actividades tanto del Plan Nacional de Telecomunicaciones como del Plan Operativo Anual administrativo en el sector de las Telecomunicaciones.

MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL ÁMBITO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Los Medios Electrónicos según el Diccionario panhispánico del español jurídico es: “Un Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como internet, telefonía fija y móvil u otras”.¹⁰ Estos mismos medios electrónicos tienen dos (2) categorías que son: Analógicos y Digitales; dentro de los primeros se encuentran la radio, televisión, telefonía tradicional e inclusive las mensajerías (Short Message Service) SMS o Servicio de Mensajes Cortos; en cambio en los digitales se encuentran aquellos que se basan principalmente en el uso de computadores, laptops, celulares e internet..¹¹ Sin embargo, existen otras fuentes jurídicas tales como la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional 1985; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones

10. <https://dpej.rae.es/lema/medio-electr%C3%B3nico>

11. <https://www.comunicare.es/la-comunicacion-electronica/>

y/o Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión Medios Electrónicos; que establecen que todo aquel dispositivo electrónico que funcione en razón a enviar, recibir, archivar y transmitir información en forma de mensaje de datos (texto, imagen, sonido, video, Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Correo Electrónico entre otros) debe ser considerado o definido como un Medio Electrónico.

Ahora bien, lo más interesante de todo esto es que dichos Medios Electrónicos toman relevancia jurídica es a partir del uso de los famosos mensajes de datos, 12 siendo esta institución jurídica y electrónica la más importante cuando desarrollamos cualquier tipo investigación en el ámbito del Derecho Informático, de la Informática Aplicada al Derecho e inclusive la Informática Forense. Es así como los Mensajes de Datos toman relevancia e importancia en la denominadas Actuaciones Electrónicas 13 las cuales generan efectos jurídicos que posteriormente serán evaluados como elementos probatorios por poseer y tener estos una carga de validez y eficacia jurídicas, 14 esto según la ley.

En conclusión, se puede decir entonces que una vez que aparecieron los Medios Electrónicos en el ámbito de las telecomunicaciones el mundo experimento una evolución desproporcionada de la forma de comunicarse entre los seres humanos llevando a la comunicación a

otro nivel del cual nunca se había experimentado, aportando ventajas y desventajas que solo el usuario pudiera valorar en un momento determinado de su vida en sociedad una vez haya utilizado un Medio Electrónico.

“El gran mito de nuestro tiempo es que la tecnología es comunicación”

-Libby Larsen (Compositora)

12. Artículos 2 tanto de la Ley Sobre mensajes de Datos y Firmas electrónicas como la Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos.
13. Artículo 5 Numeral 1 de la Ley Infogobierno.
14. Artículo 1 y 4 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

*Sergio A. Salinas**
Venezuela

Este escrito no pretende analizar el lenguaje y los desafíos que enfrenta en la actualidad con la gramática, ortografía y sintaxis; ese enfoque ya se ha usado en cuantiosas ocasiones por numerosos académicos por suficiente tiempo. En cambio, promueve entender la incidencia que este tiene en nuestra vida actual.

Comencemos por el infame y aversivo lenguaje inclusivo que tanto malestar genera en la mayoría. Si lo explicásemos de forma breve, el lenguaje inclusivo es la expresión de una necesidad social, a veces de nicho y otras veces política, pero al fin y al cabo, una necesidad. Este conocido lenguaje que algunos afirman que deforma, otros que destruye y otros más incluso vaticinan la perdición, solo pretende incluir a aquellas personas que se sienten excluidas.

Aquí viene el análisis radical: ¿Por qué algunos se sienten excluidos? Pues... Porque es verdad, la sociedad occidental es intrínsecamente exclusiva.

Si describiéramos la sociedad occidental sería más o menos así: es el "tú" versus el "yo", el "nosotros" versus el "ellos" y eso se origina en que la sociedad, o mejor dicho, las sociedades americanas fueron colonias europeas y, ¿qué podemos esperar si fuimos colonizados por culturas que ya se peleaban entre sí?

Primero fueron los europeos contra los europeos, luego fueron los europeos contra África, luego los europeos contra los indígenas, después los criollos contra los europeos y lo que quedó fueron los criollos contra los criollos, y los criollos contra los aborígenes y los que fueron esclavizados y así hasta nuestros días. Es decir, la sociedad occidental,

*sasromerogarcia@gmail.com

se rigió por un sistema de castas que paso a ser un sistema de facciones (subculturas) y en este sistema siempre hay una que impera.

Con el desarrollo social de la época moderna del siglo pasado, los métodos de represión de los dirigentes de la facción imperante se fueron refinando y adecuando para ser menos impactantes para la población de dicha facción. No es lo mismo ahorcar en una plaza a un negro que "se atrevió" a entrar a un comercio de blancos como se solía hacer en el sur de EE.UU., o quemar en la hoguera a los homosexuales o ahogar en el río a las mujeres que aprendieron a leer; a qué por medio de propaganda, invisibilización y apresamiento se maneje el pensamiento y el sentir de la población.

Es decir, el lenguaje inclusivo, en sus diversas modalidades y expresiones, busca visibilizar a quienes se han sentido y han sido históricamente invisibilizados. Por ejemplo, y solo por mencionar un par: con el desdoblamiento se busca dar presencia a la mujer en el lenguaje así como, con el uso de la "e" o la "x" al final de los sustantivos, las personas de la comunidad LGBT+ quieren decir, "yuju, aquí estamos" y así se puede seguir y seguir dando ejemplos de usos de un neolenguaje que atiende a las necesidades de las minorías.

Entonces, ¿cuál es el problema?: que antes las mujeres no alzaban la voz ni la frente y ahora sí y eso molesta a quienes crecieron en una época donde la mujer no hablaba ni alzaba la mirada, y lo mismo se puede decir con lo LGBT+, antes se les perseguía y criminalizaba, alzaron la voz, salieron de clóset y ahora, al igual que la mujer están en todos lados abiertamente. Se traen a colación estos dos ejemplos, porque aunque ya han pasado varias décadas desde la Revolución Sexual, el machismo/misoginia y la homofobia siguen presentes en la actualidad.

EL LENGUAJE COMO HERRAMIENTA CREADORA.

—El subtítulo suena a metafísica barata, pero tranquilos, que el artículo no va por allí —.

Aquellos que entienden el lenguaje, y ojo, entender no es lo mismo que saber; comprenden que la famosa frase, “no es lo que dices, sino como lo dices” es muy cierta.

La vida cotidiana sería distinta si las madres dijeran, “recuerda fregar los platos” o “se te olvidó fregar los platos del almuerzo, ve y fríégalos ahora por favor” en vez de regañar y recalcar una y otra vez que el hijo no fregó los platos.

El ejemplo anterior, nada tiene que ver con las madres, se trata de que es mejor comunicar lo que queremos o requerimos del otro, expresar nuestra necesidad del momento, en vez de reprochar que dicha necesidad no ha sido satisfecha. Para entenderlo mejor utilizaremos el siguiente ejemplo: los niños comunican sus necesidades, “quiero comer, quiero ir al baño, tengo sueño, estoy aburrido”. Los niños no empiezan regañando a sus padres y reprochando por qué no les han servido la comida, o por qué no le ha llevado al baño o porque no le han dado su juguete favorito. Lo anterior dicho, nos lleva al punto central de este subtítulo, los adultos son un mar de quejas y reproches y eso hace que la vida sea “injusta”, “difícil” o “estresante” y lo que no se dan cuenta es, que a través del lenguaje que usan, hacen que su vida sea difícil.

¿Qué significa lo anterior? Que a nivel psicológico y por lo tanto neurológico, el lenguaje moldea nuestras vidas, es decir, si alguien vive quejándose que todo es malo, y culpando a los demás de su desdicha, entonces esa persona es una víctima, pero no de los demás, sino del lenguaje que usa y por lo tanto de sí mismo.

Pero, el lenguaje se adquiere, se absorbe del entorno. Entonces, no se debe culpar al individuo por tener el lenguaje que su entorno le ha proporcionado. Las personas son un reflejo del hogar en el que se criaron o del vecindario donde crecieron. Solo resultan ser diferentes si es que hay un factor externo que influye en ese individuo en cuestión.

EL DIÁLOGO INTERNO

¿No han escuchado cuando a alguien se dice a sí mismo que es estúpido porque se le olvidó algo en su casa, o alguien que reacciona de sobremanera porque se rompió un plato?

Hoy conoceremos al diálogo interno: el diálogo interno, es el eco de las cosas que nos decían nuestros padres o adultos encargados cuando

éramos niños. Como por ejemplo: “¿Se te volvió a olvidar el cuaderno de matemáticas? Que niña más distraída”, “¡Qué torpe eres! Rompiste el plato, no cuidas nada”, “Cuando los adultos hablan los niños se callan”, “Los niños no lloran”, “No me respondas”, entre otros.

Se puede asegurar que alguna vez Uds. los lectores e incluso el propio autor han recibido esas frases o similares de sus padres o adultos encargados en algún momento y esas palabras que se reciben en la infancia forman el diálogo interno y ese diálogo interno es el encargado de la autopercepción y de la percepción del entorno una vez que la conciencia se desarrolla.

Entonces, no es necesario regañar al niño, hay que explicarle la situación, explicarle lo que debe hacer o lo que se espera de él o ella a su vez que, no es necesario ser tan severo con uno mismo. Autocompasión, empatía, entendimiento.

Mg. González Marcano, Carmen Dilia
Venezuela

ENSAYO ARGUMENTATIVO **LA PRAXIS EDUCATIVA VINCULADA** **AL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN LIBERADORA**

LA PRAXIS EDUCATIVA VINCULADA AL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN LIBERADORA

La educación es un pilar fundamental en cualquier sociedad, desempeña un papel crucial en el desarrollo individual y colectivo, así como en la construcción de un futuro más prometedor. Bien sea definida por Aristóteles para quien la educación estaba estrechamente relacionada con el desarrollo de virtudes morales y éticas, pasando por el austriaco Ivan Illich quien en su libro *Deschooling Society* la describió como "la manipulación programada de la identidad" (1971). O el mismo Nelson Mandela que la concebía como una herramienta clave para la transformación y la superación de las desigualdades. Todos los autores confluyen en que la educación es importante para la sociedad.

Esta, no se limita simplemente a la transmisión de conocimientos sino que también abarca la formación de valores, habilidades y actitudes que moldean la forma en que los individuos interactúan. Además, desempeña un papel fundamental en la promoción de la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Freire.(1981).

En este orden de ideas, la praxis educativa vinculada al lenguaje y comunicación liberadora se presenta como un enfoque pedagógico que busca no solo transmitir conocimientos, sino también empoderar a los estudiantes, fomentar la reflexión crítica y promover un cambio social tangible. En este ensayo, exploraremos la importancia de esta praxis y cómo puede contribuir a una educación más inclusiva y emancipadora. Esta corriente pedagógica, enraizada en las ideas del pedagogo brasileño Paulo Freire, reconoce que la educación tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para la emancipación, la concientización y la transformación social.

El presente ensayo, explora la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora, desentrañando sus principios fundamentales, sus objetivos y sus implicaciones en la formación de individuos conscientes, críticos y comprometidos. Por otra parte, contrastaremos opiniones de autores que difieren o no de esta postura exponiendo sus alegatos y posibles propuestas. Por último, se buscará llegar a una conclusión valorada sobre el tema expuesto.

Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) fue un educador, pedagogo y filósofo brasileño conocido por su trabajo en la pedagogía liberadora y la educación crítica. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Estudió derecho en la Universidad de Recife. A lo largo de su carrera, Freire trabajó en una variedad de puestos educativos en Brasil y en el extranjero. Sus experiencias con la alfabetización de adultos y su trabajo con comunidades oprimidas en Brasil moldearon su enfoque pedagógico. Falleció el 2 de mayo de 1997 en São Paulo, Brasil debido a una afección cardíaca.

Es conocido principalmente por desarrollar la pedagogía liberadora, un enfoque educativo que enfatiza la importancia de la conciencia crítica, el diálogo y la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. (Freire, 1987). Creía que la educación debía ser una herramienta para la liberación de las personas oprimidas y marginadas (López 2008). Se le recuerda como uno de los pensadores más influyentes en el campo de la educación. Su enfoque en la conciencia crítica, la justicia social y la educación liberadora sigue siendo relevante en la actualidad, y su legado perdura en la pedagogía crítica y la lucha por la igualdad y la justicia en la educación.

Freire, el padre de esta pedagogía liberadora, enfatizó la importancia del diálogo al sostener que “la educación verdadera es una cuestión de acción y reacción”. (Teasley, 2013). En este contexto, el lenguaje y la comunicación se convierten en herramientas fundamentales para el intercambio de ideas y la construcción del conocimiento. A través de un diálogo respetuoso y enriquecedor, los estudiantes pueden expresar sus propias perspectivas, experiencias y opiniones, lo que fomenta la comprensión mutua y la autoafirmación. (McLaren, 2003).

La praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora se erige sobre la premisa fundamental del diálogo como pilar esencial en la relación entre educador y educando. En contraposición a los modelos tradicionales de enseñanza unidireccional, donde el profesor transmite información y los estudiantes asimilan pasivamente, esta perspectiva aboga por un diálogo horizontal y constante. Los estudiantes no son meros receptores de conocimiento, sino participantes activos en la construcción de significado. (Hooks, B. 1994).

Otro aspecto crucial de la educación liberadora es la promoción de la conciencia crítica. La concientización, un término acuñado por Freire, (2014). implica la toma de conciencia de las estructuras de poder, las injusticias y las desigualdades que afectan a la sociedad. La educación liberadora no solo busca transmitir conocimientos académicos, sino también empoderar a los estudiantes para analizar críticamente su entorno social y político.

A través del lenguaje y la comunicación, los estudiantes aprenden a cuestionar, a pensar de manera independiente y a examinar las relaciones de poder que moldean sus vidas. La alfabetización no se limita al mero dominio del abecedario, sino que incluye la alfabetización crítica, que implica la capacidad de leer el mundo y comprender las dinámicas sociales. (Freire, 1974)

Freire (1974) en su pedagogía pone énfasis en la relevancia de los contenidos. Los temas están relacionados con las vidas y preocupaciones de los estudiantes. Los problemas sociales, las cuestiones políticas y las realidades económicas se convierten en puntos de partida para el aprendizaje. Esta conexión con la vida cotidiana no solo hace que la formación sea más significativa sino que también motiva a los estudiantes a involucrarse de manera activa en su propia educación.

El lenguaje y la comunicación se convierten así, en las herramientas a través de las cuales los estudiantes exploran y discuten estos temas, lo que fomenta una comprensión profunda y una participación activa en asuntos que impactan directamente en sus vidas y en la sociedad en general.

En consecuencia, la educación liberadora no se limita a la teoría y la reflexión, se orienta hacia la acción transformadora. Los estudiantes son alentados a tomar medidas concretas para abordar problemas y desafíos en sus comunidades y sociedades. La acción se convierte en una extensión lógica de la conciencia crítica. Los individuos no solo entienden las injusticias, sino que también se convierten en agentes de cambio. (Macedo, 2000).

De esta manera, el lenguaje y la comunicación desempeñan un papel vital en esta fase. Los estudiantes utilizan sus habilidades comunicativas para movilizar apoyo, influenciar opiniones y coordinar acciones. Los proyectos comunitarios, las campañas de concientización y la participación cívica se convierten en manifestaciones concretas de la educación liberadora en acción.

Por otra parte, Freire plantea que la reflexión es un componente fundamental en cada etapa del proceso educativo liberador. Los estudiantes reflexionan sobre sus experiencias, cuestionan sus propias creencias y consideran diferentes perspectivas. La reflexión nutre la conciencia crítica y promueve el aprendizaje continuo.

Además, la educación liberadora fomenta la reflexión ética. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos y habilidades, sino que también reflexionan sobre cuestiones morales relacionadas con su aprendizaje y su acción en el mundo (McLaren, 2003). La toma de decisiones éticas se convierte en un elemento importante en la formación de ciudadanos comprometidos con la justicia y la equidad.

En tal sentido, los profesores que adoptan la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora desempeñan un papel diferente al de los educadores tradicionales. Más que transmitir conocimientos, actúan como facilitadores del aprendizaje. Su tarea principal es guiar, apoyar y empoderar a los estudiantes en su proceso educativo y de concientización. Se convierten en mediadores en el diálogo y modelos de reflexión y acción ética.

En consecuencia, la evaluación se enfoca en lo formativa, que implica una retroalimentación constante y la evaluación de habilidades de comunicación efectiva (Zabala 1991). Los estudiantes son evaluados no solo por su capacidad de memorizar información, sino por su capacidad para analizar críticamente problemas, comunicar sus ideas y participar en acciones transformadoras.

De esta manera, se proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para desafiar y superar las estructuras de poder (McLaren. 2003). La promoción de la diversidad de perspectivas y opiniones en el aula se convierte en un elemento crucial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En tal sentido, el profesor valora y respeta las experiencias culturales y personales de los estudiantes. Reconoce que el contexto cultural y social influye en su aprendizaje y, por lo tanto, se integra en el proceso educativo. Los estudiantes encuentran espacio para explorar y celebrar sus identidades culturales y personales a través del lenguaje y la comunicación.

Todo lo anterior se realiza en función de una perspectiva de cambio social. La pedagogía Liberadora busca empoderar a los sujetos para que se conviertan en agentes de cambio, no solo en sus vidas individuales, sino también en la sociedad en su conjunto. Así, la educación se convierte en una herramienta poderosa para la construcción de ciudadanos activos y comprometidos, capaces de contribuir a la transformación social y la justicia.

Es así, como la pedagogía de Freire, ha tenido un impacto significativo en las sociedades y se ha aplicado en diversas partes del mundo. Países como Nicaragua, Cuba, Brasil, Argentina, Estados Unidos, y Venezuela entre otros, han implementado programas basados en su pedagogía con un margen de éxito importante. Movimientos de derechos civiles, de derechos de la mujer, del trabajador, programas de alfabetización, son un ejemplo de ello.

En Estados Unidos, por ejemplo, se han utilizado las ideas de Freire en proyectos de educación comunitaria y en escuelas que buscan abordar las desigualdades raciales y socioeconómicas. El Movimiento de Educadores Populares en América Latina (MEPAL) que se dedica a promover la educación popular en toda América Latina, ofreciendo capacitación a educadores populares y desarrollando proyectos educativos comunitarios.

El Movimiento Sem Terra (MST) en Brasil: El MST es un movimiento social que se enfoca en la reforma agraria y la justicia social y persigue empoderar a los agricultores sin tierra y promover la conciencia crítica. Igualmente, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Argentina, implementa programas educativos en comunidades rurales para empoderar a los trabajadores sin tierra y promover la educación liberadora en áreas rurales.

El Programa Educación Popular en Salud (PROEPS) en Brasil que se enfoca en la educación popular en el campo de la salud, Utilizando enfoques participativos y de diálogo para promover la salud y la participación comunitaria en áreas rurales y urbanas de Brasil. Estos son solo algunos ejemplos de la aplicación práctica de la pedagogía de Paulo Freire.

Venezuela, asumiendo el reto emancipador y reivindicando la deuda social en pro de la justicia y el empoderamiento de las comunidades, ha acuñado las ideas de Freire y las ha aplicado en programas educativos como Misión Robinson, Misión Rivas y Misión Sucre, los cuales están inspirados en la pedagogía de Freire. Estos programas han ayudado a millones de venezolanos, especialmente a adultos, a adquirir habilidades educativas mientras fomentan la conciencia crítica y la participación comunitaria mediante el lenguaje y la comunicación liberadora.

Por otra parte, Las Universidades concebidas como Alma Mater también aplican los principios de la pedagogía de Freire en su afán de empoderar a los estudiantes, creando un entorno donde ellos puedan desarrollar sus habilidades comunicativas, pensar críticamente y utilizar

el lenguaje como una herramienta para empoderarse y promover el cambio social positivo.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora se puede implementar en la educación. La clave es fomentar la participación activa, la reflexión crítica y el uso efectivo del lenguaje para promover el cambio social positivo a través de:

Debates sobre temas sociales: Los profesores pueden organizar debates en clase que fomenten la discusión crítica de temas sociales relevantes, como el cambio climático, la igualdad de género, la justicia racial, etc. Los estudiantes aprenden a utilizar el lenguaje de manera efectiva para expresar sus opiniones y respaldar sus argumentos con evidencias.

Análisis de medios de comunicación: Los estudiantes pueden analizar anuncios publicitarios, artículos de noticias o programas de televisión desde una perspectiva crítica. Esto les ayuda a comprender cómo se utilizan las estrategias de comunicación para influir en la opinión pública y a desarrollar habilidades para detectar la desinformación.

Proyectos comunitarios: Los estudiantes pueden participar en proyectos que aborden problemas en sus comunidades, como la organización de campañas de concienciación sobre temas locales o la creación de contenido multimedia para promover la inclusión y la diversidad en su entorno.

Literatura y escritura creativa: La lectura de obras literarias que exploran temas sociales y la escritura creativa que permite a los estudiantes expresar sus pensamientos y emociones son componentes esenciales de esta praxis educativa. Los textos literarios pueden servir como punto de partida para discutir cuestiones sociales y políticas.

Entrevistas y testimonios: Los estudiantes pueden realizar entrevistas a miembros de la comunidad o a personas que hayan vivido experiencias significativas. Estas entrevistas pueden ayudar a los estudiantes a

desarrollar habilidades de comunicación y a dar voz a las historias y experiencias de personas que, de otro modo, podrían no ser escuchadas.

Educación mediática y alfabetización digital: En un mundo digital, es esencial que los estudiantes desarrollen habilidades para navegar y evaluar la información en línea. La praxis educativa puede incluir la enseñanza de la alfabetización digital y la comprensión crítica de las redes sociales y otras plataformas de comunicación en línea.

Participación en debates y modelos de Naciones Unidas: Los debates y los modelos de Naciones Unidas son actividades que promueven el uso efectivo del lenguaje para defender posturas y argumentar en nombre de causas globales o nacionales.

Clases de educación cívica y derechos humanos: La inclusión de temas de educación cívica y derechos humanos en el plan de estudios puede ayudar a los estudiantes a comprender la importancia de la comunicación en la promoción de la justicia y la igualdad.

Estos son solo ejemplos que muestran cómo la educación vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora se traduce en la práctica, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para comunicarse de manera efectiva, reflexionar críticamente y contribuir al cambio social. Cada uno de estos ejemplos demuestra cómo el lenguaje y la comunicación pueden ser utilizados como medios de empoderamiento y transformación en el entorno educativo.

En otro orden de ideas, se presentan una serie de conceptos desarrollados por varios pensadores y pedagogos a lo largo de la historia, que avalan la importancia de la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora como principio fundamental para el empoderamiento de los estudiantes, la visión crítica y el cambio social. A continuación se exhiben algunas de las teorías y sus creadores más relevantes en este contexto:

Michel Foucault y el Poder del Discurso: El filósofo francés Michel Foucault ha influido en la comprensión de cómo el poder y el

conocimiento están relacionados. Su trabajo se ha utilizado para analizar cómo las estructuras de poder se reflejan en el lenguaje y la comunicación, lo que es relevante para comprender la importancia de una comunicación liberadora que cuestione y desafíe el poder establecido.

Jürgen Habermas y la Teoría de la Acción Comunicativa: Habermas, un filósofo alemán, desarrolló la Teoría de la Acción Comunicativa, que destaca la importancia de la comunicación auténtica y libre de distorsiones. Su teoría se relaciona con la idea de una comunicación liberadora en la que las personas puedan dialogar y deliberar de manera democrática y justa.

Lev Vygotsky y la Zona de Desarrollo Próximo: Vygotsky, un psicólogo y pedagogo ruso, formuló la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, que se refiere a la brecha entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con la ayuda de un tutor o grupo. Esta teoría destaca la importancia de la interacción y la comunicación en el proceso educativo. También desarrolló la teoría sociocultural, que destaca la importancia de la interacción social y cultural en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades comunicativas.

Noam Chomsky y la Lingüística Generativa: Noam Chomsky, un lingüista estadounidense, es conocido por su trabajo en la lingüística generativa, que se centra en la estructura profunda del lenguaje. Su enfoque destaca cómo el lenguaje puede ser una herramienta poderosa para la expresión y la comunicación, lo que es relevante para la comunicación liberadora.

Mikhail Bakhtin y la Teoría del Diálogo: Bakhtin, un filósofo y lingüista ruso, es conocido por su teoría del diálogo. Destacó la importancia de la comunicación como un proceso interactivo y dialógico en el que se construyen significados a través de la interacción entre las voces y las perspectivas de diferentes participantes.

Herbert Marcuse y la Crítica a la Sociedad Industrial: Marcuse, un filósofo y sociólogo de la Escuela de Frankfurt, analizó cómo la sociedad industrial y tecnológica puede ser alienante y limitar la expresión auténtica. Su trabajo influyó en la comprensión de cómo la educación

liberadora puede contrarrestar las fuerzas que inhiben la comunicación crítica y creativa.

Howard Gardner y la Teoría de las Inteligencias Múltiples: Gardner, un psicólogo estadounidense, propuso la idea de que las personas tienen diferentes tipos de inteligencia, más allá de la inteligencia académica tradicional. Esto es relevante para la praxis educativa al enfatizar la diversidad de las habilidades comunicativas y el valor de reconocer y cultivar estas diferencias.

John Dewey y la Educación Progresiva: Dewey, un filósofo y pedagogo estadounidense, abogó por una educación centrada en la experiencia y el aprendizaje práctico. Su enfoque enfatiza la importancia de la comunicación y la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas reales.

Estas teorías y sus creadores proporcionan un marco conceptual sólido para comprender y analizar la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora. Al combinar elementos de la pedagogía crítica, la teoría del discurso, la acción comunicativa y la psicología educativa, se puede diseñar una educación que fomente la conciencia crítica, la emancipación y la participación activa de los estudiantes en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Por otro lado, estas teorías complementan y ofrecen una perspectiva más amplia sobre cómo la educación, el lenguaje y la comunicación pueden ser utilizados como herramientas para la emancipación, la participación democrática y la transformación social. La praxis educativa liberadora puede integrar elementos de estas teorías para enriquecer su enfoque y adaptarse a las necesidades y contextos específicos.

A pesar de los beneficios evidentes de la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora, existen algunas posiciones, teorías y enfoques educativos que contrastan con ella y sus creadores. Es importante considerar estas perspectivas para lograr una comprensión más completa del tema. Aquí se exponen algunas junto con sus autores:

- **Falta de Estándares y Estructura:** La educación liberadora puede carecer de la estructura necesaria para proporcionar una base sólida de conocimientos y habilidades. El español Fernando Savater (2016) argumenta que la flexibilidad y el énfasis en el diálogo pueden llevar a la falta de coherencia en el aprendizaje y a una falta de autoridad y estructura en el aula, lo que podría perjudicar a los estudiantes en términos de adquisición de conocimientos esenciales.
- **Escasez de Evaluación Objetiva:** La evaluación en la educación liberadora tiende a ser subjetiva y centrada en el proceso, esto podría dificultar la comparación de logros académicos y la medición del progreso de los estudiantes, lo que es perjudicial en un mundo que valora las evaluaciones estandarizadas y la rendición de cuentas. E.D. Hirsch (2016) aboga por un currículo académico más formal y basado en conocimientos.
- **Dificultad para Adaptarse a Todos los Contextos:** El pedagogo Michael Apple (1997) sostiene que la educación liberadora puede ser más efectiva en ciertos contextos y para ciertos grupos de estudiantes, pero podría ser más difícil de implementar en entornos donde las necesidades académicas son diversas o en sistemas educativos que tienen restricciones de tiempo y recursos.
- **Posible Sesgo Ideológico:** El pedagogo español Juan J. Mena M (2004) sostiene que la educación liberadora puede ser utilizada para promover agendas políticas o ideológicas específicas. Esto podría llevar a la parcialidad en la educación y restringir la exposición de los estudiantes a una variedad de perspectivas.
- **Balance entre Contenido y Habilidades:** La educación liberadora puede centrarse en el desarrollo de habilidades y la conciencia crítica, lo que podría dar lugar a una falta de énfasis en la adquisición de conocimientos específicos. Juan Delval (2005) explica que se necesita un equilibrio entre el desarrollo de habilidades y la transmisión de conocimientos.
- **Acción Transformadora Práctica:** Aunque la educación liberadora promueve la acción transformadora, puede ser difícil de implementar en la práctica, y que los estudiantes pueden carecer de las

oportunidades o recursos necesarios para llevar a cabo cambios significativos. (Sánchez 2006)

- **Enfoque Tradicionalista:** Los enfoques tradicionalistas en la educación valoran la transmisión de conocimientos de manera autoritaria, con un énfasis en la disciplina y la memorización. Uno de los representantes de esta perspectiva es E.D. Hirsch, conocido por su énfasis en la educación basada en el currículo y en la adquisición de conocimientos específicos.

Teoría del Capital Humano: Esta teoría, asociada con economistas como Gary Becker y Theodore Schultz, ve la educación principalmente como una inversión en capital humano, donde el objetivo principal es mejorar la productividad económica de los individuos. En este enfoque, el lenguaje y la comunicación pueden ser vistos principalmente como herramientas para el éxito en el mercado laboral.

Enfoque Conductista: El conductismo, con figuras como B.F. Skinner, enfatiza el aprendizaje a través de estímulos y respuestas. La comunicación se aborda en términos de condicionamiento y recompensas, y se centra en resultados medibles y observables en lugar de la emancipación y la crítica.

Enfoque Neoliberal de la Educación: El neoliberalismo ha influido en la educación a nivel global, promoviendo la competencia y la privatización de la educación. Esta perspectiva ve la educación en términos de resultados cuantificables y evaluaciones estandarizadas, lo que puede limitar la autonomía de los educadores y el enfoque en la comunicación liberadora.

Enfoque del Examen y la Estandarización: Este enfoque, que a menudo se asocia con políticas gubernamentales, como la Ley No Child Left Behind en los Estados Unidos, se centra en la evaluación a través de exámenes estandarizados. Puede llevar a una enseñanza orientada únicamente a la preparación para pruebas, lo que limita la exploración de temas relacionados con la comunicación liberadora.

Enfoque del Conductismo Social: El conductismo social, representado por teóricos como Albert Bandura, se centra en el aprendizaje observacional y el papel de los modelos en la adquisición de comportamientos. Aunque no es necesariamente antagónico a la educación liberadora, puede subestimar la importancia de la reflexión crítica y la emancipación a través del lenguaje y la comunicación.

Enfoque de la Pedagogía Tradicional de la Repetición: En este enfoque, se promueve la repetición y la memorización de hechos y conceptos, sin enfatizar la comprensión profunda o la capacidad de cuestionar la realidad. Es representado por teorías pedagógicas más tradicionales y autoritarias que no promueven la comunicación liberadora.

Enfoque del Aprendizaje por Competencias: Este enfoque, promovido por autores como Richard Gerver y otros, se centra en la adquisición de habilidades prácticas y competencias específicas para el mercado laboral. Puede subestimar la importancia de la educación crítica y la comunicación liberadora en favor de objetivos más pragmáticos.

Estos enfoques, posturas y teorías presentadas pueden contrastar con la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora, entre otras cosas debido a que se centran en diferentes objetivos y métodos. Mientras que la educación liberadora busca la emancipación, la crítica y la participación activa de los estudiantes, estos enfoques tienden a priorizar otros objetivos, como la transmisión de conocimientos, la eficiencia económica o la estandarización. La elección entre estas corrientes dependerá de la filosofía y los objetivos educativos de una sociedad o institución específica.

En función de todo lo expuesto en el presente ensayo, y tomando en cuenta las posturas a favor y en contra de la pedagogía como praxis vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora, expondremos algunos aspectos conclusivos sobre el tema.

La praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora es un enfoque pedagógico que se alinea con los principios de la justicia social y la equidad. A través de la promoción del diálogo, el pensamiento

crítico y la reflexión sobre el lenguaje y la comunicación, esta perspectiva busca empoderar a los estudiantes, fomentando su participación activa en la sociedad y su capacidad para transformarla. En un mundo marcado por desigualdades y desafíos complejos, esta praxis educativa se presenta como una herramienta vital para formar ciudadanos conscientes, comprometidos y capaces de contribuir a la construcción de un mundo más justo y libre.

En el contexto de la realidad venezolana, esta praxis cobra una relevancia aún mayor debido a los desafíos y complejidades que enfrenta el sistema educativo y la sociedad en general. Venezuela ha atravesado décadas de cambios políticos, económicos y sociales, lo que ha impactado significativamente en la calidad de la educación y en la percepción de la realidad por parte de los ciudadanos.

La crisis social, el bloqueo del que somos víctimas, la manipulación mediática, entre otros, hace necesario una educación que proporcione respuestas efectivas, permitiendo a los estudiantes, mediante el intercambio de saberes, la dialéctica y el análisis de su propia realidad personal, social y nacional, que puedan asumir una conciencia crítica que genere un cambio social efectivo.

Además, en un contexto de limitaciones en el acceso a información veraz y plural, la educación puede convertirse en un espacio vital para el desarrollo de habilidades de alfabetización mediática. Los estudiantes deben aprender a analizar de manera crítica la información que consumen y a discernir entre fuentes confiables y sesgadas. La educación liberadora puede empoderar a los estudiantes para que no solo sean consumidores informados, sino también ciudadanos activos capaces de cuestionar la información y participar en la construcción de una sociedad más justa y transparente.

Por otra parte, si bien es cierto que el modelo planteado por Paulo Freire tiene detractores, también hay que reconocer que estas posturas están vinculadas a prácticas dirigidas al control social, político, económico y excluyente, que ha reinado en nuestras sociedades durante mucho

tiempo. Es un momento propicio para establecer nuevas prácticas, contextualizándolas a nuestra realidad y los retos que requerimos como sociedad educadora.

En resumen, en Venezuela, la praxis educativa vinculada al lenguaje y la comunicación liberadora se presenta como una herramienta esencial para abordar los desafíos educativos y sociales. En un entorno de tensiones políticas y sociales, la promoción del diálogo, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática a través de la educación puede contribuir a la formación de ciudadanos informados, críticos y capaces de participar en la transformación de nuestra sociedad, construyendo un camino hacia un futuro inmensurable.

BIBLIOGRAFÍA

- **Apple, M. (2015). El Docente/Activista: Una introducción al conocimiento, poder y educación. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS)**
- **Apple. M. (2004) Educando a lo posmoderno. 7ma ed. USA. Akol.**
- **Bravo L. (2006) Pedagogías críticas: Reflexiones y propuestas. México. Siglo XXI**
- **Delval J. (2005). Evaluación auténtica y estándares educativos. 4ta ed. España. Ibérica**
- **Di Franco, M. Apple, M. (2004): Praxis Educativa. 6ta ed. España.Ibérica.**
- **Freire P. (1987). Pedagogía del Oprimido.36A. ed. México: siglo xxi.**
- **Freire, P. (1974): Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia. 22a ed. México. Siglo XXI Editores**
- **Freire, P. (2014). Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía de los oprimidos. México. Siglo XXI Editores.**
- **Giroux, H. (1994). Los profesores como intelectuales: Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. México.Paidós.**
- **Gramsci A. (2012) Educación para la justicia social: Desarrollo histórico, dimensiones y aplicaciones. 3ra ed. España. Ibérica.**
- **Guerrero, A. (2005). Evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje en una educación inclusiva. España. paidos**
- **Hirsch E. (2006) Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. 12 ed. USA. Mc Graw Hill.**
- **Hooks, B. (1994). Enseñar para la justicia social. Revista de Educación, (305), 33-44.**

- **Huergo, J. (2004) Educación, comunicación y cultura: Miradas críticas desde América Latina. 6ta ed. España.Ibérica**
- **López, J (2008): Paulo Freire y la pedagogía de los oprimidos. Revista Historia de la educación Latinoamericana**
- **Macedo, D. (2000). Literacy for what? Pedagogy, language, and gender in a Brazilian community. State University of New York Press.**
- **María Acaso: <https://mariaacaso.es/pedagogias-invisibles> .**
- **McLaren P. (2006) La educación crítica en el nuevo milenio"**
- **McLaren P. (2014). Educación, Comunicación y Desarrollo Humano: Perspectivas Freirianas" Pedagogía del oprimido en la era digital**
- **McLaren, P. (2003). La vida en las escuelas: Una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación. México. Morata.**
- **Mena J (2004). La evaluación de los aprendizajes: ¿evaluar para aprender o evaluar para excluir? 6ta ed. España. Paidós. Ibérica.**
- **Sánchez P. (2006)."La escuela que no aparece en los medios. 3 ed. España. Siglo XXI**
- **Sánchez, P. (2006): La escuela que no aparece en los medios. Mexico.**
- **Sancho,J. y Monereo C. (2016) Aprender y enseñar en la cultura virtual. España.Font**
- **Savater, F. (2016): La aventura de pensar: Desarrollo de una filosofía de la educación" .España. Paidós**
- **Social, J. (2022). Alfabetización Ecosocial: Fundamentos, Experiencias y Retos. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 11(1).**
- **Teasley, C. (2013). La formación" antiseguro" del profesorado: hacia una pedagogía de la justicia social. Brazil. Universidad Da Coruña.**
- **Zabala A. (1991) Pedagogía crítica: Principios y práctica" de Educación y conciencia." Paidós**

EL FEMICIDIO, UNA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO EXPRESIÓN Y CONSECUENCIA DE LAS RELACIONES DE DESIGUALDAD DE PODER ENTRE HOMBRE Y MUJERES

Madelyn Chiquinquirá Portillo Quintero*
Venezuela

Preliminarmente, es importante hacer referencia al concepto básico de violencia contra las mujeres, según la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará) que es el primer instrumento jurídico internacional que señala la violencia contra las mujeres como una forma de violencia específica, producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y la define como: **“...cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (OEA 1995, Art.1)...”**.

Así pues, el concepto fue ampliado e incluido en la Plataforma de Acción de Beijing (1995), cuando expresó que **“...la violencia contra las mujeres se refiere a todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, que incluya amenazas, la coerción o la privación de libertad para las mujeres, ya se produzcan en la vida pública o en la privada... (Capítulo III, artículo 113)...”**.

Siguiendo el mismo orden ideas, en Venezuela según la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, se define de la siguiente manera:

“...Artículo 18. La violencia contra las mujeres a que se refiere esta Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado...”.

*Madelyn Chiquinquirá Portillo Quintero, soy Abogada. Especialista en Derecho Penal y en el Ejercicio de la Función Fiscal, en Criminalística, Derecho Administrativo, Auditoría Interna y Magister en Derecho Constitucional y presto servicio en el Poder Judicial

Correo portillomade@gmail.com | Teléfono: 0426.310.17.11

Ahora bien, una vez desarrollado el concepto de violencia contra la mujer según los instrumentos internacionales y la Ley vigente de la materia en Venezuela, es importante conocer acerca del femicidio, siendo este el medio por el cual han muerto muchas mujeres en el mundo por motivos relacionados con el género, por el simple hecho de ser mujeres; considerando que es una expresión viva de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, donde es el hombre quien conduce la dominación ante la mujer, discriminándola, vulnerándola, dañándola hasta causar la muerte.

Así pues, estas relaciones de desigualdades de poderes entre hombre y mujeres tienen una estructura jerárquica en las sociedades patriarcales donde el hombre ocupa los escaños superiores y privilegiados, es decir, este sistema patriarcal es quien genera la violencia contra las mujeres en el mundo; además de generarla, la anima, la tolera, la disculpa, la naturaliza, la invisibiliza y la justifica.

De esta forma, la violencia contra la mujer es el control que ejercen los hombres en el orden patriarcal sobre ellas como formas de dominación en sus vidas, sus cuerpos, sus decisiones haciéndolas sentir inferiores, vulnerándolas a través de los insultos, gritos, descalificándolas, humillándolas, golpeándolas hasta llegar al femicidio como resultado de esas vulneraciones, que también son los recursos para ejercer ese control y mantener la subordinación; permitiendo al perpetrador de tal violencia sostener y mantener las relaciones desiguales de poder entre los géneros y los privilegios que conlleva este orden, los hombres agresores a título personal ejercen violencia contra mujeres conocidas y desconocidas para beneficio propio y satisfacer su egocentrismo machista.

Ahora bien, ante estos ataques sistemáticos como resultados de la violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlas, siempre ha existido y es por ello, que a partir de los años 80, el movimiento feminista y de mujeres alrededor del mundo ha realizado innumerables luchas e investigaciones que le den herramientas a las sociedades y a los Estados para obtener conciencia sobre la violencia sistemática que sufre la mitad de las mujeres de la población, por razones de discriminación y

condiciones de subordinación antes descritas.

Estos esfuerzos han logrado que se reconozca la violencia contra las mujeres como un grave problema en materia de derechos humanos y de salud pública. Pese que a nivel mundial, el femicidio, en tanto manifestación extrema de la violencia contra las mujeres, sea una realidad poco reconocida, en los países de América Latina.

Ahora bien, este grave problema que es el femicidio tiene su génesis es en la década de los 90, cuando se dieron los sucesos de las muertes de miles de mujeres en Ciudad Juárez México, y fue aquí donde se obtiene interés internacional sobre el peligro letal que corren las mujeres día a día por el simple hecho de ser mujeres; sin embargo, se han realizado numerosos estudios en el mundo que han permitido conocer en gran magnitud el problema del femicidio.

Dichos estudios, se deben a la feminista sudafricana radicada en Estados Unidos, Diana Russell, precursora “...por denunciar y llamar la atención sobre el asesinato misógino de mujeres a manos de hombres, planteándolo como un problema sistemático y universal al que llamó femicidio...”; sin embargo, en 1976 Russell plantea este concepto en el Tribunal Internacional de Crímenes Contra las Mujeres realizado en Bruselas, donde tiempo después siguió la predicación del mismo.

En tal sentido, el primer estudio realizado sobre muertes de mujeres efectuado en América Latina por Ana Carcedo y Montserrat Sagot (2000), en la traducción al español, este concepto se define como femicidio, desde una posición política que consiente reafirmar la direccionalidad y la especificidad de esta forma de violencia.

Los resultados de dichos estudios mostraron esta principal y en gran medida evitable causa de mortalidad femenina, es parte del continuum de violencia que sufren las mujeres a lo largo de sus vidas, desenmascarando a sus principales perpetradores y responsables que son hombres, generalmente conocidos por sus víctimas, lo que se interpretar a la pareja y la familia como uno de los escenarios del femicidio más comunes, que a lo largo de los tiempos se han denunciado

ante las organizaciones internacionales defensoras de los derechos a la mujeres a una vida libre de violencia, puesto que el femicidio a nivel mundial constituye un problema de gran envergadura como uno de los delitos de mayor peso contra la violencia hacia la mujer, que hunde sus raíces en el terreno de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Esta asimétrica posición social existe y se extiende a todos los diversos ámbitos de la vida pública y privada, y abonan el terreno para que germine, se legitime y se reproduzca este gravísimo problema.

En tal sentido, en Venezuela este delito está tipificado y sancionado en el Artículo 73 de la ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual establece lo siguiente:

“...Quien intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio y será sancionado con pena de veinte a veinticinco años de prisión.

- 1. Se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: En el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género.**
- 2. La víctima presente signos de violencia sexual.**
- 3. La víctima haya sido sometida a tratos crueles e inhumanos o presente lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte.**
- 4. El cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público.**
- 5. La persona que comete el delito se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que encontraba la mujer.**
- 6. Se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta Ley, denunciada o no por la víctima...”**

Así las cosas, el femicidio es desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas como el “asesinato de mujeres como resultado de la violencia de genero que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”; es decir, la perspectiva internacional en relación al tema en cuestión, es la muerte que el hombre causas a la mujer solo por el simple hecho de ser mujer.

Ahora bien, en Venezuela se ha venido acogiendo la norma internacional en lo referente al control y erradicación de la violencia de género, y se circunscribe el femicidio única y exclusivamente al tema de género, dando sanciones a quienes cause la muerte con motivo de odio, o desprecio por el simple hecho de ser mujer.

El legislador patrio, en el contexto del Artículo in comento agrego 6 circunstancias que tipifican la conducta dentro del tipo penal en el femicidio, el cual hizo referencia a que el homicidio cometido en perjuicio de una mujer por el simple hecho de serlo en cualquiera de las 6 circunstancias antes descritas, es un femicidio, si hubiese el caso donde se cometiera un homicidio a cualquier mujer y no se circunscribe a las 6 circunstancias descritas en el Artículo in comento entonces no sería un femicidio, este caso sería sancionada por la ley penal como un homicidio según las clasificaciones establecidas en los Artículos 406 y subsiguientes del Código Penal.

Cabe destacar, que en Venezuela existen tribunales de jurisdicción especial en materia de violencia contra la mujer, en aplicación del fuero especial atrayente que impide el conocimiento de otro fuero especial, salvo los expresamente contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República, quienes son los encargados de sancionar específicamente a los hombres que comenten delitos contra las mujeres por odio o discriminación.

CLECADAB

**El centro de liderazgo,
estudio y capacitación
Don Andrés Bello
(CLECADAB) te invita**

INVITADOS:

DR. LEONARDO PEREIRA MELÉNDEZ

DR. FERMÍN MÁRMOL GARCÍA

**I JORNADA
NACIONAL DE
DERECHO
PROCESAL PENAL
Y POLÍTICA
CRIMINAL**

**DÍA SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2024.
DESDE LAS 8:30 A.M.
EN HOTEL PRINCIPE
DE BARQUISIMETO**

PARA MAS INFORMACIÓN

+58 412-7176975

Jornada Académica

en Derecho Penal y Procesal Penal

Dr. Marco Medina

Magistrado Emérito del
Tribunal Supremo de Justicia,
Doctorado en Ciencias Jurídicas
de la Universidad del Zulia.

Responsabilidad penal en el deporte (primer segmento)
Participación de la víctima, control material del
ejercicio de la acción penal y
optimización del juicio como expresiones
axiológicas del proceso (segundo segmento)

Dr. Leonardo Pereira

Abogado con diversos postgrados
y maestrías, Dr. en Jurisprudencia y PHD
en Seguridad Ciudadana y Paz.
Autor de 25 libros de derecho
procesal penal, literatura y poesía

Tema: La presunción de inocencia y
el rol de la defensa técnica en el
proceso penal.

Dr. Giovanni Rionero

Profesor de Postgrado de Derecho
Penal y Procesal Penal en la
UCV, UCAB y USM.

Primer Segmento:
La teoría del delito en la resolución
de casos penales.

Segundo segmento:
Las sentencias que cambiaron el proceso penal

DAFA
Despacho Andarcía Febres
& Asociados

Avior
Airlines

sábado **13** abril
2024

Info: Cel: 0424-935 7576 / 0424-9469549 / 0412-0383496

Valor: 20\$ p/p
Hora: 9:00 a.m

dinastiaoosorioconsultores
molero.mariela

Av. libertador, Edf. Dinastía Osorio N° 21
Ciudad Bolívar

Universidad

BIA

FACULTAD INTERAMERICANA
DE LITIGACIÓN

II CONGRESO NACIONAL DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGÍA

TEMAS ACTUALES Y DISRUPTIVOS

Anzoátegui 2024

**DOCTOR
MARCO
MEDINA**

**DOCTORA
RENÉE
MOROS
TRÓCCOLI**

**DOCTOR
JORGE
ROSELL**

**ABOGADO
DANIEL
TAMAYO**

**ABOGADA
JOY
TAMAYO**

**DOCTORA
CARMEN
ZULETA
DE MERCHÁN**

**DOCTOR
JOSÉ LUIS
VEGAS**

**DOCTOR
LEONARDO
PEREIRA
MELÉNDEZ**

**DOCTOR
JOSÉ LUIS
TAMAYO**

**DOCTOR
GIOVANNI
RIONERO**

**DOCTOR
DAVID
TERÁN**

¡MUY PRONTO!

PATROCINADORES:

ESCRITORIO JURÍDICO
TAMAYO-TAMAYO

TIENDA EN LÍNEA

www.floreseditor.com

\$160

Precio

LEONARDO PEREIRA MELÉNDEZ

Leonardo Pereira Meléndez

**LAS PRUEBAS
ILÍCITAS
EN EL SISTEMA
PENAL MEXICANO**

Concordado con el *Código Nacional
de Procedimientos Penales*
y con la *Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos*

Prólogo
Dr. Hezbert Benavente Charres

Flores Editor y Distribuidor
Editorial Flores

**CONTACTO PARA
PEDIDOS**

WhatsApp

55 3100 0800

**vadell
hermanos**

EDITORES

**ESTUDIOS DE DERECHO
PROCESAL PENAL**

Leonardo Pereira Meléndez

**CONTROL DE GARANTÍAS
EN EL PROCESO PENAL
LA SEGUNDA INSTANCIA
Y EL PRINCIPIO
DE LIMITACIÓN**

Yenny García Otálora

**TEORÍA
DEL DELITO**

Alfonso Zambrano Pasquel

INFORMACIÓN Y VENTAS

Librería Ibañez - Calle 12 b No. 7-12
+57 (1) 2847524 - 2835194

COMPRAS ONLINE:

www.grupoeditorialibanez.com

@grupoeditoibanez

@gei_editorial

grupoeditorialibanez

Grupo Editorial Ibañez

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA